

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Spielsammlung

zur diagnostischen Förderung
im Bereich des mathematischen Lernens
im ersten Kindergartenjahr

Abbildung 1: Foto der Spielsammlung.

Studentin: Ursina Michel
Begleitung: Christian Keiser
Eingereicht am: 17. Juni 2016

Abstract

Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in den Kindergarten. Diese allgemein bekannte Situation führte zu folgender Frage: Wie können grundlegende mathematische Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr spielerisch gefördert werden? Die vorliegende Arbeit enthält Spielideen, damit vier- bis fünfjährige Kinder gezielt an neue Lernumgebungen im Bereich Mathematik herangeführt werden können. In Gruppen können die Kindergartenkinder so spielerisch mathematische Grunderfahrungen sammeln, um die für den Schuleintritt notwendigen Kompetenzen zu erlangen. Zur jeder Spielidee können die Beobachtungen der Lehrperson mittels Fingerzeichen eingestuft werden. So kann eine frühzeitige Förderung eingeleitet werden. Der Vergleich verschiedener Theorien und zwei Experteninterviews erlaubten eine Evaluation der Ziele der entwickelten Spielsammlung.

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung der Ausgangslage	1
1.1	Bildungsauftrag	1
1.2	Problemdefinition	1
2	Beschreibung des Inhalts aus der Sicht der Lehrpläne	2
2.1	Lehrplan des Kantons Schwyz	2
2.2	Lehrplans des Kantons Zürichs	3
2.3	Lehrplans 21	3
2.4	Fazit	6
2.5	Entwicklungsziel/ Fragestellungen	7
3	Theoretische Auseinandersetzung	7
3.1	Theoretische Auseinandersetzung mit der mathematischen Entwicklung	7
3.1.1	Verständnis der Zahlen und Zahlenstruktur bei Säuglingen	7
3.1.2	Kognitive Entwicklung nach Piaget	8
3.1.3	Klassische Modelle zum Umgang mit Mengen und Zahlen	9
3.1.4	Neuere Entwicklungsmodelle des Erwerbs der mathematischen Kompetenzen	12
3.1.5	Neuropsychologischen Modelle	14
3.2	Fazit: Zusammenfassende Darstellung der Theorien	16
3.3	Anforderungen an die Kindergartenkinder aus der Sicht der Lehrmittel	17
3.3.1	Das Zahlenbuch zur Frühförderung (Wittmann & Müller)	17
3.3.2	Kinder begegnen Mathematik (Autorenteam)	18
3.3.3	Kernaussagen des Interviews mit der Co-Autorin des Lehrmittels	19
3.3.4	Mengen, zählen, Zahlen (Krajewski/ Niding/ Schneider)	22
3.3.5	Anforderungen an die Kindergartenkinder aus der Sicht eines Mathematikdidaktikers	23
3.3.6	Anforderungen an die Kindergartenkinder aus der Sicht der Diagnostik	26
3.4	Schwierigkeiten beim Mathematiklernen	28
3.4.1	Schwierigkeiten und mögliche Ursachen beim Zählen	28
3.4.2	Sprachentwicklungsstörungen beim Zählen	29
3.4.3	Defizite im numerischen Faktenwissen	29
3.4.4	Fehlende Einsicht ins Dezimalsystem	29
3.5	Auseinandersetzung mit dem Material	29
3.6	Ziele der Spielsammlung	31
3.6.1	Ziele im Bereich Geometrie	32
3.6.2	Ziele im Bereich Arithmetik	33
4	Projektplanung	34
4.1	Gestaltungskonzept	34
4.1.1	Vorderseite	35
4.1.2	Rückseite	35
4.1.3	Karteikasten	36

4.2	Umsetzung.....	39
4.2.1	Karteikarten	40
4.2.2	Karteikiste	40
5	Produkt: Spielsammlung	40
5.1	Ausgewählte Karteikarten.....	41
5.1.1	Aus dem Bereich Arithmetik	41
5.1.2	Aus dem Bereich Geometrie.....	42
6	Evaluation	43
6.1	Vorgehen	43
6.2	Vergleich der Interviews	44
6.3	Fazit des Interviewvergleichs.....	46
6.4	Überprüfung der Ziele.....	47
6.5	Beantwortung der Fragestellung.....	49
7	Reflexion	50
7.1	Prozess.....	50
7.2	Produkt	51
8	Ausblick.....	51
9	Schlussbemerkungen und Dank	52
	Abbildungsverzeichnis.....	53
	Tabellenverzeichnis.....	54
	Literaturverzeichnis	55

1 Beschreibung der Ausgangslage

Im Kapitel 1 wird das Problem der Erfassung des Entwicklungsstandes des Kindes im ersten Kindergartenjahr beschrieben und begründet.

Da im Kindergarten Steinen ausschliesslich weibliche Personen arbeiten, wird in dieser Arbeit nur der weibliche Begriff für die Kindergartenlehrperson (KGLP) und schulische Heilpädagogin (SHP) verwendet. Für die Kindergartenkinder des ersten Kindergartenjahres wird die Abkürzung KGJ1 und für die Kindergartenkinder des zweiten Kindergartenjahres KGJ2 verwendet. Für den Begriff Klassenlehrperson wird das Kürzel KLP verwendet.

1.1 Bildungsauftrag

Im Kindergarten arbeitet die SHP zum grössten Teil präventiv. Unter Prävention wird das Bestreben, einen drohenden Schaden zuvorkommen oder ihn zu begrenzen, verstanden. Durch Prävention wird den Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Gesellschaften entgegengewirkt (vgl. Weltgesundheitsorganisation - Ottawa-Erklärung, 1986). Das heisst, Kinder werden bereits im ersten Kindergartenjahr spielerisch an für ihren Entwicklungsstand entsprechende Übungen herangeführt. So können massivere Entwicklungsauffälligkeiten bereits früh erkannt werden. Leichtere Symptome verschwinden oder Entwicklungsrückstände können aufgeholt werden. Die Kinder werden in ihrer Entwicklung angeregt, wichtige Schritte selbst zu tun.

Im sonderpädagogischen Konzept der Gemeinde Steinen wird der Auftrag der SHP folgendermassen umschrieben: Die integrative Förderung im Kindergarten hat vorwiegend präventiven Charakter. Die SHP beobachtet und fördert alle Lernenden und arbeitet vorwiegend an niederschweligen Problemstellungen. Zum Präventionsprogramm gehören: Basisfunktionenarbeit, Arbeit an den mathematischen und sprachlichen Grundlagen, Lernstanderfassungen und Früherfassung von Entwicklungsrückständen (vgl. Primarschule Steinen, 2006, S. 15).

1.2 Problemdefinition

Die SHP begleiten die Kindergartenkinder je nach Sozialindex im Kanton Schwyz zwischen zwei bis drei Lektionen pro Woche. Bei einem Vollpensum betreut eine SHP bis zu hundert Kinder. Das Erfassen der KGJ1 ist entsprechend schwierig. Zudem konnte durch diverse Gespräche und Beobachtungen festgestellt werden, dass die einzelnen oben aufgeführten Punkte des Präventionsprogramms durch KLP und SHP unterschiedlich gewichtet werden. Die KLP legt ihren Schwerpunkt auf die Basisfunktionsarbeit. Für die SHP sind die Arbeit an mathematischen und sprachlichen Grundlagen sowie Lernstanderfassungen und Früherfassung von Entwicklungsrückständen ebenso wichtig wie die Arbeit an den Basisfunktionen. Dies führt häufig zu Diskussionen zwischen SHP und KGLP.

Weiter wurde festgestellt, dass die KGLP es bevorzugen, wenn sich die SHP vor allem um die KGJ2 kümmern. Argumentiert wird meist mit der Schulfähigkeit. Zudem wird betont, dass KGJ1 viel Zeit brauchen, sich an ihre neue Lebenssituation zu gewöhnen. Damit sind zum Beispiel das Dazugehören zu einer Gruppe, das Einhalten von Regeln, das Einfühlen in andere Kinder und die Rücksichtnahme gegenüber anderen Kindern gemeint. Der lancierte Reformprozess „HarmoS“ will aber, dass der Kindergarten und die weiterführende obligatorische Schulzeit einen Bildungsbogen bilden. Es soll ein kontinuierlicher

Kompetenzaufbau ab dem ersten Kindergartenjahr stattfinden (vgl. EDK, 2007). Bereits John Dewey (1859-1952) hat dafür plädiert, dass spontane Prozesse nicht sich selbst überlassen werden sollten. Er vertrat die Meinung, dass es pädagogisch notwendig ist, solche Prozesse fundiert anzuregen und „diagnostisch“ zu überwachen. Weiter weist die UNESCO-Kommission darauf hin, dass bei Eintritt in den Kindergarten grosse Kompetenzunterschiede festzustellen sind. Diese sind mit bildungsnahen bzw. bildungsfernen Elternhäusern zu erklären (vgl. Wittmann, Müller, Hess, 2010, S. 2-5). Auch die Entwicklungspsychologie und die Neurologie legen grossen Wert auf eine frühzeitige Förderung. So können Kinder möglichst früh Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Im Bereich Mathematik beschrieb Krajewski (2003) spezifische und unspezifische Vorläufermerkmale, welche die späteren Schulleistungen beeinflussen. Zu den spezifischen Faktoren gehören die Mengen-Zahlkompetenz und das Arbeitsgedächtnis. Die Intelligenz und die Informationsverarbeitung werden als unspezifische Prädiktoren bezeichnet. Damit die Rückstände in den basalen numerischen Kompetenzen aufgeholt werden können, wurden bereits für Vorschulkinder Förderprogramme entwickelt (vgl. Schneider-Lindenberger, 2012, S. 200). Auf den Punkt bringt diese Anliegen bereits 1967 ein Artikel im Spiegel, dessen Kernaussage lautet: „Wir können uns den Luxus nicht mehr leisten, unsere Kinder im Vorschulalter vergammeln zu lassen“ (Lückert zitiert in: Der Spiegel 1967).

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll mit der Entwicklung einer Aufgabensammlung ein Beitrag zur Förderung der mathematischen Kompetenzen im ersten Kindergartenjahr geleistet werden. Da das Kindergartenkind sich entwicklungspsychologisch noch primär handelnd mit der Umwelt auseinandersetzt, erscheint es wichtig, dass die Kinder die Aufgaben möglichst handelnd lösen können. Das heisst, es werden Spielsituationen angeboten, in welchen die Kinder bestimmte Problemstellungen enaktiv lösen müssen.

2 Beschreibung des Inhalts aus der Sicht der Lehrpläne

Im Kapitel 2 wird kurz zusammengefasst, welche Ziele der Lehrpläne des Kantons Schwyz und des Kantons Zürich für die Aufgabensammlung relevant sind. Zukunftsgerichtet werden auch die im Lehrplan 21 aufgelisteten Kompetenzen genauer beschrieben, da diese voraussichtlich im Schuljahr 2017/18 die Grundlagen der Arbeit der KGLP und SHP bilden werden.

2.1 Lehrplan des Kantons Schwyz

In der Einführung zum „Lehrplan Kindergarten Kanton Schwyz“ wird die Schwierigkeit des Schuleintritts beschrieben. In diesem Lehrplan wird als neue Zielsetzung das „Lernen im Spiel – Spielen im Lernen“ gefordert, um diesem nicht immer harmonisch verlaufenden Übergang entgegen zu wirken. Es wird auch auf die Heterogenität der Klassen, die meist auf unterschiedlichen Familienformen in einem multikulturellen Umfeld basieren, hingewiesen. Dies erfordert eine Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts (vgl. Erziehungsdepartement Bern, 1999, S. 3). Im Kapitel Leitideen und Ziele wird unter dem Punkt Sachkompetenz unter dem Richtziel „Beziehungen und Gesetzmässigkeiten erkennen und darstellen“ das folgende Grobziel aufgeführt: „Mathematischen Beziehungen erfahren und Gesetzmässigkeiten erkennen“ (Erziehungsdepartement Bern, 1999, S. 29). Als Anregung zur Umsetzung werden folgende Tipps gegeben:

- „Reihen bilden, Muster mit verschiedenen Materialien legen, kleben stellen, Seriationen herstellen
- Formen zueinander in Beziehung bringen: Gesamtform und deren Teile unterscheiden und vergleichen, Puzzle legen und herstellen
- Ordnungen wie Reihung und Symmetrie, Gruppierung, Streuung kennen lernen

- Lage im Raum erfassen beschreiben
- Distanzen körperlich erfahren, beobachten, messen, unterscheiden, beschreiben
- In unterschiedlichen Situationen zählen, schätzen, zuordnen, Mengen und Zahlenreihen bilden
- Mit unterschiedlichen Konstruktions- und Baumaterialien bauen, Konstruktionsabsichten beschreiben, Gesetzmässigkeiten in Konstruktionen wahrnehmen lernen“ (Erziehungsdepartement Schwyz, 1999, S. 30).

Unter dem Richtziel „Merk- und Wiedergabefähigkeit weiterentwickeln“, sind folgende Grobziele für die Aufgabensammlung zentral: „Informationen aufnehmen und sich einprägen, Merk- und Gedächtnisstrategien.“ Als Anregung für die Umsetzung wird empfohlen Muster, Bilder nachzuzeichnen oder nachzulegen (Erziehungsdepartement Bern, 1999, S. 30).

Im Kapitel „didaktischen Grundsätze“ wird wiederum darauf hingewiesen, dass Spielen eine wichtige Aktivität in dieser Altersstufe ist (Erziehungsdepartement Bern, 1999, S. 31).

2.2 Lehrplans des Kantons Zürichs

Im Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich werden im Bildungsbereich „Natur, Technik und Mathematik“ unter dem Teilbereich mathematische Erfahrungen folgende grundlegende Erkenntnisse und Fertigkeiten beschrieben.

- „Das Kind kann Eigenschaften wie Farbe, Form, Konsistenz an verschiedenen Gegenständen und Materialien als gleichartig (blau, rund, hart) erkennen.
- Das Kind kann die Zahlwortreihe vorwärts von 1 bis 20 und rückwärts von 10 bis 0 aufsagen. Es kann Mengen bis zu 20 abzählen und verschieden grosse Mengen von bis zu 10 Gegenständen miteinander vergleichen.
- Das Kind kann verschiedene Gegenstände miteinander vergleichen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen.
- Das Kind kann Muster erkennen, einfache Muster wiederholen und die Regel des Musters beschreiben.
- Das Kind erkennt die Formen Dreieck, Kreis, Quadrat, Rechteck, Würfel und Kugel an Gegenständen und in Bildern.
- Das Kind kennt Zeitabschnitte wie Tage, Monate, Jahreszeiten. Es kennt sein Alter in Jahren und weiss, was gestern, heute und morgen bedeutet“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 22).

2.3 Lehrplans 21

Neu im Lehrplan 21 sich in folgenden Punkte:

- Der Kindergartenlehrplan wird zu Lehrplan mit Zyklen.
- Lehrpersonen sind verantwortlich, dass die Kinder am Ende eines Zyklus Grundansprüche erreichen.
- Die Gliederung orientiert sich nicht mehr an Entwicklungsbereichen. Der Lehrplan 21 ist aufgeteilt in Fachbereiche (vgl. Wannack, 2016).

Der Lehrplan 21 richtet sich nach Kompetenzen. Das heisst, die Formulierungen beinhalten nicht nur stoffinhaltlichen Vorgaben. Kompetenzen beschreiben Kulturinhalte mit fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wissen und Können, fachliche und personale, soziale und methodische Kompetenzen werden miteinander verbunden. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Lehrplänen, die zielorientiert arbeiten, umfasst der Lehrplan 21 personenorientierte Ziele und Strategien, sogenannte Kompetenzen (vgl. D-EDK, 2015, S. 4-12).

Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodischen Kompetenzen unterschieden.

Abbildung 2: Personale, soziale und methodischen Kompetenzen und ihre Überschneidungen nach D-EDK.

Die personalen und sozialen Kompetenzen werden stark vom familiären und sozialen Umfeld der Kinder geprägt. Bei den methodischen Kompetenzen spielt das Umfeld keine grosse Rolle. Im Kindergarten und später in der Schule werden alle Kompetenzen weiterentwickelt und ausgebildet. Für die Entwicklung der Aufgabensammlung spielen vor allem methodischen Kompetenzen, wie Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben / Probleme lösen, eine zentrale Rolle. Folgende Kompetenzen werden in der Aufgabensammlung explizit eingeübt:

- „SuS können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
- SuS können bekannte Muster hinter der Aufgabe / dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- SuS können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen“ (D-EDK, 2015, S.16).

Da sich aber alle drei Kompetenzbereiche überschneiden, spielen in der Aufgabensammlung auch Kompetenzen aus dem „Bereich Personales“, ein Beispiel dafür ist die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit und aus dem „Bereich Soziales“ (der Umgang mit der Vielfalt) eine beachtliche Rolle. Der Lehrplan 21 Mathematik ist in drei Kompetenzbereiche unterteilt. Die Kompetenzbereiche werden in drei Handlungs- und Themenaspekte und diese wiederum in drei Zyklen aufgeteilt. Am Beispiel der folgenden Graphik zum Kompetenzbereich „Raum und Form“ und Handlungs-/Themenaspekt „Mathematisieren und Darstellen“ wird dies gut ersichtlich.

Kompetenzbereich	MA.2 C	Form und Raum Mathematisieren und Darstellen	Handlungs-/Themenaspekt	
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler können Körper und räumliche Beziehungen darstellen.			Querverweise (z. B. Fantasie und Kreativität)
Auftrag 1. Zyklus	1	a	» können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen).	Kompetenzstufe
Auftrag 2. Zyklus		b	» können Objekte als Figuren und Körper darstellen (z.B. Tisch als Rechteck, eine Baumkrone als Kugel).	
		c	» können mit Bauklötzen vorgegebene Körper darstellen.	
		d	» können die Aufsicht von Würfelgebäuden auf Karopapier zeichnen.	
	2	e	» können die Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht von Quadern und Würfelgebäuden skizzieren.	Grundanspruch
		f	» können Würfel und Quader im Schrägbild skizzieren.	
		g	» können aus Quadraten und Rechtecken Würfel und Quader herstellen und umgekehrt das Netz von Würfeln und Quadern durch Abwickeln zeichnen.	
Auftrag 3. Zyklus	3	h	» können zusammengesetzte Körper skizzieren und beschreiben (z.B. aus Schachteln, Rollen und Prismen).	Orientierungspunkt
		i	» können das Schrägbild, die Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht von rechtwinkligen Körpern in einem Raster zeichnen (z.B. 3 versetzt angeordnete Quader).	
		j	» Erweiterung: können Strecken und Ebenen in Quadern und Würfeln skizzieren und zeichnen (z.B. Schnittebenen in einem Quader). » Erweiterung: können am Computer Körper zeichnen bzw. darstellen.	
		k	» können Prismen und Pyramiden skizzieren und als Schrägbild, in der Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht darstellen sowie deren Netz zeichnen.	
		l	» können Skizzen für massstabgetreue Modelle anfertigen oder Modelle herstellen (z.B. Netz eines Satteldaches im Masstab 1:50).	

Abbildung 3: Elemente des Kompetenzaufbaus.

Der nachfolgenden Aufstellung kann man entnehmen, wie die Kompetenzen im Bereich Mathematik strukturell und inhaltlich gegliedert sind:

MA. 1	Zahl und Variable
A	Operieren und Benennen
B	Erforschen und Argumentieren
C	Mathematisieren und Darstellen
MA. 2	Form und Raum
A	Operieren und Benennen
B	Erforschen und Argumentieren
C	Mathematisieren und Darstellen
MA. 3	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
A	Operieren und Benennen
B	Erforschen und Argumentieren
C	Mathematisieren und Darstellen

Tabelle 1: Inhalt Lehrplan 21 Mathematik (vgl. D-EDK, 2014, S.2).

Der Schwerpunkt der Arbeit im Kindergarten liegt jeweils bei den Kompetenzen des 1. Zyklus. Bei Eintritt in den Kindergarten, somit bei Beginn des 1. Zyklus, unterscheiden sich die KG1J stark im Bezug auf ihr Wissen, ihr Können und ihren individuellen Entwicklungsstand. Auf diese Heterogenität muss Rücksicht genommen werden. Das heisst, das Lernen aller Kinder muss angeregt und gefördert werden, so dass sie ihr bestmögliches Potential entfalten können. Das Spiel hilft den Kindern, sich über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe zu vertiefen und dabei ihre Konzentration aufrecht zu erhalten und sich so spezifisches Wissen anzueignen. So erleben Kinder Spielen und Lernen als Einheit. Mit den Aufgabenstellungen sollen die KGLP und SHP gezielte spielerische Anregungen initiieren, damit nächste Entwicklungsschritte beim KG1J angeregt werden. Spielmaterial und Aufgabensituation sollen an bereits vorhandenem Interessen der Kinder anknüpfen, können aber auch Neugierde wecken oder neue Interessen generieren (vgl. D-EDK, 2015, S. 23-28).

2.4 Fazit

Seit einem Jahr bieten alle Gemeinden des Kantons Schwyz den freiwilligen Zweijahreskindergarten an. Zirka 60 Prozent aller Kinder nützen dieses Angebot. Der Lehrplan des Kantons Schwyz, der 1999 in Kraft gesetzt wurde, als es den freiwilligen Zweijahreskindergarten noch nicht gab, geht ausschliesslich auf die Ziele der Kinder im obligatorischen Kindergarten, dem zweiten Kindergartenjahr, ein. Der Lehrplan des Kantons Zürich, der seit 2008 als Grundlage dient, setzt Ziele für die Kinder des ersten und zweiten Kindergartenjahres, welches im Kanton Zürich obligatorisch ist. Der Lehrplan des Kantons Zürich geht davon aus, dass das Mindestalter der Kinder vier Jahre und fünf Monate beträgt. Der Stichtag des Kindergarteneintritts wird aber seit einigen Jahren laufend angepasst. Das heisst, im Jahr 2016 beträgt das Mindestalter eines Kindergartenkindes im ersten Kindergartenjahr vier Jahre und einen Monat. Die Ziele des Lehrplans sind also auf Kinder ausgerichtet, die ein Vierteljahr älter sind. Dies verlangt nach einer Anpassung der Ziele. Da alle Lehrpläne bald durch den Lehrplan 21 ersetzt werden, entfällt diese Anpassung. Der neue Lehrplan, Lehrplan 21, arbeitet mit Zyklen (1-3), in welchen Kompetenzen erworben werden. Im ersten Zyklus werden Kindergarten und Eingangsstufe (KG bis 2. Klasse) zusammengefasst. Es liegt im Ermessen der Lehrperson, welche Kompetenzen ein Kind im ersten Kindergarten erworben haben muss. Diese Orientierungslosigkeit auf Grund der Angaben der Lehrpläne und die in der Problemstellung beschriebene Unzufriedenheit der SHP haben folgendes Entwicklungsziel und folgende Fragestellungen ergeben.

2.5 Entwicklungsziel/ Fragestellungen

Entwicklungsziel:

Entwicklung einer Spielsammlung auf der handelnden Ebene zur Förderung der grundlegenden mathematischen Fertigkeiten des Kindes im ersten Kindergartenjahr.

Fragestellungen:

1. Welches sind die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr und wie entwickeln sie sich?
2. Welche Spiele sind geeignet, um mathematische Vorläuferfertigkeiten zu fördern?
3. Welche Spiele eignen sich, um numerische Fertigkeiten zu fördern?

3 Theoretische Auseinandersetzung

Dieses Kapitel soll dem Leser aufzeigen, was die Forschung über die Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten von Kindern in den letzten hundert Jahren herausgefunden hat. Es soll auch die bis heute noch nicht einheitlichen Meinungen der Wissenschaft darstellen. Zusätzlich wird in diesem Kapitel versucht, durch die Bearbeitung der verschiedenen Theorie-Modelle Antworten auf die Fragestellungen zu finden.

3.1 Theoretische Auseinandersetzung mit der mathematischen Entwicklung

In diesem Kapitel wird versucht, die Entwicklung mathematischer Kompetenzen vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt an Hand verschiedener Modelle aufzuzeigen. Klassische Modelle und neuere Modelle werden dargestellt und miteinander verglichen.

3.1.1 Verständnis der Zahlen und Zahlenstruktur bei Säuglingen

Die Kernwissenshypothese zeigt auf, dass für bestimmte Wissensdomänen, darunter auch die Mathematik, bereits ein angeborenes Kernwissen besteht. Das heisst, dieses Wissen, Subitizing, muss nicht gelernt werden und wird zu keiner Zeit überschrieben (vgl. Schneider & Lindenberg, 2012, S. 175). Durch Beobachtung und neuerdings auch Herzraten- und Hirnstrommessungen konnte festgestellt werden, dass bereits Säuglinge unter vier Monaten Mengen unterschiedlicher Grösse voneinander unterscheiden können. Sie unterscheiden aber nicht die Anzahl, sondern die unterschiedliche räumliche Ausdehnung der Menge. Grössere Menge können nur unterschieden werden, wenn die Differenz mindestens dem Verhältnis 1:2 entspricht. Man nimmt an, dass sich die Differenz des Verhältnisses mit zunehmendem Alter verringert. Die Forschung ist sich aber in vielen Punkten noch uneinig, so dass weitere Untersuchungen mit verbesserten Ansätzen erforderlich sind (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 14-16).

3.1.2 Kognitive Entwicklung nach Piaget

Wesentlich Erkenntnisse zur mathematischen Kompetenzentwicklung verdanken wir Piaget. Piagets Theorien basieren auf einer konstruktivistischen Sichtweise. Die Umwelt steht dem Subjekt mit ihren Reizen passiv zur Verfügung. Impulse der Umwelt werden in bereits erworbenes Wissen, sogenannten Schemata, integriert. Beim Kleinkind sind diese Schemata noch einfache sensomotorische Muster, wie zum Beispiel Saug- und Greifreflexe. Diese Schemata werden im Verlauf der Entwicklung nach und nach durch kognitive Handlungsmuster ersetzt und zu einer sogenannten kognitiven Struktur verbunden, die einen Austausch mit der Umwelt zulässt (Simon & Grünke, 2010, S. 14).

Piaget erklärt die Entwicklung des Menschen in zwei Prozessen: Kontinuierlicher Prozess und Diskontinuierliche Prozess. Die beiden Prozesse laufen immer gleichzeitig ab. Sie werden im Folgenden erklärt.

Der Kontinuierlichen Prozess

Im Kontinuierlichen Prozess geht es um die Prozesse der Anpassung und der Organisation. Die Anpassung passiert über die Assimilation und die Akkommodation. Neue Reize aus der Umwelt werden mit bereits Bekanntem verglichen (Assimilation), dabei entsteht ein Ungleichgewicht, da das Subjekt die neuen Reize zunächst nicht einordnen kann. Durch das Integrieren und Anpassen der unbekanntenen Reize (Akkommodation) werden die vorhandenen Schemata erweitert (Äquilibration). Diese Äquilibration bezeichnet Piaget als Motor oder Motivation der Entwicklung. Dieser Prozess ist an kein Alter gebunden und wird zeitlebens zur Weiterentwicklung genutzt, da der Mensch neue Eindrücke stetig in eine Ordnung bringen will (vgl. Wittmann, 2009, S. 61-64).

Diskontinuierliche Prozess

Der Diskontinuierliche Prozess umfasst vier Stufen, die aufeinander aufbauen und die Entwicklung abhängig vom Kinderalter beschreibt (ebd.).

Die vier Stufen:

1. Sensomotorische Intelligenz (0-2 Jahre): In dieser Phase reagiert das Kind auf extrinsische Reize mit biologischen Formen der Anpassung (Bsp. Saugen, Zungenbewegung, Schreien). Es entwickelt ein Abbild von sich und lernt zwischen diesem und der Umwelt zu unterscheiden. Weiter wird das Kind in dieser Phase fähig, einen Raum zu konstruieren, indem es Objekte aufeinander und auf sich bezieht. Somit überwindet es sich als „Mittelpunkt der Welt“, obwohl bis dahin nur individuelle gegenwartsbezogene Ziele verfolgt werden. Das Kind ist noch nicht in der Lage, mit anderen Kindern zu spielen.

2. Präoperationale Phase (ca. 2-6/7 Jahre): Das Kind lernt Symbole, Bilder und schliesslich die Sprache zu gebrauchen. Die Symbole können decodiert und in Handlungen umgesetzt werden. Dies hat wesentliche Konsequenzen auf die zeitlich-räumliche Wahrnehmung. So löst sich das Kind von der unmittelbaren Gegenwart und wird fähig, über vergangene oder zukünftige Handlungen nachzudenken. In dieser Phase haben Rollenspiel und Nachahmung (so tun als ob) eine entwicklungs- und lernpsychologisch wichtige Bedeutung.

3. Konkret-operationale Phase (6-11/12 Jahre): Zunehmend löst sich das Kind mit seiner Urteilsbildung von der eigenen Wahrnehmung. Denkopoperationen im Wechselspiel mit der Umwelt werden möglich. Konkrete Denkopoperationen werden in verschiedener Weise und in komplexen Operationen zusammengesetzt. So begreift das Kind, dass eine Flüssigkeitsmenge durch Umschütten in andere Gefässe in der Menge gleichbleibt.

4. Formal-operationale Phase (ab 11/12 Jahre): Hypothetisches Denken ist möglich. Probleme können aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.

Fazit: Phase 2 ist relevant für die Spielsammlung

Die zweite Phase, die präoperationale Phase, ist für das Entwicklungsprojekt von zentraler Bedeutung. Diese Phase wird unterteilt in die symbolisch-vorbegriffliche Phase (2-4 Jahre) und die Phase des anschaulich-intuitiven Denkens (4-7 Jahre). In dieser für meine Arbeit bedeutenden Phase kann das Kind Schlussfolgerungen (wenn-dann-Verbindungen) ziehen (vgl. Caluori, 2004, S. 36-37). Diese Phase ist auch gekennzeichnet durch die Irreversibilität. Die sich vor allem im Invarianzbegriff der Kinder widerspiegelt. Das heisst, Kinder in dieser Phase glauben, dass sich die Quantität einer Flüssigkeit beim Umschütten von einem hohen schmalen in ein breites Glas verändert. Piaget wies auch darauf hin, dass Kinder in diesem Alter nicht reversibel denken können, das heisst sich können sich den Umschüttvorgang in umgekehrter Richtung nicht vorstellen (vgl. Schneider & Lindenberger, S. 191).

3.1.3 Klassische Modelle zum Umgang mit Mengen und Zahlen

Piaget („logical-foundations“-Modell)

Basierend auf dem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung beschrieb Piaget wesentliche Erkenntnisse zur frühen mathematischen Kompetenzentwicklung, das „logical-foundations“, im weitern If-Modell genannt. Dieses Modell besagt, dass Kinder über Klassifikationen von Objekten (sortieren nach Merkmalen) den kardinalen Zahlaspekt (Zahl, welche die Anzahl einer Menge angibt) erlangen. Ebenso erlangt das Kind über die Seriation (Reihenbildung) den ordinalen Zahlaspekt (Rangplatz einer Zahl in einer geordneten Menge). Der kardinale und ordinale Aspekt entwickeln sich nach Piaget gleichzeitig und führen zum Verständnis des Zahlbegriffs. Das Verständnis für Zahlen entwickelt sich nach dem If-Modell erst durch das Verständnis der Invarianz. Invarianz heisst, eine Anzahl Elemente bleibt unverändert, wenn sich ihre räumliche Ausdehnung ändert. Piaget meint, dass Kinder erst im Alter von sechs bis sieben Jahren, also bei Schuleintritt, dazu in der Lage sind. Er vertritt auch die Meinung, dass Zählübungen keinen Effekt auf die Entwicklung des Zahlbegriffs hätten (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 16-18). Die graphische Darstellung des Modells ist nachfolgend ersichtlich.

Abbildung 4: Grafik Piagets logical-foundations-Modell.

Clement („Skill-Integrations-Modell der Zahlentwicklung“)

In kritischer Auseinandersetzung mit Piagets Theorie wurde in den achtziger Jahren Modellvorstellungen, die mit dem Begriff „Skill-Integration-Modell“ zusammengefasst werden, entwickelt. Es wird darauf hingewiesen, dass Kinder bereits frühzeitig Grundkenntnisse und basale Einsichten im Hinblick auf Zahlen haben. Nach Clement und weiteren Vertretern dieses Ansatzes beginnt die Kompetenz des Zählens mit dem Erwerb der Zahlwörter. Was nicht heisst, dass eine auswendig gelernte Zahlwortreihe bereits ein wahres Zahlverständnis bedeutet (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 18-19).

Zählprinzipien nach Gelmann und Gallistel

Gelmann und Gallistel beschreiben genauer, welche Fähigkeiten ein Kind für die Kompetenz des Zählens entwickeln muss. Sie unterscheiden zwischen den Prinzipien „wie man zählt“ (how-to-count-principles) und „was man zählt“ (what-to-count-principles) (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S. 63). Das „how-to-count-principle“ beinhaltet das Prinzip der Ein-zu-eins-Zuordnung, das Prinzip der stabilen Abfolge und das Kardinalitätsprinzip. Unter der Ein-zu-eins-Zuordnung wird verstanden, dass jedem zu zählenden Objekt der Menge genau ein Zahlwort zugeordnet wird. Weiter muss das Kind begreifen, dass jedes Zahlwort nur einmal und stets in derselben Position vorkommt. Dies wird von Gelmann und Gallistel Prinzip der stabilen Abfolge genannt. Als dritte Stufe muss ein Kind das Kardinalprinzip erkennen. Ist diese Stufe erreicht, weiss das Kind, dass beim Zählen einer Menge die letzte Zahl die Anzahl, die Kardinalität angibt (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 19-20). Die Irrelevanz der Abfolge und des Zählinhalts gehören zum „what-to-count-principle“. Sie besagen, dass die zu zählenden Objekte nicht gleich sein müssen und es egal ist mit welchem Objekt man beginnt. Eine zentrale Rolle spielt beim Erwerb der numerischen Kognition spielt der Erwerb des verbalen Zählens. Er stellt die erste symbolische Repräsentation Zahlen dar (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S. 64).

Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson

Fuson hat sich mit dem Erwerb der Zahlwortreihe auseinandergesetzt. Voraussetzung, damit ein Kind überhaupt zu zählen beginnt, ist die Unterscheidung von Zahlwörtern und Nichtzahlwörtern. Dies ist nicht immer einfach - vor allem im Zahlenraum bis 20 mit seiner Irregularität. So heisst es elf statt eins-zehn, zwölf statt zwei-zehn und Zwanzig statt „zweizig“. Ein Kind muss als ohne Verständnis die Zahlwortreihe zuerst auswendig lernen. Die weitere Entwicklung des Zahlwortgebrauchs vollzieht sich nach Fuson auf fünf Ebenen:

1. *Undifferenziertes Wortganzes*: Eine Zahlkette kann nur vollständig wiedergegeben werden. Eine Ein-zu-eins-Zuordnung ist nicht möglich. Diese Phase ist bereits bei zweijährigen Kindern zu beobachten.
2. *Unzerbrechliche Kette*: Das Kind zählt immer noch von Anfang bis zu Ende, nimmt aber die einzelnen Zahlwörter als separate Wörter wahr. Das Abzählen von Objekten gelingt jetzt. Das Kind muss aber immer bei der eins beginnen.
3. *Aufgebrochene Kette*: Das Kind kann jetzt irgendwo in der Zahlwortreihe mit Zählen beginnen (flexibles Zählen). Die Kardinalität der Startzahl wird als Teilmenge wahrgenommen. Ebenfalls können Vorgänger und Nachfolger der Zahl angegeben werden. Auch das Rückwärts-Zählen gelingt den Kindern in dieser Phase. Diese Phase erreicht ein Kind etwa mit vier Jahren.
4. *Numerische Kette*: Die Zahl wird als Einheit im numerischen Sinn gesehen. Mit Hilfe der Finger ist nun Rechnen möglich. Das Rechnen geschieht durch Vorwärts- und Rückwärtszählen.
5. *Vorwärts-Rückwärts-Kette*: Auf dieser Stufe wird den Kindern die Umkehrbarkeit der Addition und Subtraktion bewusst. Das Kind kann problemlos vorwärts und rückwärts zählen. Das Teil-Ganze-Schema, das Zerlegen von Zahlen in verschiedene Komponenten, bereitet ihm keine Schwierigkeiten. Diese Stufe wird meist bei Schuleintritt erreicht (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 20-22).

Koppelung der Zählprozedur mit dem Mengenverständnis nach Resnick

Resnick (1989) stellte die Fähigkeit zum Zählen zwingend in Zusammenhang mit dem Mengenverständnis. Die Grundlage des mathematischen Verständnisses ist nach ihrer Theorie die Koppelung der exakten Zählzahlen an die bereits verfügbaren quantitativen Begriffe wie „viel“ und „wenig“, „grösser als“ und „kleiner als“, welche unpräzise Beschreibungen von Mengen angeben. Dem Erwerb des Zählens kommt also in der frühen mathematischen Entwicklung eine zentrale Rolle zu. Die Zuordnung von Zahlen zu den jeweiligen Mengen stellt eine erste symbolische Repräsentationsform von Mengen dar. Die zweite Repräsentationsform, arabische Ziffern, wird meist erst in der Schule erreicht (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 23).

3.1.4 Neuere Entwicklungsmodelle des Erwerbs der mathematischen Kompetenzen

Kritik an Piagets „logical-foundations-Modell“

Betrachtet man Piagets Theorie kritisch, kann man einige allgemeine Schwächen entdecken:

- Piaget unterschätzt das im Kapitel 3.2.1 beschriebene Verständnis der Zahlen und Zahlenstruktur bei Säuglingen und dadurch die Kenntnisse der Vorschulkinder (vgl. Schneider & Lindenberg, 2012, S. 390).
- Einfache Klassifikation, Seriation und der Mengenvergleich durch Ein-zu-eins-Zuordnung werden bereits in der frühen Kindheit entwickelt und bilden die Grundlage für den Erwerb der Ordination und Kardination.
- Das umfassende operationale Zahlbegriffsverständnis ist nicht die Voraussetzung für numerisches Arbeiten, sondern in Auseinandersetzung mit dem mathematischen Gegenstand erworben.
- Die Invarianz ist nicht, wie von Piaget behauptet, die Voraussetzung für den Zahlbegriffserwerb.

Die erwähnten Kritikpunkte betreffen Piagets Theorie des Zahlbegriffserwerbs und nicht die Grundlagen der genetischen Epistemologie (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 41-62).

Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski

Das ZGV nach Krajewski umfasst den gesamten Entwicklungsbereich ab Geburt bis ins Grundschulalter und bis ins Sekundarschulalter. In dieser Zeitspanne durchlaufen die Kinder verschiedene Phasen oder „Meilensteine“. Nachfolgend sind die drei Kompetenzebenen genauer beschrieben:

Erste Ebene: Laut Krajewski siedelt sich „die erste Ebene“ der mathematischen Basisfertigkeiten im Alter zwischen zwei und vier Jahren an. Sie geht von zwei wesentlichen Lernprozessen aus, die parallel laufend noch nicht miteinander koordiniert sind (vgl. Scherrer & Moser Opitz, 2012, S. 103-104).

- 1) Die Wahrnehmung von Mengen- bzw. Grössenunterschieden kann bereits bei Säugling wahrgenommen werden.
- 2) Der Erwerb erster Zahlwörter ist daran feststellbar, dass das Kind ein Zahlwort aus einem Sprachkontext heraus erkennen kann. Es versteht, dass das Zahlwort eine Quantitätsbeschreibung darstellt. Auch macht es durch Zählprozeduren erste Erfahrungen mit dem Erwerb erster Zählkompetenzen. Das Kind weiss, dass Zahlwörter eine Menge beschreiben. Dass eine Menge durch Abzählen bestimmt wird, erkennt es aber noch nicht. Somit wird das Kardinalsprinzip noch nicht vollständig verstanden. Eine Menge kann zwar abgezählt werden, aber die Zahl wird noch isoliert erkannt, die Verbindung mit der Menge wird noch nicht gemacht. Die Zahlenfolge kann als verbale, unflexible Kette aufgesagt werden, aber Anzahlen können nicht bestimmt werden. Eine Menge kann begrifflich durch die Adjektive „eins und viel“ differenziert werden. Das heisst, dass eine Unterscheidung vor dem Kardinalitätsverständnis möglich ist. Das Kind macht Aussagen wie „mehr als“ und „weniger als“ und zieht nicht die räumliche Ausdehnung zur Überprüfung heran, sondern bezieht sich dabei auf die Anzahl der Elemente, ohne diese zu zählen. Piaget nennt dies die kardinale Invarianz, die durch Operationen des Mengenvergleichs und der Ein-zu-Eins-Zuordnung gemacht werden. Das Kind macht also unpräzise Vergleiche, die unbedingt durch bewusste Vergleichs- und Sprechanlässe als mathematische Förderung genutzt werden sollen (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 26-27).

Zweite Ebene: Auf der zweiten Ebene (im Alter zwischen vier bis sechs Jahren) übt sich das Kind weiter in der Zähl- und Mengenerfahrung, was von der unpräzisen in die präzise Zählkompetenz führt. Die Zahlennamen werden zunehmend mit bestimmten Mengen in Verbindung gebracht. Die Unterscheidung und die Bedeutung der Ordinal- und Kardinalzahl kann nun gemacht werden. Mengenverschiebungen durch „Zunahme-Abnahme“ werden bewusst vollzogen und ermöglichen einen kompetenten Umgang mit einer Menge. Das heisst, dem Kind gelingt es nach einer Veränderung zwischen dem ursprünglichen Zustand und der neuen Menge zu vergleichen. Was in der unpräzisen Phase erkannt wird, kann nun durch die präzise Phase des Abzählens beantwortet werden. Dies setzt voraus, dass die Ein-zu-Eins-Zuordnung und die exakte Zählfolge verbunden werden kann. Des Weiteren besteht nun das Wissen, dass jede Zahl eine Menge darstellt (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 27-30).

Dritte Ebene: Hat das Kind die dritte Ebene erreicht (Alter ab sechs Jahren) erkennt es, dass eine Zahl zusammensetzbar ist. Es erkennt die Beziehungen, die eine Zahl zu einer anderen Zahl modelliert (Bsp. Der Unterschied zwischen 3 und 7 ist 4) (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 30-31). Die graphische Darstellung des Entwicklungsmodells der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski ist nachfolgend ersichtlich.

Abbildung 5: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013).

Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nach Fritz und Ricken

Dieses Modell weist Ähnlichkeiten mit dem Ansatz des Modells von Krajewski auf. Es dient als Grundlage für einen neuen Test zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter (Ricken & Fritz & Balzer, 2013). Ein wesentlicher Unterschied des mathematischen Modells von Fritz und Ricken zum ZGV-Modell von Krajewski ist, dass die Annahmen von Fuson übernommen wurden. Die mathematische Kompetenzentwicklung wird in diesem Modell in fünf Stufen gegliedert:

- Stufe 1: Die Reihenbildung und der Mengenvergleich, hier sortieren Kinder Objekte nach der Grösse und Erlernen die Zahlwörter. Kleinere Mengen können mit Hilfe der Eins-zu-eins-Zuordnung miteinander verglichen werden.
- Stufe 2: Ordinaler Zahlenstrahl und zählendes Rechnen, Zahlwörter werden voneinander unterschieden, Vorgänger und Nachfolger können benannt werden; Objekte werden gezählt, das Eins-zu-eins-Prinzip wird angewandt; zählendes Rechnen ist bereits möglich.
- Stufe 3: Kardinale Mengenvorstellung, die Gesamtmenge wird mit dem letzten Zahlwort benannt.
- Stufe 4: Teil-Ganzes-Zerlegbarkeit, auf dieser Stufe verstehen die Kinder, dass Teilmengen Teile der Gesamtmenge sind.
- Stufe 5: Relationaler Zahlbegriff und Teilmengenverständnis, die Kinder wissen nun, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind, was hilfreich beim Lösen von mathematischen Problemen ist (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 36-38).

3.1.5 Neuropsychologischen Modelle

Die Verarbeitung von Zahlen wurde auch neuropsychologisch untersucht. Sie setzt sich aus einer Vielzahl kognitiver Leistungen zusammen. Das heisst, wir haben nicht nur ein Rechenzentrum im Gehirn, sondern eine Vielzahl untereinander vernetzter Areale, die für die Präsentation von Zahlen verantwortlich sind. Die Theorien der Neurologen beruhen auf Studien mit erwachsenen Patienten mit Hirnverletzungen in verschiedenen Arealen. Zwei Modelle werden in dieser Arbeit kurz erläutert:

Triple-Code-Modell

Dieses Modell geht davon aus, dass Zahlen im Gehirn, sowohl verbal, in Form eines Zahlwortes, als auch visuell, als arabische Ziffer und als grobe Vorstellung der Grösse verarbeitet werden. Ziffern und Zahlwörter stellen folglich das „Werkzeug“, mit dessen Hilfe eine Grösse dargestellt werden kann (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 38-45). Laut Dehaene enthält unser Gehirn unterschiedliche Komponenten für unterschiedliche Repräsentationsformen von Zahlen und Mengen, sogenannte „Codes“. Diese drei „Codes“ interagieren bei Erwachsenen normalerweise miteinander. Die „analoge Grössenrepräsentation“ ist bei allen Zahlenverarbeitungs- und Rechnungsprozessen involviert. In der untenstehenden Grafik sind die drei „Codes“, ihre Funktion und die Zusammenarbeit dargestellt (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S. 24-26).

Abbildung 6: Graphik Trippele-Code-Modell.

Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung nach von Aster

Das Modell von Aster beschreibt die Entwicklung numerischer Präsentationen aus neurologischer Perspektive. Es weist darauf hin, dass Kinder zu einer mentalen Zahlenrepräsentation gelangen, losgelöst von den Mengenrepräsentationen, der verbalen Zahlwortreihe, der visuell-arabisches Zahlensystem und der abstrakten Zahlenvorstellung. Es zeigt die Abhängigkeit der Entwicklung numerischer Präsentationen mit Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 47-48).

Kapazität Arbeits- gedächtnis	Zeit			
Repräsen- tation	Konkrete Mengen- größe (Kardinalität) 	Zahlwortreihe /eins/ /zwei/ ...	Visuell arabisches Zahlensystem ... 13, 14, 15, ...	Abstrakte Zahlenraum- vorstellung (Ordinalität)
Lokalisation	biparietal	links präfrontal	biokzipital	biparietal
Funktion	Unterscheiden von Mengen	Zählen, Abzählen, arithmetische Zählprinzipien	Schriftliches Rechnen, gerade/ ungerade	Schätzen, Überschlagen, Vergleichen
	1. Lebensjahr	Vorschulalter	Schulalter	Zeit

Abbildung 7: Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung nach von Aster.

3.2 Fazit: Zusammenfassende Darstellung der Theorien

In diesem Kapitel werden die für die Spielsammlung relevanten Theorien zusammengefasst:

Das Fundament der Spielsammlung bildet der von Piaget in der Entwicklungspsychologie beschriebene kontinuierliche Prozess, die Anpassung an die Umwelt. Kinder kommen ständig mit Neuem in Berührung. Dieses Unbekannte wollen sie können, das Kind lernt. Es entwickelt sich weiter (vgl. Wittmann, 2009, S. 61-64).

Weiter spielt das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen Verknüpfung nach Krajewski eine zentrale Rolle. In diesem Entwicklungsmodell sind die erste und zweite Ebene, die Basisfunktionen und das Anzahlkonzept für die Spielsammlung relevant. Die Kinder machen Mengen- und Zählerfahrungen. Im Alter von vier bis fünf Jahren sollten die Zahlennamen mit bestimmten Mengen in Verbindung gebracht werden. Mengen sollten untereinander verglichen werden können. Dies setzt voraus, dass ein Kind zählen kann und die Zahlreihe durch Eins-zu-eins-Zuordnung exakt mit den Elementen verbunden werden kann. Eine nicht unbedeutende Rolle spielt die Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson. Diese Theorie hilft, bei Schwierigkeiten beim Zählen gezielt zu erkennen, wo gefördert werden muss. Das Modell von Fritz und Ricken integriert teilweise die Modelle von Krajewski und Fuson. Bei diesem fünfstufigen Modell sind die Stufen eins bis vier wichtig für die mathematischen Kompetenzen der Vier- bis Fünfjährigen.

Auch neurologische Aspekte beeinflussen die Zusammenstellung der Spielsammlung. Wichtig dabei ist der Aspekt, dass Zahlen im Hirn unterschiedlich verarbeitet werden. Das heisst, die Verbindungen zwischen den Synapsen der verschiedenen Hirnregionen, welche zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, werden durch wiederholtes Training verstärkt und stabilisiert. Für die Spielsammlung bedeutet dies, durch gezielte, wiederholende, immer wieder angepasste Übungen wird diese optimale Zusammenarbeit der Hirnregionen trainiert.

Die unterstehende Skizze soll die für die für die Spielsammlung relevanten Theorien und ihre Abhängigkeit graphisch darstellen.

Abbildung 8: Graphik Zusammenfassung Theorien.

3.3 Anforderungen an die Kindergartenkinder aus der Sicht der Lehrmittel

In diesem Kapitel werden verschiedene Lehrmittel, die im Kanton Schwyz auf der Kindergartenstufe teilweise gebraucht werden, genauer unter die Lupe genommen. Es wird aufgezeigt, welches Anforderungsprofil sie an die Kindergartenkinder stellen und auf welchen Theorien sie basieren.

3.3.1 Das Zahlenbuch zur Frühförderung (Wittmann & Müller)

Das Zahlenbuch zur Frühförderung bietet ein breites fächerverbindendes Angebot. Mathematik ist nicht nur auf die Zahlenwelt beschränkt. Mathematik im Kindergarten soll reichhaltig und kreativ angegangen werden. Die Kinder sollen mit bewusster Anregung und natürlicher Befriedigung der kindlichen Neugier, der unbeschwertem Entdeckungsfreude und der lustbetonten Aneignungstätigkeit konfrontiert werden. Das Zahlenbuch zur Frühförderung stellt den fachlich mathematischen Kompetenzaufbau nach HarmoS sicher und wird mit den Lehrplan 21 auch einen entsprechenden Rückhalt erhalten. Wichtig ist es, dass im Kindergarten ganzheitliche Lern- und Entwicklungsangebote das Freispiel nicht konkurrenzieren, sondern dieses sinnvoll ergänzen. Das Zahlenbuch verbindet beide Aspekte. Das Lehrmittel Zahlenbuch 1-6, dass in allen Primarschulen des Kantons Schwyz gebraucht wird, dient als Richtschnur. Das Zahlenbuch zur Frühförderung besteht aus: Spiele zur Frühförderung 1 & 2, Malheft zur Frühförderung 1 & 2, Begleitband zur Frühförderung mit Audio-CD und Poster, Spielmaterial 1 & 2 und Zahlenmatten. Bei Eintritt in den Kindergarten soll immer mit den Frühförderungsheften Teil 1 begonnen werden. Die Frühförderung Teil 2 ist für das Jahr vor der Einschulung gedacht. Jedes Spielbuch beinhaltet fünf Themen zum Bereich Formen (Geometrie) und fünf Themen zum Bereich Zahlen (Arithmetik). Das erste Malheft verarbeitet die Aktivitäten des Spielbuchs, im zweiten Malheft wird ein Zeichenvorkurs angeboten. Dies bereitet die Kinder auf das Schreiben von Zahlen und Buchstaben vor. Der Begleitband unterstützt die KGLP und SHP bei der Arbeit mit den Spielbüchern und Malheften (vgl. Wittmann, Müller, Hess, 2010, S. 2-10).

Schwerpunkte des Lehrmittels im Praxisteil 1/2 sind:

- Geometrie: Grundformen, Lagebeziehungen, Falten und Schneiden, Figuren auslegen, mit Würfeln bauen
- Arithmetik: Zahlenreihe, Würfelbilder, Anzahlen bestimmen, Anzahlen nachlegen, Zahlen ordnen

Die Grundidee des „mathe 2000“ Förderkonzepts, aus dem heraus das Zahlenbuch zur Frühförderung entstanden ist, kann dieser Aussage von William K. Clifford (1845-1879) entnommen werden:

***„Die Mathematik ist das Tor zur Naturwissenschaft,
und dieses Tor ist so eng und schmal, dass man nur als kleines Kind
hineinkommen kann“ (Wittmann und Müller, 2010, S. 97).***

In den Erklärungen wird die Theorie von Piaget über die kognitive Entwicklung angeführt. Besonders der Punkt, dass Wissen über Zahlen und Formen nicht durch Sinneserfahrungen, sondern aus Handlungen mit Zahlen erworben wird, erscheint dem Verfassersteam wichtig. Es wird im Theorieteil des Lehrmittels auch immer wieder hervorgehoben, dass die Kinder möglichst früh geleitet gefördert werden sollen. Das heisst, die Erzieher haben die Pflicht, die Kinder bei ihrem Tun anzuleiten. Der Vergleich mit dem Schreinerlehrling zeigt dies deutlich auf. Kein Ausbildner eines Schreinerlehrlings würde dem Lehrling ohne Wissen über

Mechanik und Materialien eine Arbeit alleine überlassen. So haben auch Erzieher dasselbe Recht, dieselbe Pflicht, Kinder bei ihrem Lernen anzuleiten (vgl. Wittmann, Müller, Hess, 2010, S. 97-110).

Im Kapitel inhaltliche Schwerpunkt wird auch immer wieder auf die Theorien des „Vaters der Kindergärten“, Friedrich Fröbel, hingewiesen. Fröbel entwickelte „geometrische Spielgaben“, zum Beispiel den Ball und Körper wie Würfel, Zylinder und Kugel. Sie spielen in seinem Konzept eine zentrale Rolle. Bei den Übungsvorschlägen zum Teil Geometrie sind diese „geometrischen Spielgaben“ auch immer wieder zu finden. Im Bereich Arithmetik wird kein Verweis auf wissenschaftliche Modelle gemacht. Der Aufbau der Aufgabensammlung gleicht aber stark dem Modell von Fritz und Ricken, das wiederum auf dem Modell von Krajewski aufbaut und das Modell von Fuson beinhaltet.

3.3.2 Kinder begegnen Mathematik (Autorenteam)

Im Begleitheft Kindergarten des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik“ steht dieser Satz an erster Stelle: „Der Kindergarten ist der Ort, an dem die Grundlagen gelegt werden, die für den weiteren Weg der Kinder von grosser Bedeutung sind“ (Keller & Müller & Autorenteam, 2008, S. 2). Die Kinder kommen aber bereits beim Eintritt in den Kindergarten mit einem Rucksack voll mathematischer Kompetenzen. Sie kennen schon Zahlen und Formen und können häufig bereits zählen. Der Rucksack ist aber unterschiedlich voll. Der Kindergarten soll nun allen Kindern, unabhängig von ihren persönlichen Erfahrungen und individuellen Lernvoraussetzungen, den Zugang zu vielfältigen mathematischen Situationen bieten. Solche Situationen können in den Phasen der freien Tätigkeit durch geeignete Einrichtungsgegenstände, die Neugierde und Interesse wecken und durch geplante Sequenzen gezielt gefördert und überwacht werden (vgl. Keller & Müller & Autorenteam, 2008, S. 2).

Das Lehrmittel besteht aus drei Teilen:

- Dem Ordner „Kindergarten“, mit Unterrichtsvorschlägen, die in sechs Unterrichtshefte unterteilt sind: Zählen und Vergleichen, Zahlen und Ziffern, Formen und Bewegung, Plus und Minus, Muster und Regeln und Erkunden und Messen.
- Der Arbeitsmappe „Zählen und Vergleichen“, die für KGJ2 ab der Mitte des zweiten Kindergartenjahres konzipiert ist.
- Dem Bilderbuch, das zwölf Bilder mit motivierenden Situationen umfasst, in welchen sich die Kinder im Zählen, genau Beobachten und Vergleichen üben können.

Die didaktischen Grundsätze im Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“ basieren auf einem umfassenden Verständnis von Mathematik (numerischer und pränumerischer Fertigkeiten). Zentral sind Erfahrungen, wie das Suchen nach Zusammenhängen, Mustern, Regeln und Tätigkeiten, wie Vergleichen, Ordnen und Zählen. Diese Aktivitäten führen zu ersten mathematischen Grundbegriffen (vgl. Keller & Müller & Autorenteam, 2008, S. 3-10). Im Begleitheft wird eine Jahresplanung vorgeschlagen. Sie empfiehlt im ersten Kindergartenjahr die Arbeit mit den Unterrichtsheften: Zahlen und Ziffern, Formen und Bewegung und Zählen und Vergleichen. Es wird darauf hingewiesen, dass es in diesen drei Unterrichtsheften bei den ersten drei Unterrichtsvorschlägen um mathematischen Grundkompetenzen geht (Keller & Müller & Autorenteam, 2008, S. 11-16).

3.3.3 Kernaussagen des Interviews mit der Co-Autorin des Lehrmittels

Im folgenden Kapitel werden zusammenfassend die Erkenntnisse des Interviews mit Beatrice Noelle Müller erläutert. Der Interviewleitfaden sowie das Interview-Protokoll sind im Anhang 2 und 3 zu finden.

Durch das Interview soll herausgefunden werden, wie es zum Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“ gekommen ist, welche Ziele das Lehrmittel verfolgt und welche Theorien hinter dem Lehrmittel stehen. Auch die Fragestellungen, die diese Masterarbeit beantworten soll, spielten für die Zusammenstellung des Interviewleitfadens eine zentrale Rolle. Vor allem bestand die Absicht, eine Antwort auf die Frage nach den grundlegenden mathematischen Fähigkeiten der Vier- bis Fünfjährigen zu bekommen.

Der in der Ausgangslage der Arbeit beschriebene Umstand, dass nach der Meinung vieler Lehrpersonen KGJ1 viel Zeit brauchen, sich an ihre neue Lebenssituation zu gewöhnen, führt dazu, dass KGJ1 oft nur Spielsituationen wählen, die sie bereits kennen. Frau Noelle vertritt in dieser Hinsicht klar die Meinung, dass schwächere Kinder zwingend an neue Lernumgebungen herangeführt werden müssen, sonst werden sie aktiv diskriminiert. Dies ist gegen die Chancengleichheit. Ein Kind ist von Natur aus wissbegierig. Es will lernen. Lernen, heisst Anknüpfen an Vorwissen, das ist die kognitionspsychologische Definition. Ein Kind, das kein Vorwissen zu etwas hat, will etwas nicht machen. Aus diesem Grund wird im Lehrmittel vorgeschlagen, während fünf aufs Schuljahr verteilten Wochen mit allen Kindern Mathematik zu betreiben.

Das Lehrmittel

Vor der Publikation des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“ gab es kein Lehrmittel im Bereich Mathematik für den Kindergarten. Es wurde die Meinung vertreten, dass Mathematik nicht in den Kindergarten gehöre. Dies heisst aber nicht, dass keine Mathematik betrieben wurde. Es wurde nur anderes genannt, zum Beispiel Konstruktionsspiele. Bei der Gründung der Pädagogischen Hochschule Zürich im Jahr 2002 wurde ein Kindergartenstudiengang und ein Kindergartenlehrplan festgelegt. Der Kanton Zürich war einer der Ersten. Nachfolgende Arbeiten haben sich am Beispiel des Kantons Zürich orientiert. 2008 wurde der Kindergarten kantonalisiert, das heisst, seit dann gehört er zur obligatorischen Schulzeit. Die Schulzeit beginnt im Alter von vier Jahren. Das bedeutet, zwei Jahre obligatorischer Kindergarten. Daraus folgt, der Kindergarten hat auch im Bereich Mathematik einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Es musste daher ein Lehrmittel geschaffen werden, das auf mathematischer Grundlage beruhte. Im Rahmen der Versuche zur Einführung einer Grundstufe, 2004, gingen ein vom Kanton beauftragtes Team auf die Suche nach vorhandenen Lehrmitteln. Es gab nichts. Das Team, das aus Mathematikern und Erziehungswissenschaftlern mit Unterrichtserfahrung bestand, begann Unterrichtsvorschläge für den Bereich Mathematik zu erarbeiten. Die Gedanken waren, wenn es eine Grundstufe, bestehend aus Kindergarten und erster Klasse, gibt, dann müssen doch gewisse Dinge altersdurchmischt, das heisst mit allen, durchgeführt werden können. Das Lehrmittel muss also eine Bearbeitung der Themen auf unterschiedlichem Niveau ermöglichen. Die Unterrichtsvorschläge wurden den Grundschullehrpersonen in noch nicht gebundener Form zur Verfügung gestellt. Das Material war noch umfangreicher als das heutige Lehrmittel für den Kindergarten, da es für die Erstklässler auch Unterrichtsvorschläge beinhaltete. 2006/2007 begann die Überarbeitung der Unterrichtsideen, unterstützt durch die vielen Rückmeldungen aus den

Grundschulversuchen. Die Auswahl der Themengebiete war zentral. 2008 erschien das Lehrmittel für den Kindergarten in gebundener Form. Es beinhaltet die Themenhefte, das Bilderbuch und ein Mäppchen mit Übungsblättern für Kinder vor dem Schuleintritt. Dieses Lehrmittel wurde bis 2012 viermal überarbeitet. Für Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich ist es zwar nicht obligatorisch, aber es ist weit verbreitet, da bereits in der Ausbildung darauf Bezug genommen wird. 2010 wurde das Grundstufenlehrmittel in ein Lehrmittel für die Unterstufe überarbeitet. Heute gibt es das Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“ bis zur sechsten Klasse.

Das Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“ verfolgt das Ziel, dass Kinder bereits im Alter von vier bis sieben Jahren Grunderfahrungen im Bereich Mathematik machen können. Wichtig ist, dass offene Lernumgebungen geboten werden, das heisst alle Kinder machen das Gleiche. So hat das schwächste Kind die Chance, auch etwas zu machen, indem es die Arbeit eines anderen Kindes imitiert. Die Aufträge im Lehrmittel sind so gestellt, dass alle Kinder sie lösen können, wenn das Lösen am Anfang auch ein Nachahmen ist. Dies kann nur ermöglicht werden, wenn offene Aufgaben gestellt werden. Offene Aufgaben ermöglichen ein Von- und Miteinanderlernen. Im Kindergarten haben wir heterogene Gruppen. Einige Kinder stehen bereits vor dem Schuleintritt, die anderen sind noch nicht lange im Kindergarten. Das Lehrmittel verfolgt zwei unterschiedliche Ansätze. Einerseits das oben beschriebene altersdurchmischte Lernen, das heisst das von- und miteinander profitieren. Andererseits müssen vor allem die Kinder vor Schuleintritt in gewissen Dingen Lernziele erreichen. Es muss nicht nur die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, geschaffen werden, sondern es muss auch ein gewisser Output erreicht werden. Das Kind muss etwas können. Auf diese Lehrplanziele hin muss gearbeitet werden. Es muss sichergestellt werden können, dass das Kind zum Beispiel bis 20 zählen kann. Im Heft „Zählen und Vergleichen“ wird die Unterteilung, was Kinder im KGJ1 und was Kinder im KGJ2 können müssen, gemacht. Die ersten drei Unterrichtsvorschläge werden nur mit den KGJ1 im zweiten Halbjahr während viertelstündigen Sequenzen durchgeführt. Die Themen vier bis neun werden nur mit den KGJ2 durchgeführt. Bei diesen Sequenzen wird sichergestellt, dass jedes einzelne Kind diese Dinge beherrscht. Das Lehrmittel empfiehlt, nebst der Arbeit mit den Themenheften, gewisse Dinge regelmässig zu wiederholen. Es schlägt vor, jeden Morgen die Kinder zu zählen. Dies wird als Ritual mehrere Wochen lang durchgeführt. Die Vorgehensweise wird natürlich immer wieder modifiziert. So wird zum Beispiel nur jede zweite Zahl laut gesagt oder es wird rückwärts gezählt. Durch die vielen Wiederholungen kann jedes Kind, ob deutschsprachig oder nicht, nach einigen Wochen zählen, genauer gesagt den Zählvers aufzusagen. Nebst dem Zählen der Kinder ist das Gespräch über die Menge, die am jeweiligen Tag gezählt wurde, zentral. Kinder können so feststellen, wenn einige fehlen, gibt es eine andere Anzahl Kinder. Einige Kinder merken sicher bereits, dass diese Zahl kleiner ist. Die Kinder können auch feststellen, dass sich die Zahl verändert, wenn die Lehrperson mitgezählt wird. Frau Noelle empfiehlt zusätzlich, dass in jedem Kindergarten eine grosse Uhr sein müsste. Dadurch kann die Kindergartenlehrperson die Kinder immer wieder auf die Zeit aufmerksam machen. So lernen die Kinder, wie die Zeiger stehen, wenn der Kindergarten beginnt oder aufhört. Sie lernen ebenfalls, welche Strecke der Zeiger zum Beispiel für eine Viertelstunde zurücklegen muss. Dies nennt man das beiläufige Lernen. Die Kindergartenlehrperson erfasst die mathematische Potenz der Situation, ergreift sie und versucht sie auszunutzen. Vor jeder Übungssequenz findet gemeinsam eine Einstimmung statt. Die erste Übungsphase besteht darin, dass jedes Kind Erfahrungen sammelt. Einige beginnen spontan mit der Lösung des

gegebenen Auftrags, andere schauen nur zu, beobachten was ihre Kameraden tun. Nach kurzer Zeit findet eine Zusammenkunft statt. Die Kinder vergleichen untereinander, was gemacht worden ist. Es wird darüber gesprochen. Die Kinder kommen durch dieses Gespräch auf ein höheres Niveau. Danach wird die gleiche Aufgabe nochmals durchgeführt, im Sinne von Erfahrungen vertiefen. Am Schluss kann, muss aber nicht zwingend, nochmals eine Zusammenkunft stattfinden. Es ist wichtig, dass sich die Lehrperson nach kurzer Zeit praktischer Arbeit mit den Schülern über ihre Erfahrungen austauscht. Die Arbeiten werden einander gezeigt. Die Kinder erklären, wie sie vorgegangen sind, was sie sich gedacht haben. Diese Reflexion hilft, beim nochmaligen Bearbeiten der gleichen Auftragsstellung, neue Ideen auszuprobieren und einen Lernzuwachs zu erreichen. Jedes Kind sammelt so Grunderfahrungen auf seinem Niveau.

Die dazugehörigen Theorien

Das Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“ hat eine mathematische Grundlage. Die Theorie des Autorenteam besagt, dass die Kinder Grunderfahrungen in den Bereichen Zählen und Vergleichen, Zahlen und Ziffern, Formen und Bewegung, Plus und Minus, Muster und Regeln und Erkunden und Messen sammeln müssen. Wenn ein Kind diese Erfahrungen nicht hat, weil es sie zufälligerweise zu Hause nicht erwerben konnte, dann hat es Schwierigkeiten in der Schule. Bestätigt hat diese Theorie Krajewski in ihrer Dissertation, 2003, sie sagt, wenn ein Kind im Bereich Mathematik im Kindergarten nichts kann und keine Förderung erfährt, dass dieses Kind später in der Schule im Bereich Mathematik Schwierigkeiten hat (vgl. Krajewski, 2002, S. 211). Daraus ergibt sich die Fragestellung: Was sind Grunderfahrungen? Um diese Frage zu beantworten, stützt sich das Autorenteam auf ein zweites Buch von Moser Opitz, „Rechenschwäche/Dyskalkulie“. Sie sagt: „Rechenschwache Schüler und Schülerinnen haben grundlegende Elemente des Basisstoffes der ersten vier Schuljahre nicht verstanden“ (Moser Opitz, 2013, S. 222). Zu den grundlegenden Elementen des Basisstoffes gehören: Das sichere Zählen, das Operationsverständnis und das Verstehen des Stellenwertsystems. Sicheres Zählen heisst, dass ein Kind auch rückwärts zählen kann. Das Operationsverständnis beruht darauf, dass ein Kind erkennt, dass bei einer Addition das Resultat grösser sein muss. Ebenso gilt für die Subtraktion die Erkenntnis, dass das Resultat kleiner sein muss. Dies zeigt uns auf, wie wichtig es bereits im Kindergarten ist, Plus und Minus zu thematisieren und zwar als Veränderung einer Menge. Um Grunderfahrungen zum Verstehen des Stellenwertsystems bereits im Kindergarten zu ermöglichen, ist es von Vorteil, wenn man die Kinder nach 20 weiterzählen lässt. Sie zählen dann bis 29, dann hilft die Lehrperson mit der Zahl 30 weiter. Es ist nicht entscheidend, dass das Kind die Zahl 30 kennt. Dies ist nur ein Begriff, entscheidend ist, dass es danach weiter zählen kann. In einem gewissen Sinn wird im Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“ auch das Spiralprinzip nach Bruner angewandt, indem über zwei Jahre zweimal die gleichen Themen vorkommen.

Durch die Kinder zu erwerbende Kompetenzen nach Frau Noelle

Die grundlegenden mathematischen Kompetenzen widerspiegeln sich in den Themengebieten der Unterrichtshefte. Dies sind: Zählen und Vergleichen, Zahlen und Ziffern, Formen und Bewegung, Plus und Minus, Muster und Regeln, und Erkunden und Messen. Frau Noelle hat im Experteninterview den Bereich Zählen und Vergleichen noch genauer in vier Punkte unterteilt:

1. Zuerst lernt ein Kind sicher zählen, das heisst, das sichere Aufsagen der Zahlwortreihe. Dies wird oft unterschätzt. Das Kind kann vorerst die Zahlwortreihe aufsagen ohne dass es einen Zahlbegriff hat. Durch das wiederholte Aufsagen des Zählverses entwickelt sich gleichzeitig der Zahlbegriff. Das Kind merkt, dass eins-zwei-drei immer am Anfang kommen. Es stellt fest, das ist wenig. Während sechzehn-siebzehn-achtzehn gegen Ende des Zählvers kommen. Das Kind merkt, dies ist viel. So entwickeln sich erste Zahlvorstellungen. Das Kind stellt auch fest, dass nach der Zwei immer die Drei kommt. Dies sind Nachbarbeziehungen. Ebenso kommt nach der 22 immer die 23. In dieser Phase werden erste Verknüpfungen gebildet. Die Zahlwortreihe aufsagen ist also eine unabdingbare Grundlage für das Zahlenverständnis.
2. Zusätzlich muss das Kind ein Zahlwort dem jeweiligen Element zuordnen. Es muss die Eins-zu-eins-Zuordnung beherrschen. Dies ist zum Beispiel bei der Zahl sie-ben schwierig. Diese Zahl besteht aus zwei Silben, darf aber nur einmal gezählt werden. Das Kind muss erkennen, dass es bei der Zahl sie-ben abwarten muss, bis das ganze zweisilbige Wort gesagt ist. Es muss erkennen, dass die Zahl, obwohl sie zwei Silben hat, nur einem Element zugeordnet wird.
3. Ebenfalls ist es beim Zählen wichtig, dass jedes Element nur einmal gezählt wird. Liegen zum Beispiel drei Elemente auf dem Tisch und das Kind, zählt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... hat das Kind noch nicht verstanden, dass jedes Element nur einmal berücksichtigt wird.
4. Schliesslich muss das Kind erkennen, dass beim Zählen das letztgenannte Zahlwort die Mächtigkeit der Menge angibt, die Kardinalität. Das Zählen bezeichnet jedes einzelne Element, auch wenn die Menge aus verschiedenen Gegenständen besteht.

Diese vier Punkte entsprechen folgendem Ziel im Lehrplan des Kantons Zürich: „Es kann Mengen bis zu 20 abzählen und verschieden grosse Mengen bis zehn Elementen miteinander vergleichen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S.22).

Frau Noelle betont im Interview, dass die oben erwähnten Ziele nicht im ersten Kindergartenjahr bereits erreicht werden. Es soll aber bereits im KGJ1 daran gearbeitet werden.

3.3.4 Mengen, zählen, Zahlen (Krajewski/ Nieding/ Schneider)

Das Programm „Mengen, zählen, Zahlen“ (MZZ) ist ein entwicklungspsychologisches Förderkonzept mit didaktischen Grundlagen. Das Konzept will Kindern spielerisch den Sinn der Zahlen vermitteln. Durch Materialien sollen die Kinder spielerisch die Struktur der Zahlen entdecken können. Die Erkenntnisse sollen durch anfassen und handeln mit den Materialien erworben werden. MZZ baut auf dem Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung von Krajewski auf, welches bereits unter Punkt 3.2.3 ausführlich erläutert wurde. Eine Langzeitstudie mit 260 Vorschulkindern hat die Wirksamkeit des Programms MZZ überprüft. Es hat sich ergeben, dass Kinder, die mit MZZ gefördert wurden kurz- und langfristig einen grösseren Zugewinn in Mengen-Zahlen-Kompetenzen hatten als Kinder ohne zusätzlich Förderung. Es wurde aber auch auf den Effekt hingewiesen, dass diese Förderung am effektivsten kurz vor dem Schulstart ist, das heisst, im letzten Quartal vor dem Schuleintritt. MZZ ist auch gut einsetzbar zur Förderung von rechenschwachen Erstklässlern (vgl. Krajewski, Nieding, Schneider, 2010).

3.3.5 Anforderungen an die Kindergartenkinder aus der Sicht eines Mathematikdidaktikers

Im folgenden Kapitel werden zusammenfassend die Erkenntnisse des Interviews mit Bernhard Dittli, Mathematikdidaktiker der pädagogischen Hochschule Schwyz, erläutert. Der Interviewleitfaden sowie das Interview-Protokoll sind im Anhang 4 und 5 zu finden.

Die Fragestellungen, die diese Masterarbeit beantworten soll, spielten bei der Auswahl der Fragen eine zentrale Rolle:

1. Welches sind die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr und wie entwickeln sie sich?
2. Welche Spiele sind geeignet, um mathematische Vorläuferfertigkeiten zu fördern?
3. Welche Spiele eignen sich, um numerische Fertigkeiten zu fördern?

Seriation und Klassifikation

Für Piaget sind die Seriation und die Klassifikation Voraussetzung, um den Zahlbegriff zu erlernen. Herr Dittli vertritt jedoch die Meinung, dass die Seriation und Klassifikation in der präoperativen Phase sicher ihren Platz haben, aber nicht zwingend notwendig sind. Das heisst, die Klassifikation und Seriation müssen in der präoperativen Phase nicht beherrscht werden, um in die operative Phase zu gelangen. Die Theorien von Piaget haben aber durchaus ihre Berechtigung, wenn man die Mathematik als die Wissenschaft der Muster betrachtet, was es braucht um Seriationen zu bilden. Es müssen also multiple Seriationen gemacht werden, um Denkmuster des Ordners mit den Kindern zu besprechen, ebenso gilt dies für das Klassifizieren. Zusammengefasst bedeutet dies, dass Kinder sich mit Zahlen auseinandersetzen können, ohne dass sie sämtliche Übungen der Seriation und Klassifikation verstanden haben.

Invarianz

Von der Theorie her zentral sind die „Umschüttversuche“. Piaget zeigt mit diesen Versuchen auf, dass dies ein entwicklungspsychologischer Schritt ist. Das Verständnis der Invarianz ist für die Mathematik also eine zentrale Grundkompetenz. Kinder müssen zum Verständnis kommen, dass eine Zahl unterschiedlich zerlegt werden kann, sei dies in zwei oder drei Summanden, es bleibt die gleiche Mengenkonzanz. Zu beachten ist, dass Kinder gerade im pränumerischen Denken von subjektiven Elementen geleitet werden. Kinder beachten die räumliche Ausdehnung von Gegenständen, während wir Erwachsenen auf die Menge schauen. In der Literatur wird häufig kritisch die nicht altersgerechte Verknüpfung der Sprache zur Erklärung der Aufgaben durch Piaget erwähnt. Neuere Studien, die mit anderen Settings durchgeführt wurden, beweisen, dass Kinder die Invarianz sehr gut verstehen können. Wichtig ist es, dass Kinder reversibel denken können, das heisst, sie können Rückschlüsse ziehen. Kurt Hess, weist in seinen Studien darauf hin, dass das Verständnis für Zahlen und Mengen nicht zwangsläufig das Verständnis der Invarianz voraussetzt.

Zählen

Das Zählen ist ein Entwicklungsprozess. Kinder, welche die stabile Abfolge der Zahlenreihe noch lernen müssen, lernen dies meist mit Hilfe eines Zahlverses oder Zahllieds. Eine Schwierigkeit für die Lehrperson besteht darin, dass man nicht nur den Kardinalzahl-Aspekt, sondern auch den Ordinalzahl-Aspekt anschaut. Dies ist für die Kinder schwierig, auf der einen Seite wird gezählt, das heisst die letztgenannte Zahl gibt die

Menge an und trotzdem gibt es im Alltag Zahlen, eine andere Bedeutung haben. Die unterschiedlichen Zahlenspektre, die Zahlen zeigen können, setzen voraus, dass die Lehrperson ein Sensorium hat, um herauszufinden, in welchem Bereich die Kinder Defizite haben.

Rückwärts und flexibel Zählen

Für Herrn Dittli gehören das Rückwärtszählen und das flexible Zählen klar zum Curriculum der ersten Klasse. Es ist wichtig, dass im Lehrplan ersichtlich ist, was die Minimalstandards sind. Dies bedeutet für die Kindergartenlehrperson beziehungsweise Erstklasslehrperson zu wissen, was die Kinder mitbringen und was sie während des Schuljahres lernen müssen.

Ein-zu-eins-Zuordnung

Die Eins-zu-eins-Zuordnung, das Prinzip der stabilen Abfolge, das Kardinal- und Ordinalzahlprinzip müssen bis Ende des zweiten Kindergartenjahres verstanden sein. Schwierigkeiten bei der Eins-zu-eins-Zuordnung sind oft bei der Zahl sieben zu beobachten. Fehler entstehen, wenn eine Zuordnung der Vokale anstelle der Menge passiert.

Strukturiertes und unstrukturiertes Erfassen von Mengen

Das Erfassen von Mengen bis drei ist eine angeborene Fähigkeit. Die Kinder sollten also beim Würfelbild sechs erkennen, hier sind drei und da sind drei, also gibt es sechs. Das ist beim Würfel immer so. Dies bezeichnet man als das strukturierte Erfassen. Im späteren Verlauf ist das Gleiche wieder mit der „Kraft der Fünf“ zu beobachten. Zählen Kinder dies wiederholt ab, liegt eine Schwierigkeit im Bereich der Anzahlerfassung vor. Klaus Hasemann weist darauf hin, dass Vier- bis Fünfjährige Kinder unstrukturierte Mengen von vier Elementen erfassen können.

Arabischen Zahlen

Das Zahlenbuch beginnt erst in der ersten Klasse mit der Ziffernschreibweise, den arabischen Zahlen. Es setzt aber die Kenntnis der Zahlen von eins bis zehn voraus. Der Zahlenschreibkurs in der ersten Klasse startet sehr schnell. Die Zahlen werden nach kurzer Zeit ganzheitlich im Zahlenraum bis zwanzig eröffnet. Aus diesem Grund ist wichtig, die Kinder auf die Bedeutung der Ziffern hinzuweisen. Sie können so lernen, Zahlen im Sinne des Masszahlaspektes zu ordnen. Das heisst, wann wird eine Zahl für eine Distanz, einen Preis, ein Gewicht verwendet. So lernen die Kinder die unterschiedlichen Bedeutungen, die Zahlen haben können. Sobald Kinder Schwierigkeiten im Erfassen eines Bildes und dem Zuordnen der Bedeutung haben, ist man darauf angewiesen, dass frühzeitig Defizite erkannt und gefördert werden.

Relationen und Operationen

Mengenvergleiche sind sehr wichtig, sie schaffen innere Bilder, welche später in der Schule weiterhelfen. Zum Beispiel geht man bei zählenden Rechnern oft eine Stufe zurück und fördert sie mit Mengenvergleichen. Das Ordnen von Zahlen und Mengen, das in Relation-setzen der Zahlen beziehungsweise Mengen bedeutet, Zahlverständnis zu haben. Spannend sind in diesem Bereich die Erfahrungen im Zusammenhang mit Bewegung.

Material

Der Beschaffenheit des Lernmaterials sollte beim Thematisieren der Mathematik grösste Beachtung geschenkt werden. Es sollte das Wesentliche nicht in den Hintergrund drängen. Künstliche Verpackungen und unglaublich farbige Anreize überlisten die Kinder. Dies sind falsche Anreize. In der digitalen Welt werden Kinder mit bekannten Figuren aus Bilderbüchern zur Mathematik bewegt, dies ist falsch. Das Material muss den fachlichen Inhalt stützen und nicht zum Selbstzweck werden. Oft wird Mathematik mit Unterhaltung vermischt, so zum Beispiel im Edutainment oder Entertainment, dieses Material wird von Herrn Dittli als minderwertig und schlecht bezeichnet. Materialien sollen Kindern mehrperspektivische Lösungen erlauben. Das heisst, das Material kann nicht nur für eine Aufgabe, einen Lösungsweg verwendet werden. Das Material muss etwas hergeben, das die Kinder erkunden können. Auf Grund dieser Erkundungen kann die Lehrperson weiterführende Fragen stellen. Noch besser wäre es, wenn die Kinder mit Hilfe des Materials weiterführende Problemstellungen entwickeln könnten. Die handelnde Auseinandersetzung mit geeignetem Material ermöglicht den Übergang sozusagen von der Hand ins Hirn. So werden innere Bilder erstellt, die Handlungen verinnerlicht. Wichtig ist auch der klare Bezug zum mathematischen Thema. In der Primarstufe wird noch ein Schritt weitergedacht. Das Material muss zur dekadischen Abstufung etwas hergeben. Es muss das Zehnersystem verdeutlichen. So können Primarschüler die wenigen Materialien immer wieder verwenden.

Sozialformen

Bereits im Kindergarten sollten geführte Sequenzen mit allen Kindern zu mathematischen Themen stattfinden. Es geht nicht darum, Mathematik beizubringen, sondern in geführten Sequenzen sollten gute Fragen, gute Ideen eingebracht werden, die Kinder dazu anregen über Mathematik nachzudenken. In Gruppen oder zu zweit oder auch alleine können die Ideen weiterentwickelt werden. Das Material und die Problemstellung laden die Kinder ein, auszuprobieren. In speziellen Situationen funktioniert ein tutorielles Lernen eher besser. Im Hinblick auf das rechenschwache Kind ist sicher auch das Üben mit einzelnen Kindern ein wichtiger Punkt. So können die Kinder möglichst früh abgeholt und gefördert werden. Fehlvorstellungen und falsche Konstrukte in Bezug auf Zahlen, Zahl- und Operationsverständnis werden so schnell erkannt.

Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson gibt den Anstoss in den geführten Sequenzen. Sie soll einfache und niederschwellige Aufgaben stellen, die verständlich sind und anregen, nachzudenken, zu diskutieren, sich auszutauschen. So kann laut Dittli nach der Theorie von Wygotski die Lehrperson den Anstoss zur Zone der nächsten Entwicklung geben. Sinnvoll sind offene Aufgaben, bei denen sich alle Kinder, auch rechenschwache, angesprochen fühlen. Durch die Auseinandersetzung können sich die Kinder in verschiedene Richtungen entwickeln. Die Lehrperson braucht ein gutes Gespür, in welchen Settings das Von- und Miteinanderlernen funktioniert.

Handelnde

Ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit der Kindergartenstufe immer wieder auftaucht, ist das spielerische Lernen oder das lernende Spiel. Dies ist ein wichtiger Punkt im Unterricht, aber nicht nur. Auf der Kindergartenstufe ist das Nutzen von Alltagssituationen ebenso wichtig. In solchen Momenten wird den Kindern beigebracht, dass Mathematik ein Werkzeug ist, die Umwelt besser verstehen zu können. Dies hat nicht zwingend mit spielerischem Lernen zu tun. Es geht hier um einen aktuellen Anlass, den die Kinder in den Unterricht bringen. Das Interdisziplinäre, das Übergreifende ist nicht ein Mehr an Unterricht, sondern Mathematik, die zum Beispiel in Gestalten und Bewegungen einfließen kann.

3.3.6 Anforderungen an die Kindergartenkinder aus der Sicht der Diagnostik

Es gibt verschiedene diagnostische Testverfahren, um feststellen zu können, ob die Kindergartenkinder den an sie gestellten Anforderungen genügen. Um klar zu verstehen, welches die Anforderungen sind, wurden zwei Testverfahren genauer angeschaut.

ERT 0+

Dieser Test wurde genauer angeschaut, weil er eine Feindifferenzierung im unteren Leistungssegment aufzeigt. Zentral bei der Auswahl war auch der prozessdiagnostische Aspekt, der Veränderungen durch gezielte Förderung darstellen kann. Dies sind Punkte, die wichtig für die Spielsammlung sind.

Im ERT 0+ werden relevante Vorläuferfertigkeiten für den Erwerb mathematischer Kompetenzen erfasst. Dieses Testverfahren eignet sich speziell zur Erkennung von Entwicklungsrückständen. Der Test kann mit ganzen Klassen, in Gruppen oder einzeln durchgeführt werden. Der ERT 0+ ergibt zusätzlich Informationen über das Ausmass einer Störung, daraus können Förderschwerpunkte abgeleitet werden. Der Test kann vor Schuleintritt bis anfangs zweites Semester der ersten Klasse dreimal wiederholt werden, prozessdiagnostisch können so Förderziele angepasst werden. Für die Durchführung des Tests muss mit zwei bis drei Lektionen gerechnet werden. Die erforderlichen Pausen sollen eingehalten werden. Die Auswertung mittels Auswertungsbogen und einem einfachen Auswertungsschema, benötigt fünf bis sieben Minuten. Dies ist ein normierter Test, es liegen Prozentrangnormen und T-Werte sowie für die Einzelskalen Prozentrangnormen für drei Zeiträume vor. In einer Längsschnittstudie wird die Validität einer guten Vorhersage bestätigt. Dieses Verfahren ist benutzerfreundlich und verfügt über eine hohe Objektivität.

Die mathematische Leistung wird unterteilt in drei Faktoren: Kognitive Grundfähigkeiten, Mengen-Wissen, Zahlen-Wissen. Zu den kognitiven Grundfähigkeiten gehören: Vergleichen, Klassifizieren, Seriation, Raumlage (auditiv-verbal), räumliche Beziehungen, Serialität. Das Mengen-Wissen beinhaltet folgende Punkte: Eins-zu-eins-Zuordnung, Mengen vergleichen, Seriation von Mengen, Phonologische Bewusstheit von Mengen. Beim Zahlenwissen werden Kardinalzahl, Menge-Zahl-Zuordnung, Ordinalzahlaspekt, Zahl-Menge-Zuordnung, Arabische Zahlen kennen, Zahlenvergleich und die Anwendung mathematischer Kompetenzen, überprüft (vgl. Lenart & Schaupp & Holzer, 2014, S. 9-23).

In der unterstehenden Graphik wird ersichtlich, wie die drei Faktoren voneinander abhängig sind:

Abbildung 9: Entwicklungsprozess vom Mengen-Wissen zum Zahlen-Wissen.

Bärentest

Dieser Test soll für die Kinder eher eine Spielstunde, als eine Testsituation darstellen. Er kann Ende des ersten Kindergartenjahres oder zu Beginn des zweiten Kindergartenjahres durchgeführt werden. Weil die Verfasserin dieser Masterarbeit bereits mit diesem Testverfahren gearbeitet hat, führten die vorgängig genannten Gründe dazu, dass der Bärentest an dieser Stelle genauer beschrieben wird.

Der Bärentest ist ein „Frühwarnsystem“, um rechtzeitig entwicklungsgefährdete Kinder zu erkennen, und Vorbeuge- und Fördermassnahmen einzuleiten. Dieser Test kann in Gruppen bis zu vier Kindern durchgeführt werden. Im Test wird mit Material, das Kinder motiviert, gearbeitet. Die Aufgaben werden auf den drei Repräsentationsebenen, enaktiv, ikonisch, symbolisch dargestellt. Im ersten Teil sind nur enaktive und symbolische Aufgabenstellen zu finden. Im zweiten Teil, welcher nur von Kindern, die im ersten Teil eine Punktzahl über 80 erzielt haben, gelöst wird, wechseln sich Aufgaben, der ikonisch und symbolische Ebene ab. Das Screening-Verfahren hilft, den Lernstand im Bereich der mathematischen Basiskompetenzen festzustellen. Die mathematischen Teilbereiche, die getestet werden sind: Zählkompetenz und Mengen; Seriation, Muster und Regeln; Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Gegenständen (Klassifikation); erste Erfahrungen mit Addition und Subtraktion; Zahlwörter und Ziffern; Invarianz; Raumorientierung; Zahlenspeed. In den Bereich Zählkompetenz und Mengen gehören Aufgaben zur Eins-zu-eins-Zuordnung, Mengen vergleichen, Mengen abzählen mit Objekten und Bildern (Verbindung Zahlwort-Objekt), Zählfertigkeiten ohne Zählmaterial. Im Bereich Seriation und Muster sind Aufträge zur Thematik, Ordnen nach numerischer Grösse, Muster und Regeln und Zahlen der Grösse nach ordnen, zu finden. Im dritten Bereich hat es eine Aufgabe zu Unterschiede und Gemeinsamkeiten an Gegenständen, Klassifizieren. Unter Punkt vier, Erfahrungen mit der Addition und Subtraktion sind Aufgabestellungen zur Addition bis zehn;

Ergänzen bis zehn; Subtraktion bis zehn; Addition, Subtraktion, Ergänzen und Vermindern und Zerlegen zu finden. Um Zahlwörter und Ziffern geht es unter Punkt fünf. Fünftens wird unterteilt in Ziffern erkennen, Ziffern der entsprechenden Menge zuordnen und Ziffern schreiben. Die Anzahlerfassung gehört in den Bereich Simultanerfassung, Punkt sechs. Im Bereich sieben geht es um die Invarianz. Es wird zwischen Identitäts- und Äquivalenzinvarianz unterschieden. Im Bereich neun werden Aufgaben zur Raumorientierung gestellt. Dieser Bereich wird unterteilt in Bauen nach Vorlage und räumliche Begriffe. Im Zahlenspeed, Punkt zehn, müssen die Kinder Ziffern, die nicht der Reihe nach aufgeschrieben sind, möglichst schnell lesen und abspeichern.

Die Resultate des Bärentests können nicht als abschliessende Beurteilung gesehen werden. Sie zeigen aber auf, wie Kinder gezielt auf den Schulstart hin gefördert werden können (vgl. Stroz & Zollinger, 2013).

3.4 Schwierigkeiten beim Mathematiklernen

Schwierigkeiten beim Mathematiklernen haben viele Namen: Dyskalkulie, Rechenschwäche, Rechenstörung, Akalkulie. In der Fachliteratur ist der Umgang mit diesen Begriffen uneinheitlich (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 11–13). Der Begriff „Rechenschwäche“ oder „Rechenstörung“ findet man vor allem in der Literatur bezogen auf die Schule. Die Rechenstörung beschreibt eine extreme Rechenschwäche. Der Begriff Dyskalkulie wird meist im medizinischen Kontext gebraucht (vgl. Schipper, 2009, S.329). Von Akalkulie wird gesprochen, wenn eine Rechenstörung nicht entwicklungsbedingt ist, sondern erworben wurde (Hirnschädigung durch Unfall, Tumor etc.). Dieser Begriff wird häufig im Zusammenhang mit der Neurologie gebraucht (Landerl & Kaufmann, 2013, S. 14-18). In dieser Arbeit wird der Begriff Rechenstörung verwendet, da es bei der Erstellung der Aufgabensammlung für KGJ1 um eine Spielsammlung geht, die in der Vorschule angewandt wird. Nach ICD-10 wird Rechenstörung folgend definiert:

„Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzverminderung oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differenzial- und Integralrechnung benötigt werden“ (DIMDI, 1994, S. 387).

In den folgenden Unterkapiteln kann nicht umfassend auf alle Lernstörungen im Bereich Mathematik eingegangen werden. Es werden nur die Lernstörungen, die bei Kindern zwischen zwei und sieben Jahren auftreten, genauer erläutert.

3.4.1 Schwierigkeiten und mögliche Ursachen beim Zählen

Kinder mit einer Rechenstörung sind langsamer beim Zählen als andere. Zudem ist die Merkfähigkeit von Zahlen geringer. Der Zählakt kann oft nicht flüssig durchgeführt werden, das heisst, durch die Pausen während des Zählens werden Zahlen doppelt gesagt oder ausgelassen. Als Ursache für das langsame Zählen wird angenommen, dass Kinder die „Aktivität Zählen“ wenn möglich vermeiden und dadurch zu wenig Erfahrungen vor Kindergarteneintritt sammeln konnten (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 86-89).

3.4.2 Sprachentwicklungsstörungen beim Zählen

Das Zählen ist stark abhängig von der Sprachentwicklung. Häufig verfügen Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung auch über eine eingeschränkte Zählkompetenz. Das heisst, sie machen mehr Fehler beim verbalen Zählen, können aber Objekte korrekt zählen und weisen keine Probleme mit der Kardinalität auf. Vermutet wird, dass Probleme beim Erwerb der Zahlwortreihe auf eine eingeschränkte phonologische Speicherkapazität zurückzuführen sind (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 87).

3.4.3 Defizite im numerischen Faktenwissen

Kinder haben Mühe, auf bereits Erlerntes zurückzugreifen. Dies fällt häufig beim Übergang vom zählenden Rechnen zum automatisierten Rechnen auf. Solche Kinder wenden immer wieder unreife Strategien (zum Beispiel: Fingerzählen) an. Dies führt häufig zu Zählfehlern (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S. 105-107), was oft erst in der ersten oder gar zweiten Klasse ersichtlich wird.

3.4.4 Fehlende Einsicht ins Dezimalsystem

Kinder mit einer Rechenstörung haben oft Schwierigkeiten mit dem Dezimalsystem. Das Bündeln und Entbündeln, das Schreiben in die Stellentafel und das Verstehen des Zahlenstrahls bereiten ihnen grosse Schwierigkeiten. Verstehen Kinder nicht, dass zehn Einer in einen Zehner umgetauscht werden können (Bündeln und Entbündeln), fehlt die Einsicht für den Zahlenaufbau und damit die Grundlage für Rechenoperationen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 14).

3.5 Auseinandersetzung mit dem Material

Die Auswahl des in der Spielsammlung empfohlenen Materials muss auf Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren abgestimmt sein. Ein Material kann sich lösend, hemmend oder gar störend auswirken. Das heisst, das Material hat eine Steuerungswirkung. Bei der Wahl des Materials muss die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder berücksichtigt werden. Materialien können die Konzentration, die Motorik beeinflussen. Sie können Kinder beruhigen oder zur Hektik führen. Die sachgemässe oder unsachgemässe Auswahl von Materialien und deren Anwendung haben Einfluss auf den Erfolg des Tuns. Auch die technischen Aspekte des Spielmaterials müssen berücksichtigt werden. Material soll funktionstüchtig und beständig sein. Für die Spielideen der Aufgabensammlung wird Material empfohlen, das zur Kindergartenausstattung gehört (vgl. Renner, 2008, S. 185-193).

Voraussetzungen, die ein Material erfüllen muss.

- Das Material muss selbstständiges Arbeiten ermöglichen. Das heisst, das Kind braucht beim Aufbauen, Aneinanderreihen etc. keine Hilfe Unterstützung von Erwachsenen.
- Die Materialien sollen mathematische Strukturen und Prozesse sichtbar machen. Die Kinder sollen mit diesen Lernmaterialien alle wichtigen Grundmuster der Mathematik handelnd erforschen und spielerisch umsetzen können.
- Die Materialien sollen dem Entwicklungsstadium des Kindes angepasst werden können.

Für rechenschwache Kinder empfiehlt es sich, anfänglich mit einem ihm bekannten Material zu arbeiten. In einer späteren Phase kann die gleiche Übung mit einem ihm fremden Material durchgeführt werden.

Unterschiedliches Material hilft, eingeübte Strategien auf andere Materialien zu transferieren und somit die Bildungsinhalte zu überprüfen und zu festigen.

Beschreibung der Materialien

Duplo/Lego: Die Bausteine aus Plastik werden in zwei Grössen (4x2 und 2x2) und vier Farben (rot, blau, grün, gelb) angeboten. Um das Bauen, Konstruieren zu erleichtern, erhalten die Kinder zusätzlich kleine und grosse Bauplatten. Das Material regt zur handelnden Auseinandersetzung mit Mathematik an; es eröffnet vielfältige Möglichkeiten.

Abbildung 10: Foto, Duplo.

Bauklötze: Es werden geometrischen Figuren (Bauklötze) aus Holz in vier verschiedenen Farben (rot, blau, grün, gelb) und vier verschiedenen Formen (Würfel, Quader, Zylinder, Prisma) angeboten. Die Klötze sind sehr stabil und regen zum Bauen und Gestalten an.

Abbildung 11: Foto, Klötze

Fröbelmaterial: Fröbelmaterial beruht auf den von Friedrich Fröbel entwickelten Spielgaben. Es ist nicht nur einfach Spielzeug, das den Kleinen in die Hand gegeben wird, um die Zeit zu vertreiben, sondern es eröffnet spielerische Möglichkeiten, Sinne und Fähigkeiten zu entwickeln. Dadurch werden Lernen und Lehren mit dem Spiel verzahnt, was es Kindern erleichtert, ihre Erfahrungen sinnvoll zu behalten (vgl. Holzspielsachen²⁴). Den Kindern werden Rechtecke, Kreise und Halbkreise, gleichseitige Dreiecke, Stäbchen, Holzspäne, Ringe und Halbringe, Rauten und Punkte in verschiedenen Farben angeboten.

Abbildung 12: Foto, Fröbelmaterial.

Naturmaterialien: Viele Spielideen sind auch mit Materialien, die draussen in der Natur zu finden sind möglich. Beispiel dafür sind: Steine, alle Arten von Nüssen, Blätter, kleine Äste, Moos. Die Arbeit mit diesen Materialien kann drinnen und draussen stattfinden. Naturmaterialien gehören zum Erfahrungsschatz aller Kinder. Ebenso ist es mit den alltäglichen Gebrauchsgegenständen. Ein Beispiel dafür sind Knöpfe. Auch sie regen durch ihre unterschiedliche Form, Farbe und Grösse zum mathematischen Handeln an.

Abbildung 13: Foto, Naturmaterialien.

3.6 Ziele der Spielsammlung

Die Entwicklung der Spielsammlung befolgt folgende allgemeine Ziele:

- Die KGLP und SHP sollen bei der Durchführung der Spiele die Ressourcen und Schwächen im Bereich des mathematischen Lernens bei vier bis fünfjährigen Kindern beurteilen können.
- Es soll frühzeitig erkannt, das heisst im ersten Kindergartenjahr, welche Kinder Förderbedarf aufweisen oder gar ein normiertes Screeningverfahren durchlaufen müssen.
- Durch die Spielideen sollen neue Lernumgebungen für die vier bis fünfjährigen Kinder geschaffen werden.
- Durch das regelmässige, wiederholende Durchführen der Spielideen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad soll der mathematischen Entwicklungsstand gefördert werden.

Aus den Fakten der Theorie, den Lehrplänen sowie den Unterrichtsmitteln ergeben sich zwei Zielsysteme in den Bereichen Geometrie und Arithmetik. Diese werden wiederum in Teilziele unterteilt.

3.6.1 Ziele im Bereich Geometrie

Die Ziele und Teilziele Geometrie orientieren sich am Lehrmittel „Zahlenbuch Frühförderung und dem ERT 0+“.

Ziel	Ziel 1	Teilziele	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren
Den Entwicklungsstand der Kinder im Bereich Geometrie im ersten Kindergartenjahr effizient fördern.	Kognitive Grundfähigkeiten	Vergleichen von Objekten	Formen 1-8	Das Ziel jeder Spielidee gilt als erreicht, wenn die SHP die Ausführung mit dem Symbol beurteilt.
			Figuren 1-8 (*)	
		Klassifizieren: Erkennen von Kategorien	Aufräumen	
			Spiel: Falsch sortiert 1-4	
		Seriation: Erkennen von Anordnungsregeln	Häuserreihen bauen 1-4	
			Hochhäuser ordnen 1-4 (°)	
			Schlangen 1-4	
			Bodenmuster 1-4 (*)	
		Raum-Lage Orientierung	Häuser spiegeln 1-4	
			Figuren 1-8 (*)	
Räumliche Beziehungen: Übertragen von Mustern	Bodenmuster 1-4 (*)			

(*): Stern bedeutet, dass dieses Mittel mehreren Teilzielen zugeordnet wird.

(°): Kreis bedeutet, dass dieses Mittel dem Zielsystem Geometrie und Arithmetik zugeordnet wird.

Tabelle 2: Zielsystem Geometrie.

3.6.2 Ziele im Bereich Arithmetik

Die Ziele und Teilziele Arithmetik orientieren sich am Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“.

Ziel	10	Teilziele	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	
Den Entwicklungsstand der Kinder im Bereich Geometrie im ersten Kindergartenjahr effizient fördern.	Mengen - Wissen	Simultane Mengenerfassung	Hochhäuser bauen 1-4 (*)	Das Ziel jeder Spielidee gilt als erreicht, wenn die SHP die Ausführung mit dem Symbol beurteilt.	
		Eins- zu eins Zuordnung und Mengenvergleich	Treppen 1-8 (*)		
		Mehr- weniger- gleichviel	Häuser ordnen 1-4 (°,*)		
		Teile / Ganzes-Schema	Spiel: Mehr gewinnt 1-4		
	Teil 2	Teilziele	Mittel zur Zielerreichung		
	Zahlen- Wissen	Zahlwortreihe			Hochhäuser bauen 1-4 (*)
					Treppen 1-8 (*)
		Ein-zu-eins- Zuordnung von Zahlwort und Element			Treppen 1-8 (*)
					Spiel: Drei / Vier gewinnt 1+2
		Ordinalaspekt			Spiel: Turmkletterer
			Häuser ordnen 1-4 (°,*)		
		Spiel: Turmkletterer			

(*): Stern bedeutet, dass dieses Mittel mehreren Teilzielen zugeordnet wird.

(°): Kreis bedeutet, dass dieses Mittel dem Zielsystem Geometrie und Arithmetik zugeordnet wird.

Tabelle 3: Zielsystem Arithmetik.

4 Projektplanung

Als Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit soll eine Spielsammlung zur diagnostischen Förderung im Bereich des mathematischen Lernens entstehen. Die Spielideen entstanden aus den vorhandenen Materialien in den Kindergärten, Beobachtungen sowie erprobten Lektionen aus dem Kindergartenalltag. Die Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“, „das Zahlenbuch“ und die Lehrpläne der Kantone Schwyz und Zürich, Lehrplan 21 sowie die Theorie der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen dienten als Grundlage dieser Entwicklungsarbeit.

Bei der Auswahl der Spielideen stand das aktiv Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund. Die Spielideen sind fast immer mit mehreren Materialien durchführbar. Es ist wichtig, dass eine Spielidee zuerst immer mit einem Material aus dem Alltag der Kinder durchgeführt wird. Bei mehrmaligem Durchführen können die Spielideen auch mit „fremden“ Materialien ausprobiert werden.

Die Spielsammlung wird in zwei Bereiche unterteilt: in Arithmetik und Geometrie. Im Bereich Arithmetik geht es um das Mengen- und Zahlenwissen (siehe Punkt 3.6.2). Der Bereich Geometrie behandelt die kognitiven Grundfertigkeiten. Zu diesen gehören das Vergleichen von Objekten, die Klassifikation, die Seriation, die Raum-Lage-Orientierung und die räumlichen Beziehungen (siehe Punkt 3.6.1).

Die Spielsammlung orientiert sich an den im Begleitheft des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik“ beschriebenen didaktischen Grundsätzen (vgl. Keller u. a., 2008, S. 5- 7).

- An Alltagserfahrungen anknüpfen: Kinder haben schon vor dem Kindergarten in ihrem Alltag viele Erfahrungen mit Mathematik gesammelt. Sie kennen bereits einige Formen, Muster und Zahlen. Diese Erfahrungen müssen mit den Kindern besprochen und reflektiert werden. Erst so kann der mathematische Gehalt bewusst wahrgenommen werden.
- Aktiv lernen: Jedes Kind lernt anderes. Es ist darum wichtig, dass jedes Kind seine Lernprozesse aktiv erleben kann. Das heisst, es muss sich selber mit den Materialien auseinandersetzen, Lösungswege planen und Entscheide treffen. Die Lehrperson übernimmt die Rolle des Beobachters und unterstützt falls nötig den Lernprozess gezielt.
- Teamlernen: Durch das Durchführen der Spielideen in Gruppen lernen die Kinder durch Beobachten und Diskutieren voneinander. Das Vergleichen von Produkten sowie die Gespräche über die Vorgehensweise sind ein wichtiger Teil des Lernprozesses.

4.1 Gestaltungskonzept

Jede Spielidee soll auf einer Karteikarte dargestellt werden. Die Vorderseite der Karteikarte enthält die Angaben für die Kinder, auf der Rückseite stehen Angaben für die Lehrperson. Die Karteikarte ist durch ein Symbol oben links gekennzeichnet. Dies Symbol weist darauf hin, in welchen Bereich die Spielidee gehört, Geometrie (🌈) oder Arithmetik (🔢). Die Bereiche sind unterteilt in Themen: Häuser, Schlangen, Bodenmuster, Aufräumen, Spiele, Treppen, Formen und Figuren. Diese Themen wiederum sind unterteilt in Nummern eins bis maximal acht. Je grösser die Zahl, je schwieriger die Aufgabenstellung.

4.1.1 Vorderseite

Auf der Vorderseite wird in einem je nach Thema andersfarbigen Balken der Auftrag erklärt. Das Bild oder die Skizze unterhalb liefert dem Kind eine Hilfe bei der Auftragserklärung. Zu untererst auf jeder Karte sind Materialvorschläge für das Spiel angefügt.

Beispiel einer Vorderseite:

Abbildung 14: Beispiel Vorderseite einer Karteikarte.

4.1.2 Rückseite

Die Rückseite zeigt Möglichkeiten der Auftragserklärung auf. Der erste Vorschlag ist jeweils der schwierigere. Wählt man die zweite Möglichkeit der Auftragserklärung, erhält das Kind zusätzliche Hilfestellungen. Bei den Spielen werden an gleicher Stelle die Spielregeln erklärt. Ebenfalls auf der Rückseite sind mögliche Beobachtungen aufgelistet. Die Beobachtungen werden mit den Symbolen „Daumen nach oben“ (☝), „Zeigefinger waagrecht“ (☞), „Daumen nach unten“ (☩) kategorisiert. Das Symbol „Daumen nach oben“ bedeutet, das Kind kann den Auftrag selbstständig richtig lösen. Es kann beim nächsten Mal einen Auftrag auf einer schwierigeren Stufe, von eins zu zwei oder drei, ausführen. Sind die Aufträge zu diesem Thema viel zu einfach, darf das Kind ein anderes Thema wählen oder selbst einen Auftrag dieser Art erfinden. Entsprechen die Beobachtungen dem Symbol „Zeigefinger waagrecht“, heisst dies, dass dieser Auftrag nochmals, eventuell mit anderem Material oder anderer Gruppenszusammensetzung, wiederholt werden muss. Erhält die Ausführung der Spielidee das Symbol „Daumen nach unten“, soll der genau gleiche Auftrag zusammen mit einem Kind, das diese Kompetenz bereits erworben hat, nochmals ausgeführt werden. Diese Vorgehensweise stützt sich auf den Punkt achtzehn der Checkliste für den Beginn der Unterrichtsstunde, die in John Hatties Buch „Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen“ zu finden ist: „Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler nutzen die Macht von Peers auf positive Weise, um das Lernen zu fördern“ (Hattie, 2014, S.88). Es kann auch helfen, wenn beim

zweiten Mal das Material gewechselt wird. Das heisst, es wird ein Material gewählt, mit dem das Kind schon Erfahrungen gesammelt hat.

Beispiel einer Rückseite:

Abbildung 15: Beispiel Rückseite einer Karteikarte.

4.1.3 Karteikasten

Der Karteikasten ist aus Sperrholz. Er hat in der Mitte eine Unterteilung für die Fächer Arithmetik und Geometrie. In die lange Seitenwand des Abteils Arithmetik ist das gleiche Symbol wie auf den dazugehörigen Karteikarten ausgefräst. Die Seitenwand Geometrie ist mit dem Symbol für Geometrie gekennzeichnet. Das Verhältnis der kurzen und langen Seite ist im goldenen Schnitt. Es ist erwiesen, dass dieses Verhältnis die Menschen anspricht. Der Karteikasten kann mit einem Deckel geschlossen werden. In die Oberseite des Deckels ist die Inschrift „Spielsammlung Kindergarten UM“ gefräst. Alle Seiten mit Beschriftungen oder Symbolen sind gelb gebeizt. Die anderen Seiten des Karteikastens sind braun lasiert. Die Seiten werden über Zinken verbunden und können so ohne Klebstoff zusammengesteckt werden.

Plan der Karteikiste

Abbildung 16: Plan der Karteikiste.

Plan des Deckels

Abbildung 17: Plan des Deckels der Karteikiste.

Bild der Karteikiste

Abbildung 18: Foto Karteikiste leer, Ursina Michel, 30.12.2015.

4.2 Umsetzung

Am Anfang der Umsetzung stand das Entwerfen von Symbolen für die Bereiche Arithmetik und Geometrie. Es war schnell klar, dass für den Bereich Arithmetik die Zahlen von eins bis neun sinnvoll wären. Da bei neun Zahlen aber die einzelne Zahl sehr klein wird, wurden nur einige Zahlen ausgewählt. Die Wahl fiel auf Zahlen, die zusammenhängend durchgefräst werden können, ohne dass einzelne Zahlensegmente ausbrechen. Nun musste für die Zahlen eins, zwei, drei, fünf und sieben eine gut leserliche Schrift gefunden werden. Die Idee der Zahlenanordnung im Muster einer fünf erschien der Erstellerin am sinnvollsten. So sind die Zahlen durch ihr leicht verdrehtes Erscheinen gut leserlich und doch weist das Symbol als Ganzes aufs Spielen hin.

Beim Symbol für Geometrie wurden die geometrischen Grundformen Kreis, Dreieck, Quadrat und Rechteck ausgewählt. Auch diese Formen sind leicht verdreht dargestellt.

Im Folgenden wird der Weg der Entstehung der Karteikarten und der Karteikiste in Stichworten beschrieben.

4.2.1 Karteikarten

- Literaturstudium: Bücher, Lehrpläne, Lehrmittel
- Förderbereiche definieren (Ziele, Teilziele setzen)
- Skizze graphische Gestaltung Karteikarte
- Layout definieren
- Recherchen im Internet (Drucken)
- Auswahl der Druckerei, Offerte einholen
- Anpassung des Layouts
- Probedruck
- Masse definieren
- Erstellen der Karteikarten
- Abgabe der fertigen Karteikarten an die Druckerei
- Gut zum Druck
- Drucken

4.2.2 Karteikiste

- Skizze Gestaltung Karteikiste
- Masse der Kiste den Karten anpassen
- Symbolbilder übernehmen
- CAD-Zeichnung erstellen
- Fräsbahnen berechnen
- Fräsprogramm definieren
- Fräsen
- Schleifen, Zusammensetzen (Prototyp)
- Idee Deckel
- Idee Beschriftung Deckel
- CAD-Zeichnung erstellen, Fräsbahnen berechnen, Fräsprogramm definieren, Fräsen
- Einzelnen Teile schleifen, beizen und zusammensetzen

5 Produkt: Spielsammlung

Die Karteikiste Spielsammlung Kindergarten enthält 68 Karteikarten. Die Spielideen sind in den Bereich Arithmetik und Geometrie aufgeteilt. Der Bereich Geometrie ist wiederum in Themengebiete unterteilt: Häuser, Schlangen, Bodenmuster, Formen, Figuren, Aufräumen, falsch sortiert. Der Bereich Arithmetik ist unterteilt in die Themengebiete: Häuser, Treppen, Spiele. Einzelne Themengebiete beinhalten verschiedene Unterthemen. Zum Beispiel im Themengebiet Häuser sind die Unterthemen: Hochhäuser bauen, Hochhäuser ordnen, Häuserreihen und Häuser spiegeln. Das Unterthema Häuser hat Aufgaben im Bereich Arithmetik und Geometrie. Die Unterthemen sind gekennzeichnet durch verschiedene Farben. Die Themen oder Unterthemen haben Karteikarten in unterschiedlicher Schwierigkeit. Mit der Zahl „1“ ist der einfachste

Schwierigkeitsgrad bezeichnet. Je grösser die Zahl umso anspruchsvoller wird der Auftrag. In der unterstehenden Tabelle sind alle möglichen Karteikarten ersichtlich.

Geometrie		Arithmetik	
Häuser	Hochhäuser ordnen 1 - 4	Treppen	Treppen 1 - 4 (Zahlen 3 - 6)
	Häuser spiegeln 1 - 4	Spiel	Drei gewinnt 1 - 2
	Häuserreihen 1 - 4		Vier gewinnt 1 - 2
Schlangen	Schlangen 1 - 4		Mehr gewinnt 1 - 4
Bodenmuster	Bodenmuster 1 - 4		Turmkletterer 1 - 4
Formen	Formen einfach 1 - 4	Häuser	Hochhäuser 1 - 4
	Formen schwierig 5 - 8		
Figuren	Figuren einfach 1 - 4		
	Figuren schwierig 2 - 8		
Aufräumen	Aufräumen 1 - 3		
Spiel	Falsch sortiert 1 - 4		

Tabelle 4: Zusammenstellung Karteikarten.

Die Spielideen auf den Karteikarten sind möglichst kurz erklärt. Um einen Einblick ins Arbeiten und in den Aufbau der Spielsammlung zu bekommen, hilft die Anleitung.

5.1 Ausgewählte Karteikarten

Zur Illustration sind untenstehend je eine Karte aus Arithmetik und Geometrie abgebildet.

5.1.1 Aus dem Bereich Arithmetik

Vorderseite einer Karteikarte

Drei gewinnt 1

Auftrag: Bringe drei gleiche Steine in eine Reihe.

Material:

- Drei mal drei Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal fünf gleiche Dinge: Naturmaterialien, Fröbelmaterial, Klötze, Duplo (Vierersteine)

Abbildung 19: Vorderseite Karteikarte Drei gewinnt 1.

Rückseite einer Karteikarte

Drei gewinnt 1

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst Dreierreihe waagrecht oder senkrecht hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo drei Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Drei erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Drei nicht.

Abbildung 20: Rückseite der Karteikarte Drei gewinnt 1.

5.1.2 Aus dem Bereich Geometrie

Vorderseite einer Karteikarte

Formen 6

Auftrag: Lege einen Pfeil.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Abbildung 21: Vorderseite der Karteikarte Formen 6.

Rückseite einer Karteikarte

Abbildung 22: Rückseite der Karteikarte Formen 6.

6 Evaluation

6.1 Vorgehen

Das Erproben der einzelnen Spiele durch Kindergartenlehrpersonen und Heilpädagoginnen und das Evaluieren der Spielsammlung würde den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Aus diesem Grund wurden die Antworten auf die Fragestellungen aus den Theoriestudien mit Expertenmeinungen verglichen. Als Experten wurden Personen mit langjähriger Erfahrung und spezifischem Wissen über den Bereich mathematische Kompetenzen im Kindergartenalter gesucht. Dank diversen Anfragemails (siehe Anhang 1) an mögliche Experten konnten zwei Personen gefunden werden. Es sind dies die Co-Autorin des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“, die als Primarlehrerin arbeitete, Erziehungswissenschaften studierte und an der PHZH doziert und ein Mathematikdidaktiker der PHSZ und PHLU, der vor seiner heutigen Tätigkeit als Primar- und Oberstufenlehrer unterrichtete. Damit sich die Experten optimal auf das Interview vorbereiten konnten, wurde ein Interviewleitfaden (siehe Anhang 2 und 4) erstellt. Die beiden Experten erhielten den Fragekatalog zehn Tage vor dem Interview. Die Kenntnis der Fachausdrücke und die aus dem Studium der Theorien gewonnenen Erkenntnis der Interviewenden bildeten die Basis für einen optimalen Interviewablauf. Vor dem Interview wurde ein Termin vereinbart und die Gesprächsdauer festgelegt. Ebenfalls wurde das Einverständnis für eine Tonaufnahme eingeholt.

Das erste Interview mit Frau Beatrice Noelle Müller fand am 29. Januar um 10.15 Uhr in der Mensa der PHZH statt. Zu dieser Zeit ist die Mensa fast menschenleer. Vor dem Gespräch wurden zwei Aufnahmegeräte eingeschaltet. Das Gespräch startete mit einer Einleitung, bei der die Gründe für die Durchführung eines Experteninterviews erklärt und die Spielsammlung vorgestellt wurden. Diese Einleitung veranlasste Frau Noelle, bereits über die Entstehung des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik

Kindergarten“ zu erzählen. Im Gesprächsverlauf wurden alle Fragen, wenn auch nicht der Reihenfolge nach, beantwortet. Schwierig war es den Überblick über die zu stellenden Fragen nicht zu verlieren. Hilfreich waren die vielen Beispiele, mit denen Frau Noelle ihre Aussagen erklärte. Frau Noelle erzählte sehr umfangreich, die Interviewende musste sehr aufmerksam sein, um Zwischenfragen stellen zu können. Das Gespräch dauerte 100 Minuten.

Das zweite Interview mit Herrn Dittli fand am 15. Februar um 14.00 Uhr im Büro von Herrn Dittli an der PHSZ statt. Es wurden wiederum als Sicherheit zwei Aufnahmegeräte verwendet. Bei der Einleitung wurden auch bei diesem Interview die Gründe, die zu diesem Experteninterview führten und die Spielsammlung erklärt. Herr Dittli wurde auch darauf hingewiesen, dass er bereits der zweite Experte ist, der befragt wird. In diesem Gespräch wurde der Fragekatalog genau eingehalten. Die Interviewende musste bei jeder Frage erklären, was zu dieser Frage geführt hat und wie sie dazu steht. Erst danach gab Herr Dittli sein Expertenwissen preis. Die Interviewende konnte dadurch auch immer wieder Zwischen- oder Verständnisfragen stellen. Dieses Interview dauerte 70 Minuten.

Beide Interviews wurden in Mundart abgehalten. Bei der Transkription in Standarddeutsch wurden in beiden Interviews Satzbaufehler bereinigt und der Stil geglättet. Die Transkriptionen sind im Anhang 3 und 5 ersichtlich. Die Zusammenfassungen der Interviews sind im Kapitel 3.3.3. (Interview von Frau Beatrice Müller Noelle) und 3.3.5 (Interview von Herrn Bernhard Dittli) zu finden. Bei den Zusammenfassungen der Interviews wurden Untertitel gesetzt, die ein Vergleichen der Interviews erleichtern sollen.

6.2 Vergleich der Interviews

Die beiden Experteninterviews werden in diesem Kapitel mit den in der Fragestellung dieser Masterarbeit wichtigen Punkten (Theorien, Kompetenzen und Material) verglichen. Dabei werden zentrale Aussagen mit der gleichen Bedeutung einander gegenübergestellt. Sind keine gleichbedeutenden Aussagen im Interview erwähnt worden, ist das gegenüberliegende Feld leer. In der nachfolgenden Tabelle ist der Vergleich der Interviews ersichtlich:

Interviewpartner	Frau Beatrice Müller Noelle	Herrn Bernhard Dittli
Beruf	Erziehungswissenschaftlerin	Mathematikdidaktiker
Publikationen	Co-Autorin des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik“	
Tätigkeit	Dozentin PHZH	Dozent PHSZ, PHLU

Theorien	Nimmt Bezug auf die Dissertation von: <ul style="list-style-type: none"> - Kristin Krajewski, „Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule“ - Elisabeth Moser Opitz, „Rechenschwäche/Dyskalkulie“ 	Nimmt Bezug auf die Studien von: <ul style="list-style-type: none"> - Kurt Hess - Klaus Hasemann
	Weist darauf hin, wie wichtig folgende Grunderfahrungen sind: Sicheres Zählen, Operationsverständnis, Verstehen des Stellenwertsystems	

Kompetenzen der Kindergartenkinder	Dies müssen die Kinder am Ende des zweiten Kindergartenjahres können:	Dies müssen die Kinder am Ende des zweiten Kindergartenjahres können:
	Zahlwortreihe	Zählen: stabile Abfolge der Zahlen
	Jedes Element nur einmal zählen	
	Flexibles und rückwärts Zählen	
	Kardinalität; das letztgenannte Wort zeigt die Mächtigkeit der Menge an.	Kardinalaspekt
		Ordinalaspekt
	Eins-zu-eins-Zuordnung: Zahlwort dem Objekt zuordnen	Eins-zu-eins Zuordnung
		Strukturiertes und unstrukturiertes Erfassen von Mengen
	Grunderfahrungen im Bereich:	Grunderfahrungen im Bereich:
	Zahlen und Ziffern	Kinder auf die Bedeutung von Ziffern hinweisen
	Formen und Bewegung: Ebene Formen, Körper	
	Muster und Regeln	Seriation und Klassifikation
Plus und Minus: Die Veränderung der Mengen	Relationen	
Erkunden und Messen: Vergleichsvorgänge	Mengenvergleiche Invarianz	

Interviewpartner	Frau Beatrice Müller Noelle	Herrn Bernhard Dittli
Material		mehrperspektivische Lösungen ermöglichen
	Keine Arbeitsblätter oder ein leeres Arbeitsblatt	
		Anregen zu weiterführenden Problemstellungen
	Hantieren mit Material ist zentral Mathematik muss handelnd, spielerisch sein Wichtig ist es, handelnde Erfahrungen zu sammeln	Übergang von der Hand ins Hirn ermöglichen
	Dinge aus dem Alltag der Kinder: Bauklötze, Finken, Kappla	Dinge aus dem Alltag der Kinder
	Keine falschen Anreize, z. B.: Zahlenland (bringt Kind auf Abwege)	Keine falschen Anreize
	Fachlichen Inhalt stützen: Geschenkpapier drucken, Zahlenspaziergang	Fachlichen Inhalt stützen
	Beispiel eines problematischen Lehrmittels: Zahlenland	Das Wesentliche nicht in den Hintergrund drängen
		Muss zur dekadischen Abstufung etwas hergeben (Primarschule)

Tabelle 5: Gegenüberstellung der Kernaussagen der Experteninterviews.

6.3 Fazit des Interviewvergleichs

Theorien

Frau Noelle nimmt im Interview Bezug auf die Theorien von Kristin Krajewski und Elisabeth Moser Opitz. Die zitierten Aussagen belegen die Auffassung des Autorenteams, dass ein mathematisches Lehrmittel für die Kindergartenstufe den Kindern Grunderfahrungen ermöglichen sollte. Im Interview geht sie nicht genauer darauf ein, auf welcher Grunderfahrung welche Theorie beruht. Sie benennt aber die drei wesentlichen Grunderfahrungen: Das sichere Zählen, das Operationsverständnis und das Verstehen des Stellenwertsystems.

Herr Dittli verweist vor allem bei der Frage nach dem Verstehen der Invarianz auf die Studien von Kurt Hess. Seine weiterführenden Studien beruhen ebenfalls auf den Theorien von Krajewski und Moser Opitz. Im Bereich strukturiertes und unstrukturiertes Erfassen von Mengen nimmt er noch Bezug auf die Schriften von Klaus Hasemann.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass beide Interviewpartner von den gleichen Theorien ausgehen, sie aber unterschiedlich gewichten. Im Interview mit Frau Noelle werden die übergreifenden und fundamentalen Theorien hervorgehoben. Beim Interview mit Herrn Dittli werden Theorien zu den einzelnen Kompetenzen angesprochen. Dies liegt aber auch an den Fragestellungen. Die Frage bezüglich der Theorien wurde im Interview mit Frau Noelle allgemein gestellt, da es bei diesem Interview um die Theorie, die hinter dem Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“ steht, ging. Die Fragen für Herrn Dittli

sind so aufgestellt worden, dass nach der Theorie jeder in der Spielsammlung relevanten Kompetenz gefragt wurde.

Kompetenzen der Kindergartenkinder (Wissen/Können)

Die Zahlwortreihe, das heisst, die stabile Abfolge der Zahlen; die Kardinalität (das letztgenannte Wort gibt die Mächtigkeit einer Menge an) und die Ein-zu-eins-Zuordnung sind nach der Sicht beider Interviewpartner Kompetenzen, die ein Kindergartenkind bis zum Schuleintritt erwerben sollte. Was alles unter die Kompetenz Zählen fällt, wurde von Frau Noelle sehr genau erläutert. Im Gegensatz zu Herrn Dittli findet sie das rückwärts und flexible Zählen bereits im Kindergarten notwendig. Auf den Punkt strukturierte und unstrukturierte Mengenerfassung wurde im Interview von Frau Noelle nicht eingegangen. Da eine Mengenerfassung bis drei angeboren ist, kann vermutet werden, dass diese Kompetenz für Frau Noelle selbstverständlich ist. Die Wichtigkeit, dass Zahlen nebst dem Kardinalaspekt noch andere Bedeutungen haben können, wurde nur im Interview von Herrn Dittli erwähnt. Er ist der Meinung, dass dies zentral sein kann bei der Erkennung der Defizite der Kinder. Der Ordinalaspekt einer Zahl wurde im Interview von Frau Noelle nicht erwähnt.

Grunderfahrungen der Kindergartenkinder (Kennen)

In beiden Interviews äussern sich die Befragten übereinstimmend, dass Kinder in den Bereichen Zahlen und Ziffern, Muster und Regeln, Plus und Minus und Erkunden und Messen Grunderfahrungen sammeln müssen. In dieser Auflistung wurden die Bereiche nach Frau Noelle benannt. Herr Dittli brauchte teilweise andere Ausdrücke, die aber das gleiche aussagen. Grunderfahrungen im Bereich Formen und Bewegung wurden beim Interview mit Herrn Dittli nicht erwähnt. Dies heisst aber nicht, dass dieser Bereich für Herrn Dittli unwichtig ist. Er wurde im Fragekatalog nicht erwähnt. Herr Dittli betont aber bei der Frage, welche Spiele sich für die Förderung der numerischen Fertigkeiten eignen würden, das Bewegen im Bereich Mathematik.

Material

Im Bereich Material wurden von beiden Interviewpartnern folgende Punkte erwähnt: Die Materialien sollten zum Handeln anregen, aus dem Alltag der Kinder kommen, keine falschen Anreize bieten, den fachlichen Inhalt stützen und das Wesentliche nicht in den Hintergrund drängen. Zusätzlich betonte Herr Dittli, dass das Material mehrperspektivische Lösungen ermöglichen soll und dadurch anregt zu weiterführenden Problemlösungen. Herr Dittli richtete seinen Ausblick bezüglich Material noch auf den Bereich Primarschule und stellte fest, dass das Material zur dekadischen Abstufung etwas hergeben müsse.

6.4 Überprüfung der Ziele

Bei der Überprüfung der Ziele der Spielsammlung wird wie im Vergleich der beiden Interviews unterteilt in Kompetenzen und Grunderfahrungen der Kindergartenkinder. Es wird von den sechs Themengebieten des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“ ausgegangen, da beide Befragten Erfahrungen der Vier- bis Fünfjährigen Kinder in diesen Themengebieten als wichtig erachten. Im Gebiet Zählen und Vergleichen müssen die Kinder gewisse Kompetenzen erreichen. In den Bereichen Formen und Bewegung, Muster und Regeln, Zahlen und Ziffern, Erkunden und Messen und Plus und Minus sollen die Kinder Grunderfahrungen sammeln. In der untenstehenden Tabelle wird die Zuordnung dargestellt:

Wichtige Unterrichtsinhalte unterteilt in Kompetenzen und Grunderfahrungen	Ideen der Spielsammlung den einzelnen Bereichen zugeordnet	
Kompetenzen		
Zählen und Vergleichen	Zählen	Vergleichen
	Häuser bauen 1-4	Häuser spiegeln 1-4
	Drei gewinnt 1-2	
	Vier gewinnt 1-2	
	Mehr gewinnt 1-4	
	Turmkletterer 1-4	
Grunderfahrungen		
Zahlen und Ziffern	Baue Treppen 1-8	
Formen und Bewegung	Formen 1-8	
	Figuren 1-8	
Muster und Regeln	Muster (Seriation)	Regeln (Klassifikation)
	Häuser ordnen 1-4	Aufräumen
	Häuserreihen bauen 1-4	
	Schlangen 1-4	
Erkunden und Messen		
Plus und Minus		

Tabelle 6: Vergleich Zielsystem Spielsammlung mit den Erkenntnissen aus den Interviews.

Im Bereich Zählen und Vergleichen hat es mehrere Spielideen, um die erforderlichen Kompetenzen zu erreichen. Zur Thematik Vergleichen gibt es Spielideen zum Spiegeln. In dieser Thematik wären andere Themenbereiche noch sinnvoll.

Bei den Grunderfahrungen ist festzustellen, dass im Bereich „Zahlen und Ziffern“ nur Spielideen in Form von Treppenaufgaben vorhanden sind. Hier könnte sicher auch noch andere Ideen entwickelt werden. Im Gebiet „Formen und Bewegung“ hat es Spielideen zu Formen und Figuren. Der Teilbereich „Bewegung“ wird in den einzelnen Spielen nicht explizit erwähnt, die Motorik (Bewegung) wird aber durch den korrekten Umgang mit den Materialien zusätzlich gefördert. Im Bereich „Erkunden und Messen“ sind viele Spielideen vorhanden. Im Bereich „Muster und Regeln“ gibt es mehrere Spielideen zur Seriation aber nur Spielidee zum Unterbereich Klassifikation, das Aufräumen. Da dies eine Alltagsituation im Kindergarten ist, braucht es keine weiteren Spielideen. Im Bereich „Erkunden und Messen“ und „Plus und Minus“ fehlen Spielideen. Hier wäre es sicher sinnvoll, noch einige Ideen zu entwickeln, damit die Kinder auch in diesem Bereich Grunderfahrungen sammeln können.

6.5 Beantwortung der Fragestellung

Fragestellungen:

1. Welches sind die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr und wie entwickeln sie sich?
2. Welche Spiele sind geeignet, um mathematische Vorläuferfertigkeiten zu fördern?
3. Welche Spiele eignen sich, um numerische Fertigkeiten zu fördern?

Zur Frage 1

Die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten sind im Kapitel Ziele der Spielsammlung Geometrie (3.6.1) und Arithmetik (3.6.2) und im Kapitel Überprüfung der Ziele (6.4) genauer erläutert. Es ist wichtig, dass die Kinder bereits im ersten Kindergartenjahr Grunderfahrungen in den Bereichen Zahlen und Ziffern; Zählen und Vergleichen; Muster und Regeln; Formen und Bewegung; Messen und Erkunden und Plus und Minus machen können. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickeln sich die mathematischen Fähigkeiten, die für den Übertritt in die Schule zentral sind. Im Bereich Zählen und Vergleichen ist das Erreichen von folgenden Kompetenzen bis Ende der Kindergartenzeit wichtig:

- Zählen bis 20 und mehr: Verstehen der Nachbarbeziehungen, des Stellenwertsystems, des Kardinal- und Ordinalaspekts
- Eins-zu-eins-Zuordnung
- Erfassen von strukturierten und unstrukturierten Mengen bis vier

Die Grunderfahrungen und Kompetenzen sind an dieser Stelle sehr verkürzt aus den Studien der Lehrpläne, der Theorien, der bearbeiteten Testverfahren und den Kernaussagen aus den Experteninterviews zusammengefasst.

Es ist unmöglich das Erreichen der einzelnen mathematischen Kompetenzen im ersten Kindergartenjahr zu überprüfen, um daraus eine optimale Förderplanung zu erstellen. Es kann auch nicht klar unterschieden werden, welche Kompetenzen im ersten und welche im zweiten Kindergartenjahr erreicht werden. Zentral ist es aber, dass die Kinder bereits im ersten Kindergartenjahr mit all den oben erwähnten Bereichen in Berührung kommen und so Grunderfahrungen sammeln können, so dass jedes Einzelne in seiner Entwicklung weiterkommt. Nur so können Entwicklungsrückstände schnell erkannt und eine frühzeitige auf das Kind abgestimmte Förderung kann eingeleitet werden. Durch diese regelmässige Förderung entwickeln sich die mathematischen Fähigkeiten weiter. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, die Fragestellung wie folgt zu formulieren:

- 1. Wie können grundlegende mathematische Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr spielerisch gefördert werden?**

Zur Frage 2 und 3

Die Frage 2 und 3 können zusammen beantwortet werden, da die Spiele bei den numerischen Fähigkeiten und mathematischen Vorläuferfähigkeiten die gleichen Ziele verfolgen.

Es gibt nicht eine Aufzählung von Spielen, die für eine mathematische Förderung im Kindergarten geeignet sind. Bei der Auswahl der Spiele und dem dazugehörigen Material müssen aber gewisse Regeln beachtet werden. Die Fragestellung würde aus diesem Grund besser lauten:

2. Welche Regeln müssen bei der Herstellung von Spielen zur Förderung mathematischer Fähigkeiten beachtet werden?

Die Erkenntnisse, die zur Beantwortung dieser abgeänderten Fragestellung führen, sind dem Kapitel Fazit des Interviewsvergleichs (6.3) entnommen. Dabei werden die Spiele und das zugehörige Material genauer betrachtet.

Spiele

- Spiele sollten ein von und miteinander Lernen ermöglichen.
- Die Aufgabenstellung der Spiele sollte möglichst offen sein.
- Spiele sollten Wiederholungen ermöglichen, das heisst, mit gleichen oder anderem Material verändert und unverändert wiederholt werden können.

Material

- Das Material sollte das Wesentliche nicht in den Hintergrund drängen.
- Das Material muss den fachlichen Inhalt stützen, das heisst, Materialien sollen mathematische Strukturen und Prozesse sichtbar zu machen.
- Das Material soll mehrperspektivische Lösungen ermöglichen.
- Das Material soll innere Bilder erzeugen können.
- Bei der Wahl des Materials muss die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder berücksichtigt werden.
- Das Material soll funktionstüchtig und beständig sein.
- Das Material muss selbstständiges Arbeiten ermöglichen.

7 Reflexion

7.1 Prozess

Vor zwei Jahren entstand die Idee, eine Spielsammlung mit Spielideen für Kinder des ersten Kindergartenjahres zu erstellen. Schnell wurde klar, dass eine Spielsammlung, die Spielideen für alle im Kindergarten wesentlichen Bereiche bietet, eine unlösbare Aufgabe darstellte. So wurden nur Spiele, welche die mathematischen Fähigkeiten förderten, gesammelt. In der Anfangsphase spielte die Vorstellung, dass diese Spiele als Diagnoseinstrument dienen könnten, eine entscheidende Rolle. In den Gesprächen mit dem Mentor einigte man sich darauf, sich nicht auf die Diagnose zu fokussieren. Die Ergebnisse der strukturierten Beobachtungen der Spiele sollten vielmehr Hilfestellungen bieten, um eine geeignete Förderplanung für das jeweilige Kind zu erstellen. Durch die Studien der Theorien, Lehrpläne, Lehrmittel und bestehenden Testverfahren stellte sich heraus, dass dies ein richtiger Entscheid war. Konnten doch die zu erreichenden Kompetenzen am Ende des ersten Kindergartenjahres nicht eindeutig herausgearbeitet werden. Nicht das Erreichen von Kompetenzen steht in der ganzen Kindergartenzeit im Vordergrund, sondern das Sammeln von Grunderfahrungen spielt die zentrale Rolle. Aus den Erkenntnissen der Recherchen und den Gesprächen mit anderen Heilpädagoginnen und Kindergartenlehrpersonen wurden Spiele aufgeschrieben, abgewandelt oder selbst entwickelt und daraus Karteikarten erstellt. Einzelne Spiele wurden von der

Verfasserin mit einigen Kindergartenklassen auch durchgeführt, was hilfreiche Informationen lieferte und dazu führte, dass einige Aufgabenstellungen überarbeitet werden mussten. Damit die Karteikarten sinnvoll aufbewahrt werden konnten, wurde nebst der Schreibearbeit ein Karteikasten erstellt. Dank Ralph Michel, der die Pläne erstellte und die einzelnen Teile auch fräste, erhielt die Spielsammlung ein spezielles „Outfit“, was die Arbeit damit sicher positiv beeinflusst. Da das Produkt im vorgesehenen Rahmen nicht erprobt werden konnte, wurden zwei Experteninterviews über die Ziele der Spielsammlung durchgeführt. Auf diese Weise fand eine Evaluation der Theorie statt. Es konnte dadurch festgestellt werden, was in der Spielsammlung noch fehlte oder wo noch Änderungen erfolgen mussten.

7.2 Produkt

Das Produkt Spielsammlung wurde unter Punkt 5 genau beschrieben. In der Evaluation unter Punkt 6.4 „Überprüfung der Ziele“, wurde festgestellt, dass für die Bereiche „Erkunden und Messen“ und „Plus und Minus“ in der Spielsammlung noch keine Spielideen ausgearbeitet wurden. Der Bereich „Zahlen und Ziffern“ enthält nur eine Spielidee mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Da dies aber laut den Experteninterviews ein Bereich ist, der vor allem kurz vor Schuleintritt und in der ersten Klasse grosse Beachtung geschenkt werden muss, werden zu diesem Bereich keine weiteren Spielideen mehr entwickelt. Zu den Bereichen „Plus und Minus“ und „Erkunden und Messen“ müssten noch Karteikarten gestaltet werden. Der Aufwand dafür würde aber den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Zusätzlich wird noch eine Gebrauchsanweisung für die Arbeit mit der Spielsammlung erstellt. Dabei wird versucht, wichtige Aussagen der Experteninterviews zu integrieren:

- Altersdurchmischte Lernen (von- und miteinanderlernen)
- Offene Aufgaben
- Ritualmässiges Üben
- Lerngelegenheiten Nutzen
- Mehrperspektivische Materialien verwenden
- Wiederholendes Spielen

8 Ausblick

Die Entwicklung der Spielsammlung ist nun abgeschlossen. Nebst der Entwicklung wurde mittels Theoriestudien und Experteninterviews erforscht, welche mathematischen Kompetenzen das vier- bis fünfjährige Kind erwerben sollte. Durch diese intensive Auseinandersetzung resultiert ein grosser Wissenszuwachs. Es ist erfreulich, dass neben dem theoretischen Wissen eine Sammlung von Spielen entstanden ist. Diese Arbeit kann in der jetzigen Fassung sicher noch nicht als wissenschaftlich relevant bezeichnet werden. Dazu müssten mehrere Kindergartenlehrpersonen oder Heilpädagoginnen mit der Spielsammlung über eine längere Zeit arbeiten, damit die einzelnen Karteikarten evaluiert und überarbeitet werden könnten. In einem weiteren Schritt müssen noch Karteikarten zu den Bereichen „Plus und Minus“ und „Erkunden und Messen“ erarbeitet werden. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass es fast unmöglich ist, die zu erreichenden Kompetenzen dem ersten oder dem zweiten Kindergartenjahr zuzuordnen. Es ist aber ein Muss, dass die Kinder bereits im ersten Kindergartenjahr in allen mathematischen Bereichen (siehe

Punkt 6. Evaluation) Erfahrungen, sogenannte Grunderfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen im Spielen (Handeln) mit ihnen bekannten Materialien zu sammeln, entspricht dem Alter der Kindergartenkinder.

Die Auseinandersetzung mit den mathematischen Kompetenzen der Vier- bis Fünfjährigen und die Erstellung der Spielsammlung wird sich sicher positiv auf die Arbeit im Kindergarten auswirken. Im Berufsalltag muss stärker darauf geachtet werden, dass die Kinder vermehrt Raum und Zeit erhalten, um mathematische Grunderfahrungen zu sammeln. Die Kinder werden bei ihrem Handeln strukturiert beobachtet und somit kann, wenn notwendig, eine frühzeitige gezielte Förderung einsetzen.

9 Schlussbemerkungen und Dank

Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich jedes Kind individuell entwickelt. Aus diesem Grund ist es wichtig, allen Kindern möglichst früh Grunderfahrungen in den essentiellen Bereichen der Mathematik zu ermöglichen. Nur so kann Förderbedarf erkannt und latent vorhandene Rechenschwächen aufgefangen werden.

Ein Dank gehört allen, die mich während des Studiums an der HfH und der Masterarbeit begleitet und unterstützt haben. Speziell erwähnen möchte ich meine Kollegin Ingrid Steiner, die mit mir die Idee für diese Masterarbeit entwickelt hat; meine Familie, im besonderen mein Mann, ohne den es keinen Karteikasten aus Holz gegeben hätte und Pia Wermelinger, die mir bei der Korrektur der Arbeit eine grosse Hilfe war. Ein weiterer Dank gehört meinem Mentor Christian Keiser für seine kritischen Fragen und Tipps.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild. Foto Ursina Michel, 30.12.2015.

Abbildung 2: Personale, soziale und methodischen Kompetenzen und ihre Überschneidungen (übernommen aus D-EDK, 2015, S. 13).

Abbildung 3: Elemente des Kompetenzaufbaus (übernommen aus D-EDK, 2015, S. 1).

Abbildung 4: Grafik Piagets logical-foundations-Modell (zusammenfassende graphische Darstellung Ursina Michel).

Abbildung 5: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (übernommen aus Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 25).

Abbildung 6: Graphik Trippel-Code-Modell (leicht modifiziert übernommen aus Schneider & Küspert & Krajewski, 2013, S. 46).

Abbildung 7: Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung nach von Aster (übernommen aus Schneider & Küspert & Krajewski 2013, S. 25).

Abbildung 8: Graphik Zusammenfassung Theorien (zusammenfassende graphische Darstellung Ursina Michel).

Abbildung 9: Entwicklungsprozess vom Mengen-Wissen zum Zahlen-Wissen (übernommen aus Lenart & Schaupp & Holzer, 2014, S. 22).

Abbildung 10: Foto Duplo. Foto Ursina Michel, 3.05.2016.

Abbildung 11: Foto Klötze. Foto Ursina Michel, 3.05.2016.

Abbildung 12: Foto Fröbelmaterial. Foto Ursina Michel, 3.05.2016.

Abbildung 13: Foto Naturmaterialien. Foto Ursina Michel, 3.05.2016.

Abbildung 14: Beispiel Vorderseite einer Karteikarte. Print Screen Ursina Michel, 15.04.2016.

Abbildung 15: Beispiel Rückseite einer Karteikarte. Print Screen Ursina Michel, 15.04.2016.

Abbildung 16: Plan der Karteikiste. Print Screen Ralph Michel, 5.01.2016.

Abbildung 17: Plan des Deckels der Karteikiste, Print Screen Ralph Michel, 5.01.2016.

Abbildung 18: Foto Karteikiste leer, Ursina Michel, 30.12.2015.

Abbildung 19: Vorderseite Karteikarte Drei gewinnt 1. Print Screen Ursina Michel, 15.04.2016.

Abbildung 20: Rückseite der Karteikarte Drei gewinnt 1. Print Screen Ursina Michel, 15.04.2016.

Abbildung 21: Vorderseite der Karteikarte Formen 6. Print Screen Ursina Michel, 15.04.2016.

Abbildung 22: Rückseite der Karteikarte Formen 6. Print Screen Ursina Michel, 15.04.2016.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Inhalt Lehrplan 21 Mathematik.

Tabelle 2: Zielsystem Geometrie.

Tabelle 3: Zielsystem Arithmetik.

Tabelle 4: Zusammenstellung Karteikarten.

Tabelle 5: Gegenüberstellung der Kernaussagen der Experteninterviews.

Tabelle 6: Vergleich Zielsystem Spielsammlung mit den Erkenntnissen aus den Interviews.

Literaturverzeichnis

- Bildungsdirektion Kanton Zürich.** (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich.* (1. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Caluori F.** (2004). *Die numerische Kompetenz bei Vorschulkindern.* Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Der Spiegel.** (1967). *Papa wie Pavian.* Zeitschrift 40, S. 94-96.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz.** (2007). *HarmoS-Konkordat – Internationale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule.* Luzern: D-EDK.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz.** (2015). *Lehrplan 21- Grundlagen.* Luzern: D-EDK.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz.** (2015). *Lehrplan 21- Mathematik.* Luzern: D-EDK.
- Deutsches Institut für medizinische Dokumentationen und Informationen (DIMDI).** (1994). *ICD-10, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Bd1.* Bern: Huber.
- Dewey, J.** (1976). *The Child and the curriculum aus „The middle Works.* Carbondale: Southern Illions University. Übersetzer: E. CH. Wittmann.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern.** (1999). *Lehrplan Kindergarten - Deutschfreiburg, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Deutschwallis, Zug.* Bern: Erziehungsdirektion.
- Gasser, P.** (2010). *Hirngerecht lernen.* Bern: hep verlag ag.
- Keller, B. / Müller, B.N. & Branderberg, M. & von Grünigen Mota Campos, S. & Keller, R. & Schärli Wechsler, M. & Walser, M.** (2008). *Kinder begegnen Mathematik- Kindergarten – Begleitheft.* Zürich: Lehrmittelverlag.
- Krajewski, K.** (2002). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule.* Berlin: Verlag Dr. Kovac.
- Krajewski, K. & Nieding, G. & Schneider, W.** (2010). *Mengen, zählen, Zahlen – Förderkonzept.* Berlin: Conelsen Verlag.
- Landerl, K. & Kaufmann, L.** (2013). *Dyskalkulie.* (2. aktualisierte Auflage). München / Basel: Ernst Reihnhardt Verlag.
- Lenart, F. & Schaupp, H. & Holzer, N.** (2014). *ERT0+ - Eggenberger Rechentest - Diagnostikum für Dyskalkulie-Disposition für das Ende des Kindergartenalters bis Mitte 1. Schulstufe.* Bern: Hans Huber.

- Hattie, J. & Beywl, W & Zierer, K.** (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen.* (überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning for Teachers). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Moser Opitz, E.** (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen.* (3. Auflage). Bern – Stuttgart – Wien: Haupt Verlag.
- Moser Opitz, E.** (2013). *Rechenschwäche / Dyskalkulie – Theoretischen Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schüler.* (2. Auflage). Bern – Stuttgart – Wien: Haupt Verlag.
- Renner, M.** (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis- Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe.* (3. neu bearbeitete Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus – Verlag.
- Ricken, G. & Fritz, A. & Balzer, L.** (2013). *MARKO-D – Mathematik-und Rechenkonzepte im Vorschulalter - Diagnose.* Göttingen: Hogrefe.
- Scherer, P, & Moser Opitz, E.** (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe.* (Nachdruck 2012). Heidelberg: Spektrum, akademischer Verlag.
- Schipper, W.** (2009). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen.* Braunschweig: Schroedel.
- Schneider, W. & Küspert, P. & Krajewski, K.** (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen.* Paderborn: Schöningh UTB.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.)** (2012). *Entwicklungspsychologie.* (7. vollständig überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Schule Steinen.** (2010). *Konzept zur Förderung von SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen,* Unveröffentlichtes Skript Primarschule Steinen.
- Simon, H. & Grünke, M.** (2010). *Förderung bei Rechenschwäche - Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an der Grund- und Sonderschulen.* Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Stroz, M & Zollinger, C.** (2013). *Familie Bär im Matheland – Manual: Screening für den Kindergarten zur Früherkennung von Rechenschwierigkeiten und mathematischen Stärken.* (2. Auflage). Zürich: Internationale Hochschule für Heilpädagogik.
- Wannack, E.** (2016). *LP 21 im Kindergarten- freies Spiel und Kompetenzorientierung.* Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule Bern.
- Weltgesundheitsorganisation.** (1986). *Ottawa-Charta zur Entwicklungsförderung.* Ottawa: 1. Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung.
- Wittmann, E.** (2009). *Grundfragen des Mathematikunterrichts.* (6. neu überarbeitete Aufl.) Klett und Balmer Verlag AG.

Wittmann, E./Ch. & Müller, G./N. & Hess, K. (2010). *Das Zahlenbuch – Begleitband zur Frühförderung*.
Zug: Klett und Balmer AG.

Internet

Connexion Handels GmbH. (o. J.). *Holzspielsachen 24-Waldorf und Montessori-Fröbelspielzeug*.
<https://www.holzspielsachen24.de> [04.10.2015].

Anhang zur

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Spielsammlung

zur diagnostischen Förderung
im Bereich des mathematischen Lernens
im ersten Kindergartenjahr

Abbildung 1: Foto der Spielsammlung.

Studentin: Ursina Michel
Begleitung: Christian Keiser
Eingereicht am: 17. Juni 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Anhang 1: Anfrage Interview	1
2	Anhang 2: Interviewleitfaden Beatrice Noelle Müller	2
3	Anhang 3: Transkription, Zusammenfassung Interview Frau Noelle	3
4	Anhang 4: Interviewleitfaden Herr Dittli, Fachdidaktiker PHSZ	25
5	Anhang 5: Transkription, Experteninterview Herr Dittli	27
6	Anhang 6: Karteikarten Spielsammlung	42
6.1	Karteikarten Arithmetik	42
6.2	Karteikarten Geometrie.....	66
7	Anhang 7: Gebrauchsanweisung Spielsammlung	110

1 Anhang 1: Anfrage Interview

Ursina Michel
Rossbergstrasse 39
6422 Steinen
041 832 27 54
ursina.michel@pssteinen.ch

Liebe Frau X / lieber Herr X

Ich habe ihre Mailadresse von X erhalten. Ich arbeite als Heilpädagogin in Steinen, Kanton Schwyz. Momentan bin ich an meiner Masterarbeit mit dem Titel:

Spielsammlung
zur diagnostischen Förderung
im Bereich des mathematischen Lernens im ersten Kindergartenjahr

Zu meiner Masterarbeit gehört ein Experteninterview. Die Inhalte des Interviews beziehen sich auf:

- Die vorhandenen mathematischen Kompetenzen von Kinder zwischen vier und fünf Jahren
- Wie können Kinder sich in diesem Alter diese Kompetenzen aneignen

Ich möchte Sie anfragen, ob sie bereit wären mir meine Fragen zu beantworten. Ich könnte mir vorstellen, sie zu treffen und zu interviewen. Selbstverständlich würde ich ihnen die Fragen vorher zustellen. Falls dies nicht möglich wäre, könnte ich mir auch nur den schriftlichen Weg vorstellen.

Ich muss bis Mitte Juni meine Arbeit abgegeben haben und würde das Interview gerne vor Ende März durchführen.

Über eine Zusage würde ich mich sehr freuen. X hat sie mir wärmstens empfohlen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und ruhige Adventszeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ursina Michel

2 Anhang 2: Interviewleitfaden Beatrice Noelle Müller

Vor Beginn des Interviews wird Beatrice Noelle Müller, die Mitautorin und Projektleiterin vom Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“, herzlich begrüsst. Selbstverständlich gehört auch ein Dank dazu, dass sie sich Zeit nimmt, diese Fragen zu beantworten. Darauf wird die Ausgangslage der Verfasserin dieser Masterarbeit, die zur Idee der Erstellung einer Spielsammlung führte, genauer erläutert.

1. Die Lernvoraussetzungen der Kindergartenkinder bei Eintritt in den Kindergarten sind unterschiedlich.
2. Das Abwarten der Kindergartenlehrpersonen im Bereich Förderung fällt auf.
3. Es gibt Förderprogramme, aber viele basieren auf der ikonischen, symbolischen Ebene, den KGJ1-Kindern entspricht aber eher die enaktive Ebene.

Fragen:

1.	Welche Möglichkeiten gab es vor dem Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“?
2.	Waren ausschliesslich die Grundstufenversuche der Grund für die Erarbeitung dieses Lehrmittels?
3.	Dieses Lehrmittel wurde 2008 erstmals herausgegeben. 2012 ist die letzte, vierte, korrigierte Auflage erschienen. Wurde in der korrigierten Auflage von 2012 darauf Rücksicht genommen, dass heute die Kinder bei Kindergarteneintritt rund vier Monate jünger sind?
4.	Bei der Entwicklung der Spielsammlung spielt die mathematischen Entwicklung des vier bis fünf jährigen Kindes eine zentrale Rolle. Im Begleitheft, Seite 16, wird eine mögliche Jahresplanung für das erste und zweite Kindergartenjahr aufgezeigt. Auf welchen Theorien basiert dieser Vorschlag?
5.	Alle Vorschläge für erste KGJ1 und für die ganze Klasse basieren auf praktischen Übungen. Das heisst, die Kinder sind selber aktiv am Handeln. Sie werden durch einen geleiteten Input und eine fördernde Lernumgebung aktiviert. Basieren diese Unterrichtsvorschläge auf der Theorie des Spiralprinzips nach Bruner, wenn ja warum?
6.	Es ist festzustellen, dass die Aufgaben, die für die ganze Klasse gemeinsam vorgeschlagen werden, häufig von der enaktiven auf die ikonische Ebene wechseln. Basiert dieser Wechsel der Ebene auf der Theorie des tutoriellen Lernens (die KGJ1 lernen von den KGJ2)?
7.	Ist das Bilderbuch für die Arbeit mit den KGJ1 geeignet? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?
8.	Ist es für Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich Pflicht, dass sie mit diesem Lehrmittel arbeiten? Im Lehrplan des Kantons Zürich werden die Ziele der Kindergartenkinder zwischen dem ersten und zweiten Kindergartenjahr nicht unterschieden.
9.	Welches sind Ihrer Ansicht nach die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr (4-5-Jährige) und wie entwickeln sie sich?

Am Ende des Interviews wird für das Gespräch gedankt. Es soll auch gefragt werden, ob die Antworten ev. zusammengefasst werden dürfen.

3 Anhang 3: Transkription, Zusammenfassung Interview Frau Noelle

Dieses Interview fand am 29.01.16 von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr an der pädagogischen Hochschule in Zürich statt. Beim Gespräch wurde schweizerdeutsch gesprochen. Vorgängig wurden Frau Noelle die Fragen per Mail zugestellt. Das Gespräch wurde aufgenommen. Das Interview wurde vom Dialekt in die Schriftsprache übersetzt, wobei der gesprochenen Satz den Regeln der Schriftsprache angepasst wurde. Die Interviewende Person wird mit „I“, die befragte Person mit „B“ bezeichnet. Die Aussagen wurden den jeweiligen Fragen des Interviewleitfadens zugeordnet, auch wenn dies nicht genau dem Ablauf des Interviews entspricht. Die Antworten wurden teilweise leicht zusammengekürzt formuliert und Wiederholungen wurden weggelassen. Wichtige Aussagen wurden markiert.

Interview

I: Als erstes möchte ich mich bedanken für dieses Interview und die schnelle Rückmeldung auf meine Anfrage. Es ist nicht selbstverständlich. Ich habe sehr viele Absagen bekommen.

B: Wen haben Sie angefragt?

I: Adressen, die ich bekommen habe von meinem Mentor und diversen anderen Fachleuten.

B: Wer ist ihr Mentor?

I: Christian Keiser.

B: Kenne ich nicht.

I: Er ist Spezialist im Bereich Förderdiagnostik.

Ich habe Ihr Lehrmittel in meiner Arbeit sehr genau beschrieben. Ich finde, es ist sehr gut. Ich arbeite auch häufig im Kindergarten mit diesem Lehrmittel, obwohl wir es im Kanton Schwyz nicht haben.

B: Ja, weiss ich gar nicht. An vielen Orten, im Wallis zum Beispiel, haben sie es auch. Aber das ist immer so, wenn wir an einem Ort Kurse darüber gaben, zum Beispiel in Brig. Nach zweimal Kurs wurde das Lehrmittel in die Liste der zugelassenen Lehrmittel aufgenommen. An vielen Orten kennen sie es gar nicht. Die Leute wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. Wir haben es für den Kanton Zürich gemacht. Das ist ja immer so. Der Auftraggeber ist der Lehrmittelverlag des Kantons Zürich und für diesen machen wir dieses Lehrmittel.

I: Ich habe zu meiner Masterarbeit eine Spielsammlung gemacht, ich habe sie mitgenommen, damit sie eine Idee haben, wie das so aussieht.

B: Ah, schön, sehr schön angeschrieben. Wie haben Sie das gemacht?

I: Mit einer CNC-Fräsmaschine, diesen Teil der Arbeit hat mein Mann gemacht.

B: Sehr schön...

I: Ich habe da so Spiele für den Kindergarten entwickelt. Vorne wird erklärt, wie man den Kindern den Input geben könnte, hinten, auf welche Art der Auftrag erteilt werden kann. Danach folgt ein diagnostischer Teil,

was gut, weniger gut ist oder wo man genauer hinschauen muss. Das heisst, dass der Auftrag vielleicht nochmal durchgeführt werden muss.

B: Darf ich fragen, den mathematischen Bereich sehe ich jetzt da nicht. Ich nehme an, dass es Geometrie ist oder ist es zählen? Zu welchen Bereichen sind diese Spiele?

I: Die Bereiche sind Arithmetik und Geometrie. Die verschiedenen Bereiche, die nach den Studien der Theorien mir wichtig erschienen. Nun, wie bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen. Ich arbeite, seit ich als Heilpädagogin unterrichte, im Kindergarten und in der ersten bis vierten Klasse. Ich bin auch zuständig in unserer Gemeinde, dass der Übertritt in die erste Klasse relativ gut funktioniert, dass die Kompetenzen da sind.

B: Darf ich fragen, Sie haben einen Lehrplan für den Kindergarten im Kanton Schwyz?

I: Ja

B: Den Lehrplan 21 kennen Sie den?

I: Ja, den habe ich für meine Arbeit ebenfalls genauer angeschaut.

B: Ich habe ihn einfach angesprochen. Er ist zwar noch nicht in Anwendung, aber er erscheint mir wichtig.

I: Ich habe für meine Arbeit die Lehrpläne des Kantons Schwyz und Zürich und den Lehrplan 21 studiert, um auch herauszufinden, was ein Kind können muss. Eine gewisse Unzufriedenheit von meiner Seite veranlasste mich, diese Spielsammlung zu entwickeln. Die Kinder kommen mit einem ganz unterschiedlichen „Rucksäckli“, das heisst, unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in den Kindergarten. Unsere Aufgabe ist es, sie dort abzuholen, ihnen Situationen zu bieten, bei denen sie zeigen können, was sie bereits können, wo sie voneinander lernen können, so dass jeder auf seinem Stand weiterkommt. Bei uns ist es leider häufig so, vor allem im kleinen Kindergarten, dass die Kindergartenlehrpersonen sagen: Die Kinder sollen zuerst ankommen. Man soll sie machen lassen, was sie wollen.

B: Das ist aber eine alte Theorie.

I: Ja, eine Theorie von „Fröbel“ wird falsch verstanden, würde ich jetzt mal so sagen. Das bedeutet, ich als SHP bin immer am Kämpfen, dass ich meine Zeit für die Kindergartenkinder des ersten Jahres bekomme. So kann ich vermeiden, dass ich im zweiten Kindergartenjahr Notfallprogramme starten muss, obschon dies im ersten Jahr fast beiläufig hätte geschehen können. Das ist der Grund, warum es zu dieser Karteikiste gekommen ist.

B: Das ist interessant. Aber ich es verstehe richtig, dass dies einzelne Übungen sind, welche man mit einem oder zwei Kindern macht?

I: Nein, das sind Übungen, die man in einer Gruppe durchführt.

B: Wenn Sie aber jetzt als Heilpädagogin in den Kindergarten kommen, arbeiten Sie nicht mit der ganzen Klasse?

I: Ich arbeite am Anfang immer mit der ganzen Klasse, dabei ist die Kindergartenlehrperson in der Beobachtung. Im zweiten Teil arbeite ich mit kleinen Gruppen. In der Spielsammlung sind Ideen für die Arbeit mit den Gruppen. Manchmal sind es gemischte Gruppen, manchmal Leistungsniveaugruppen, je nach Ziel. Die Spielsammlung ist etwas für mich, das ich immer wieder erweitern kann. Das ist meine Idee. Es ist auch für andere Heilpädagogen als Ideensammlung gedacht. Es sind darin auch Ideen von Kindergartenlehrpersonen enthalten, die ich gut kenne. Die Ideen der Spielsammlung sollen helfen, die Kinder im kleinen Kindergarten an mathematische Situationen heranzuführen.

B: Ich finde das sehr gut. Ich verstehe diese Situation sehr gut.

I: Diese Spielsammlung ist fast fertig, deshalb mache ich jetzt dieses Interview. Ich kann sie aber nicht zur Erprobung bei verschiedenen Heilpädagoginnen herausgeben. Wenn die Heilpädagoginnen ein Jahr mit dieser Spielideensammlung arbeiten würden und mir dann Rückmeldung geben würden, müsste ich die Antworten danach evaluieren und dies würde den Rahmen einer Masterarbeit sprengen. Aus diesem Grund kam ich auf die Idee, Experteninterviews mit Leuten mit Fachwissen in diesem Bereich zu machen. Daraus erfolgte die Anfrage an Sie.

1.	Welche Möglichkeiten gab es vor dem Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“?
----	--

B: In aller Bescheidenheit müssen wir schon sagen, dass wir an der PH Zürich Pioniere sind im Bereich der Kindergarten-Mathematik. Wir haben vor über zehn Jahren begonnen - es war 2004 - das Lehrmittel zu machen. Wir haben bei der Gründung der PHZH, 2002, einen Kindergartenlehrplan und einen Kindergartenstudiengang konzipiert. Wir waren die Ersten. Alles was es heute gibt, zum Beispiel in Zug Kurt Hess, haben sich zum Teil an uns orientiert. Es hat vor fünfzehn Jahren für den Kindergarten nichts gegeben. Im Kindergartenseminar im Jahre 2000, als ich recherchiert habe, hatte ich den Auftrag der PH Zürich, einen Kindergartenlehrgang zu konzipieren. Dies ist in Zusammenarbeit mit Bernhard Keller geschehen, der immer bei der Entstehung aller Lehrmittel dabei war. Er hat auch mit mir die Co-Leitung übernommen. Wir haben recherchiert, was es für Mathematik im Kindergarten gibt. Ich habe mich im Kindergartenseminar Giessbach erkundigt. Dort hat mir jemand gesagt: „Ja Frau Noelle, wissen Sie nicht, dass Mathematik gar nicht in den Kindergarten gehört?“ Der Begriff Mathematik als Inhalt, als Unterrichtsgegenstand, hat es nicht gegeben. Er hat einfach nicht existiert. Allerdings haben wir sofort erkannt, dass die Kindergartenlehrpersonen ganz viel Mathematik betreiben. Es wurde nur anders genannt, zum Beispiel Konstruktionsspiele. Aber der Begriff Mathematik kam nicht vor. Das ist die eine Vorgeschichte. Wir haben in ganz Europa recherchiert damals. Es hat nichts gegeben. In Deutschland war es überhaupt kein Thema. In Deutschland beginnen sie erst jetzt zu erkennen, wie wichtig es ist, den Kindergarten als Stufe, der zur Schule gehört, anzuerkennen. Das ist in Deutschland in den meisten Bundesländern nicht so. Ich bin aber nicht ganz genau informiert. Die Kindergartenlehrpersonen werden von kirchlichen und privaten Organisationen ausgebildet.

I: Ist das eine Art Weiterführung der Kita?

B: Ja, genau etwa so. Dass der Kindergarten einen Bildungsauftrag hat, ist nicht klar. Uns ist mit der Gründung der PHZH klargeworden, wir haben einen Bildungsauftrag auch im Bereich Mathematik. 2008 wurde der Kindergarten im Kanton Zürich kantonalisiert, das heisst, seit dann gehört er zur obligatorischen Schulzeit. Unsere Schulzeit beginnt mit Kindern im Alter von vier Jahren. Das bedeutet, zwei Jahre obligatorischer Kindergarten. Er gehört zur Schule. Im Kanton Zürich gibt es elf obligatorische Schuljahre, zwei Kindergartenjahre und neun Jahre Volksschule. Erst seit 2008 existiert der Kindergartenlehrplan, den wir heute haben, in welchem die Begriffe mathematische Erfahrungen und Mathematik vorkommen. Das war das allererste Mal. Sie müssen sich bewusst sein, dass man auf fünfzehn Jahre zurückschaut. Es war ein Pionierwerk, nur schon, weil ganz viele Leute sagten, dass Mathematik nicht in den Kindergarten gehöre. Ich war im Zusammenhang mit den Recherchen zur Entwicklung des Studienganges an einem Kindergartenkapitel in Zürich beim Grossmünster. An einer Sitzung von etwa 60 Kindergartenlehrpersonen habe ich erste Ideen präsentiert, wie wir uns Mathematik im Kindergarten vorstellen. Unter anderem habe ich gesagt, im Kindergarten müsste es eine grosse Uhr haben, damit die Kindergartenlehrperson hin und wieder sagen kann, oh jetzt ist es dann gleich zehn Uhr oder dass sie sagen kann, schaut Kinder, in fünf Minuten, wenn der grosse Zeiger oben ist, dann machen wir jenes. Das ist beiläufiges Lernen. Die Kindergartenlehrpersonen haben mich beinahe „aufgefressen“. Sie haben mir gesagt: „Wie kommen sie zu so was, dies gehört doch nicht in den Kindergarten.“ Dies waren unsere Anfänge. Das beiläufige Lernen, das ist ein Punkt. Es gibt verschiedene Formen. Eine Lehrperson im Kindergarten erfasst mathematische Lerngelegenheiten und versucht, diese auszunutzen. Diese haben wir, an einem Beispiel sieht man dies deutlich. Im Kanton Zürich ist es üblich, dass man am Morgen die Kinder gezählt werden. Dies war nicht so vor fünfzehn Jahren. Wir und andere, das ist etwas, was ich jetzt behaupte, haben das Kinderzählen eingeführt. Man zählt laut und langsam die Kinder, zuerst die Lehrperson. Dann nach und nach zählen die Kinder leise mit, flüstern. Drei dürfen laut zählen und das jeden Tag. Ebenfalls rückwärts. „Jetzt habe ich neunzehn gesagt, jetzt muss ich nochmal schauen, ob dies überhaupt stimmt, neunzehn, achtzehn“, dann zählt die Lehrperson rückwärts und dann hat sie Probleme. „Heute sind wir neunzehn, aber gestern waren wir 21, was ist denn das?“ In einem solchen Moment sagen die Kinder, und dies ist eine mathematische Lerngelegenheit, „gestern waren wir doch mehr, da waren noch die und die da“. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Lehrperson mitzählt und sagt: „Gestern waren es zwanzig und heute sind es 21, wie kommt das?“ Wir sprechen so über kranke Kinder, über die Kinder, die irgendwo anders sind. Einfach jeden Tag gleich. Nach vier Wochen können die Kinder zählen, den Zählvers auf sagen. In solch einer Situation muss eine Lehrperson im Kindergarten die mathematische Potenz ergreifen, erkennen und ausnützen können. Im Kindergartenlehrplan wollte ich, dass die Kinder bis zwanzig zählen können, vorwärts und rückwärts. Es war nicht möglich. Jetzt steht im Lehrplan, dass die Kinder von zehn rückwärts zählen können. Ich finde, jedes Kind, auch das bildungsferne, nicht deutschsprachige Kind, das vollsinnig ist (das heisst ohne Behinderung), lernt, indem wir das jedes Mal wiederholen. Nach zehn Schulwochen, zirka fünfzig Wiederholungen, begreift es jedes Kind. Es kann zählen. Die Kindergartenlehrpersonen haben mir erklärt, dass dies zu viel sei, das kleine Kindergartenkind könne dies nicht. Heute sehen wir aber, es können es alle. Aber es muss gemacht werden. Nicht zweimal, nicht fünfmal, nein, ich sage vier Wochen lang.

I: Sie meinen da, das Ritualmässige gehört einfach dazu.

B: Absolut, und zwar jeden Morgen, gerade für fremdsprachige Kinder, sie wissen, diesen Vers am Morgen, das kann ich. Sie machen mit, bereits nach wenigen Tagen sprechen sie mit. Man kann ganz viel variieren. Zum Beispiel sagt man nur jede zweite Zahl laut. „Ein (leise), zwei (laut)...“ Die Kinder sind voll dabei. Das ist etwas, was es vorher nicht gab. Das nennt man beiläufiges Lernen und dazu gehört das Erkennen der Situation. Die Lehrperson muss sehen, das wäre jetzt eine Situation, die ich ausnützen kann. Sie soll bei Bastelarbeiten nicht einfach alles für jedes Kind bereitlegen. Nein, sie soll einen grossen Korb mitbringen und sagen: „Jedes von euch sollte zehn Batzen haben.“ Dann beginnen die Kinder und helfen einander und dies ist bereits ein Teil der geplanten Sequenz, dass die Kinder selber ihr Zeug bereitstellen. Ein anderes Beispiel: Ich sage einem Kind: „Schau, ihr dürft noch zehn Minuten spielen, könntest du bitte auf die Uhr achten. Wenn der grosse Zeiger oben ist, sind zehn Minuten vorbei. Dann kannst du es mir sagen.“ So mache ich einzelne Kinder auf die Uhr aufmerksam. Sie beginnen zu schauen, stellen fest, dass sich der Zeiger bewegt und so weiter... einfach diese Gelegenheiten. Das ist ein wichtiger Punkt, der genügt aber nicht. Aber es ist der erste wichtige Punkt.

I: Das heisst, man soll einfach die Gegebenheiten, die sich anbieten, ausnützen.

B: Ja, aber das bedingt, dass die Lehrperson ein gewisses mathematisches Wissen hat. Ich muss sagen, unser Lehrmittel ist ein mathematisches Lehrmittel.

I: Die erste Frage ist für mich mit dieser Einleitung beantwortet. Sie haben mir die ganze Entstehungsgeschichte erzählt.

B: Ja, ich kann vielleicht noch sagen, natürlich hat man vorher auch Mathe im Kindergarten gemacht. Man hat mit Formen Muster gelegt. Man hat mit Bauklötzen gebaut. Aber man hat dies nicht als Mathematik benannt und man hat es in einem Thema versteckt. Es erschien nicht als „wir machen jetzt Mathematik“. Etwa bis vor fünfzehn Jahren sagte man, das Kind mache nur dann mit, wenn es wolle. Wir haben aber eine andere Haltung. Wir sagen, Lernen heisst Anknüpfen an Vorwissen, das ist die kognitionspsychologische Definition von Lernen. Ein Kind, das kein Vorwissen zu etwas hat, will dies nicht machen. Es sagt. „Ich will nicht!“ Also mache ich es als Lehrperson nicht so. Ich frage nicht, „willst du“. Ein Kind, das keinen Kontakt mit Formen, Zahlen und Strukturen hatte, sagt: „Nein, ich will nicht, ich gehe lieber nach draussen.“ Dies ist der erste Punkt. Wir machen Sequenzen mit der ganzen Gruppe und zwar altersdurchmischt, mit der ganzen Klasse. Das ist ein wichtiges Prinzip. Wir machen gewisse Dinge mit allen, hier wählt man nicht, ob man mitmacht oder nicht, alle machen etwas. Ein paar Kleine sind vielleicht ganz unsicher, die schauen dann halt einfach einmal zu. So wird dem Kind eine neue Welt eröffnet, in welche es von sich aus nicht gehen würde. Wenn aber zum Beispiel die Klassenkolleginnen und -Kollegen daran gehen zu falten und schneiden, ist dies fürs Kind ein starker Motivator, sich in ein neues Gebiet zu wagen. Das ist das Grobprinzip von unseren offenen Lernumgebungen, die wir mit allen durchführen. Der Gedanke, dass man die Kinder immer wählen lässt, ist ein Gedanke, der schwächere Kinder aktiv diskriminiert. Dies ist gegen die Chancengerechtigkeit. Aus diesem Grund sagen wir, zu gewissen Zeiten im Schuljahr machen wir alle etwas, Mathematik, in unserem Fall. Also zu Frage eins sage ich, es hat nicht nichts gegeben. Nein, man hat es nicht so benannt und es war immer in irgendein anderes Thema eingebettet.

I: Ist es dann wichtig, dass ein Kind weiss, jetzt machen wir Mathematik. Ist es nicht nur für die Lehrperson wichtig?

B: Für wen es absolut wichtig ist, ist die Lehrperson, das ist ganz klar. Wir sagen durchaus, aber nicht immer, was das Thema ist. Es gibt zum Beispiel Wochen, da ist das Thema Dreieck oder Zählen, Sortieren. Es kann aber auch sein, dass ich im Rahmen eines Themas sehe, dass sich Zählen anbietet. So bette ich dies ins Thema ein, aber man soll nicht generell Mathematik in ein anderes Thema einbetten. Wir schlagen vor, fünf Mathematikwochen pro Jahr, dort ist das Thema mathematisch. Das sagen wir auch den Eltern so. Wir konzentrieren uns fünf Mal im Jahr auf ein mathematisches Thema. Jetzt fragen Sie, welches sind denn die mathematischen Themen. Da kann ich Ihnen sagen: Zahlen, Zählen, Geometrie, Plus und Minus, das heisst, im weitesten Sinn die Operationen, Muster legen (Mathematik, die Lehre von den Mustern) und Erkunden und Messen, das sind Grössen. Das sind die grundlegenden mathematischen Themen in der Primarschule bis zur sechsten Klasse.

I: Ja, die kommen immer wieder.

B: Es sind die mathematischen Themen. Also wir nehmen nicht mal etwas mit Formen, dann etwas mit Zählen. Nein, wir wissen genau, es gibt fünf Themen in der Mathematik, die bedeutsam sind. Die sind in unserem Kindergartenlehrmittel und wiederholen sich durch die ganze Schulzeit. In der Oberstufe kommt noch die Algebra dazu. Bis zur sechsten Klasse haben wir genau diese Themen. Die Kindergartenlehrperson weiss also, eine Woche mache ich Geometrie, dann mache ich eine Woche Vorerfahrungen zu Plus und Minus, dann mache ich eine Woche zu dem ... Die Lehrperson weiss, was sie macht, wo sie thematisch steckt. Wir erachten das als absolute Voraussetzung, um überhaupt zielorientiert arbeiten zu können. So macht man nicht bei irgendeinem Thema ein bisschen etwas.

I: Das heisst, nicht etwas schnell zu Formen, dann wieder auf Zahlen wechseln usw.

B: Ja, ganz genau und nach einem Jahr habe ich alle wesentlichen mathematischen Bereiche einmal thematisiert. Im zweiten Kindergartenjahr geschieht das gleich nochmals. So hat das Kind, wenn es in die Schule kommt, ein gewisses Grundwissen. Dies ermöglicht ihm im besten Fall eine eher positive Mathematikkarriere. Die Festlegung dieser Themen und ganz klar benennen, was im Kindergarten gemacht werden muss, war unsere erste grosse Arbeit. Wir rechnen nicht im Kindergarten, aber wir können Vorerfahrungen machen zu Plus und Minus.

I: Das macht man eigentlich täglich, nicht?

B: Ja, das stimmt, aber wenn es nur implizit ist und man nicht darüber spricht, nehmen dies gewisse Kinder nicht wahr. Es genügt nicht.

I: Sehe ich das richtig, dass bei jeder Einheit das Gespräch über das Gemachte, der Austausch untereinander, ein zentrales Element ist.

B: Es geht um vollständige Lernprozesse. Wir sehen immer wieder im Kindergarten, dass Lernprozesse, die wir anstossen, nicht vollständig sind. Das Hantieren mit Material ist ganz zentral, aber es genügt nicht.

Erstens muss das Kindergartenkind schauen, was die anderen machen. So sieht es, oh man könnte die Aufgabe auch anders lösen, auf eine andere Art. Wichtig ist auch das Sprechen darüber, die Reflexion ist zentral. Nur das stellt sicher, dass verstanden wird, was gemacht wurde. Kinder können sich stundenlang mit etwas beschäftigen, zum Beispiel mit Würfeln, Quadern und Zylindern bauen, aber wenn man nicht darüber spricht, erschliesst sich dem Kind nicht der Kern daraus. Es merkt zwar, dass es mit ein paar Würfeln besser geht, mit einigen weniger gut. Aber der Kern der Sache erschliesst sich erst, wenn wir beginnen, es genau zu nehmen. Wir sagen: „Du sag mal, warum geht es mit den Würfeln nicht so gut zum Bauen oder warum nimmst du keine Kugel?...“ So kommen wir auf die Eigenschaften der einzelnen Körper.

2.	Waren ausschliesslich die Grundstufenversuche der Grund für die Erarbeitung dieses Lehrmittels?
----	---

B: Nein, es ist so gewesen: Im Jahr 2002 hat die PHZH angefangen mit einem Kindergartenstudiengang. Dort haben wir die Themen bereits bestimmt. Wir haben uns überlegt, was die Kinder lernen müssen. Unser Team, mehr als die Hälfte sind Mathematiker (Bernard Keller, Markus Brandenburg und Roland Keller), ich habe Erziehungswissenschaften studiert, war aber zwanzig Jahre Primarlehrerin. Alle im Team haben grosse Schulerfahrung, sind aber nicht nur alles Mathematiker oder Erziehungswissenschaftler, sondern wir kommen auch aus der Praxis. Unser Lehrmittel hat eine mathematische Grundlage. 2012 haben wir die Themen festgelegt, die unsere Kindergartenlehrpersonen unterrichten sollen. Wir gingen auf die Suche nach bereits vorhandenen Kindergartenlehrmitteln. Aber es gab nichts. Da begann das Team selber, Unterrichtsideen zu entwickeln. Das Zürcher-Stimmvolk musste im Jahr 2004 bestimmen, ob die Grundstufe flächendeckend im Kanton Zürich eingeführt werden soll. Die Grundstufe umfasst zwei Kindergartenjahre und die erste Klasse. Wir haben trotz der knappen Zeit die Abstimmung abgewartet und die Grundstufe wurde abgelehnt. Laut Volksschulgesetz darf man aber Schulversuche mit der Grundstufe durchführen. Der Kanton Zürich hat im April 2004 entschieden, mit zehn Versuchs-Klassen Grundstufe nach den Sommerferien zu beginnen. Wir, Bernard Keller, Markus Brandenburg und ich, haben damals den Auftrag bekommen das Lehrmittel des Kantons Zürich dazu zu erarbeiten.

I: Arbeiteten Sie zuvor auch mit dem Zahlenbuch?

B: Nein, wir hatten ein eigenes Lehrmittel im Kanton Zürich. Wir haben uns dann mal zusammengesetzt und Markus Brandenburg meinte, es habe keinen Sinn, das alte Lehrmittel zu überarbeiten. Es wäre besser, etwas Neues für die Grundstufe zu erstellen. Dieses Treffen fand im April statt und nach den Sommerferien starteten die zehn Versuchsklassen. Unsere Gedanken waren, wenn es eine Grundstufe, Kindergarten erste Klasse gibt, dann müssen doch gewisse Dinge altersdurchmischte durchgeführt werden können, das heisst mit allen. Aus diesen Überlegungen heraus entstanden die Unterrichtsvorschläge für eine altersdurchmischte Gruppe. Wir hatten allerdings noch ein paar Vorschläge mehr. Das Grundstufenlehrmittel ist noch dicker als dieser Ordner. Wir haben immer die Erstklässler mitgedacht, darum hat es auch noch anspruchsvollere Dinge darin gehabt.

I: Es gibt doch noch Arbeitsblätter dazu, eine andere Mappe, sind das diese?

B: Das Plastikmäppchen, nein, das Grundstufenlehrmittel bestand aus zwei dicken Ordnern. Ein Ordner für alle und der andere Ordner für das letzte Grundstufenjahr, sprich erste Klasse. Wir haben gesagt, im ersten Schuljahr müssen die Kinder einen intensiveren Mathematikunterricht haben. Alle anderen, das heisst, die ganze Gruppe, hat aber von Zeit zu Zeit gemeinsam Mathematik. Dann haben wir uns überlegt und dies ist eine ganz wichtige Grundlage, dass alle Unterrichtsvorschläge in einer altersdurchmischten Gruppe durchführbar sein sollten. Sie müssen also eine Bearbeitung auf unterschiedlichem Niveau ermöglichen. Das ist die Grundlage und das Zentrale. So kommen wir auf ihre Frage drei.

3.	Dieses Lehrmittel wurde 2008 erstmals herausgegeben. 2012 ist die letzte, vierte, korrigierte Auflage erschienen. Wurde in der korrigierten Auflage von 2012 darauf Rücksicht genommen, dass heute die Kinder bei Kindergarten Eintritt rund vier Monate jünger sind?
----	---

I: Nein, es spielt keine Rolle. Es ist eine Kindergruppe zwischen vier und sieben. Wir geben der Gruppe eine Aufgabe und die Aufgabe ist so, dass die meisten sie verstehen. Aus diesem Grund findet jeweils am Anfang eine Einstimmung auf die Aufgabe statt. Ein Beispiel: Geschenkpapier herstellen. Die Lehrperson erzählt als Einstimmung: „Ich wollte ein Buch einpacken, ein Geschenk und hatte kein Geschenkpapier zu Hause...“ Die Lehrperson inszeniert dies so. Aus dieser Notlage heraus kam sie auf die Idee mit Korkzapfen selber Geschenkpapier, zu drucken. Das heisst, Muster auf ein Packpapier zu stempeln. Die erste Phase besteht darin, Erfahrungen zu sammeln. Überall liegen Packpapierblätter und Korkzapfen bereit und die Kinder gehen stempeln. In dieser Phase beginnen einige Vierjährige einfach, für sie ist schon die Auseinandersetzung mit dem Material eine Herausforderung. Andere, nicht zwingend die Älteren, beginnen zu gestalten. Nach kurzer Zeit findet eine Zusammenkunft statt. Die Kinder schauen, was die anderen Kinder gemacht haben. Es wird darüber gesprochen. Die Kinder kommen durch dieses Gespräch auf ein höheres Niveau. Sie werden durch die Anderen angeregt. Danach wird die gleiche Aufgabe nochmals durchgeführt, im Sinne von Erfahrungen vertiefen. Eventuell findet am Schluss nochmals eine Zusammenkunft statt oder auch nicht. Die Papiere können auch aufgehängt oder auf den Boden gelegt werden. Man darf die Arbeit der Mitschüler anschauen und das Abschaun, das Lernen von- und miteinander ist ein wesentlicher Punkt. Aus diesem Grund spielt es für uns keine Rolle, ob die Kinder vier Jahre und drei Monate oder vier Jahre und acht Monate alt sind. Die Kinder, die gar nicht verstehen, was dies soll, haben die Chance, einfach zu schauen, weil alle Kinder am gleichen arbeiten. Im Lehrmittel ist das Beispiel der Zahlensuchspaziergang. Ein Kind wusste nicht mal, was eine Zahl ist. Man nimmt ein solches Kind einfach an der Hand und schaut umher. Plötzlich erzählten die Knaben von den Autonummern und zeigten immer wieder auf Zahlen. Es ging nicht lange, erkannte das Kind die Zahl eins. Sie sagte: „Diese kenne ich!“ Auf dem ganzen Zahlensuchspaziergang suchte sie die Zahl eins. Sie war absolut fasziniert darüber, dass sie dies alleine konnte. Andere Kinder erkannten zum Beispiel die Zahl 143.

I: Diesen Zahlensuchspaziergang habe ich auch durchgeführt. Ich habe ähnlich Erfahrungen gemacht. Ich hatte ein Kind, das keine Ahnung von Zahlen hatte. Plötzlich hat es die Acht mit den zwei Kugeln erkannt und es fand die Acht an ganz vielen Orten.

B: Dies ist ein schönes Beispiel, das zeigt, dass uns das Alter der Kinder nicht so stark interessiert. Es muss einfach zwischen vier bis acht Jahren sein. Wichtig ist, dass offene Lernumgebungen geboten werden und alle das Gleiche machen, dann hat das schwächste Kind die Chance, auch etwas zu machen, indem es die Arbeit eines anderen Kindes imitiert. Das macht nichts, im Gegenteil, sollte dies positiv bewertet werden. Das ist das Grundprinzip der Aufgaben in diesem Lehrmittel. Wir haben einen anderen Ansatz. Sie in ihrem Projekt haben eine relativ klare Aufgabe, da kann es Kinder geben, die dann die Aufgabe nicht lösen können. In unserem Lehrmittel sagen wir, alle Kinder können irgend etwas. Die Aufgabe ist nicht so gestellt, dass man sie lösen oder nicht lösen kann. Man kann sie am Anfang nicht und nach und nach kann man aber etwas.

I: Ja, das ist da schon etwas anders (zeigt auf die Spielsammlung). Die Aufgaben haben noch einen diagnostischen Aspekt. Das hat Ihr Lehrmittel eigentlich nicht. Es hat zwar hinten auch Beobachtungsbogen.

B: Das kann man nicht sagen. Der diagnostische Aspekt liegt absolut bei der Lehrperson, die beobachtet und sieht, welche Kinder unsicher sind, manchmal sind es die Kleinen. Die erhalten meist den Tipp zu schauen, was die anderen Kinder machen. Da ergibt sich so ein Setting, dass ein Kind arbeitet und das andere steht daneben und schaut zu. Wir reagieren mit Lob und Verstärkung. Dies hat zur Folge, dass plötzlich alle am Arbeiten sind. Wenn wir vom Thema Muster sprechen, ist es nicht so, dass alle gerade verstehen, dass ein Muster eine wiederkehrende Regel hat oder so. Aber sie beginnen, sich damit zu befassen und weil diese Thematik über Tage hinweg gemacht wird, ergibt sich bei jedem Kind ein Lernzuwachs. Das Von- und Miteinander-Lernen kann nur stattfinden, wenn die Kinder am gleichen arbeiten. Sonst ist es ein Erklären. Das ist ein Grundprinzip unseres Lehrmittels, welches im Zusammenhang mit den Grundstufenversuchen entstanden ist.

An Tagungen in Deutschland haben wir unser Konzept des mit Fotos illustrierten Lehrmittels vorgestellt. Dabei mussten wir bei Recherchen im Internet feststellen, dass unsere Unterrichtsvorschläge kopiert wurden. Dies führte dazu, dass so schnell wie möglich etwas veröffentlicht werden musste. Dadurch entstand ein graues A4-Heft mit ersten Auszügen aus dem Lehrmittel. Wir mussten dies tun, sonst wäre uns diese Arbeit entglitten. Die Versuchsgrundstufen haben mit losen Papiern begonnen, kein Ordner. Nach drei bis vier Jahren, 2006/2007, haben wir begonnen, unsere Papiere zu überarbeiten, unterstützt durch die vielen Rückmeldungen aus den Grundschulversuchen. Wir haben am Anfang auch viel falsch gemacht. Wir mussten feststellen, dass das altersdurchmischte Lernen eine Säule bildet, aber daneben ist es wichtig, dass mit den Erstklässlern intensiv gelernt wird. 2007 entstand ein Auszug aus dem Grundschullehrmittel und das ist der Ordner „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“. Wir haben Lernumgebungen, wir nennen sie Unterrichtsvorschläge, herausgenommen, die im Niveau etwas leichter sind und haben dies deklariert für den Kindergarten. Also nichts Neues, sondern ein Auszug aus dem Grundstufenlehrmittel. Der Ordner kam in die Kindergärten, daneben gab es das Grundstufenlehrmittel. 2012 wurde die Grundstufe beendet. Wir haben bereits 2010 begonnen, für die Unterstufe das Grundstufenlehrmittel in ein Lehrmittel für die erste Klasse umzuarbeiten. Jetzt gibt es im Kanton Zürich das ganze Lehrmittel bis zur sechsten Klasse. Das ist die Entstehungsgeschichte des Lehrmittels.

I: Wir arbeiten mit schwächeren Schülern sehr viel mit dem Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“. Was mich noch interessieren würde ist Frage vier.

4.	Bei der Entwicklung der Spielsammlung spielt die mathematischen Entwicklung des vier- bis fünfjährigen Kindes eine zentrale Rolle. Im Begleitheft, Seite 16, wird eine mögliche Jahresplanung für das erste und zweite Kindergartenjahr aufgezeigt. Auf welchen Theorien basiert dieser Vorschlag?
----	--

I: Im Bereich ganze Klassen habe ich die Antwort bereits erhalten.

B: Ich musste bei dieser Frage ein bisschen lachen, wenn ich erklären muss, worauf unser Konzept beruht. Es ist ein mathematisches Konzept. Am Anfang standen die mathematischen Themen und die Einsicht, dass Mathematik wie auch Deutsch schon sehr früh beginnt. Nämlich, sobald ein Kind anfängt zu krabbeln und wenn es zum Beispiel zum Vater sagt: „Meeh, meeh!“ Weil es noch mehr will. Wenn ein Kind sagt: „Nur noch zweimal rutschen.“ Das ist eine erste Erkenntnis gewesen, Mathematik gehört in den Kindergarten. Die zweite Erkenntnis ist, wir haben die Mathematik nach Themen gebündelt. Somit ist das entstanden (zeigt auf Tabelle, linker Teil). Das sind Mathematikthemen, es gibt keine anderen. Wir haben uns folgendes überlegt: Im Kindergarten haben wir eine heterogene Gruppe, gleichzeitig haben wir immer Kinder, denen der Schulübertritt bevorsteht. Aus diesem Grund haben wir zwei unterschiedliche Ansätze. Einer ist das altersdurchmischte Lernen, das heisst, von- und miteinander profitieren. Alle, vom Vier- bis Siebenjahren, der vielleicht schon das dritte Jahr im Kindergarten ist. Wir haben aber bei ein paar wenigen Dingen ein Lernziel. Wir sind zwar überhaupt noch nicht zufrieden mit unserem Lehrplan. Wir haben ihn zwar entwickelt, aber er wurde zusammengestrichen, weil einige Dinge offenbar zu schwer waren. Hier lese ich zum Beispiel: Zahlwortreihe vorwärts von 1- 20, rückwärts von 10 – 0 und das Kind kann Mengen abzählen. Das ist ein Lehrplanziel. Da muss ich nicht nur allen die Gelegenheit geben, Erfahrungen zu sammeln, sondern da muss ein gewisser Output des Kindes da sein. Das Kind muss das können. Auf dieses Ziel hin muss gezielt gearbeitet werden. Da sind wir in diesem Bereich (zeigt auf die Unterteilung der zwei Kindergartenjahre). Das Heft hier, das heisst „Zählen und Vergleichen“, das ist ein besonderes Heft. Es hat neun Kapitel. Das sind die neun Nummern hier vorne (zeigt die Unterteilung KGJ1, KGJ2). Mit den Kindern im ersten Kindergartenhalbjahr machen wir nur immer diese Wochen sonst machen sie keine Mathematik. Das heisst, sie erleben am Morgen das Kinderzählen. Aber es gibt keine zusätzliche Mathematiksequenz. Im zweiten Halbjahr schaue ich die ersten drei Kapitel etwas an und zwar in ganz kurzen Sequenzen. Es geht einfach ums Zählen. Ich nehme die Kleinen zusammen und wir machen etwas ganz gezielt, das ist keine offene Aufgabe, zum Beispiel das Ordnen von Finken zu den jeweiligen Kindern. Wir haben zehn Kinder und viel mehr Finken, warum dies? Die Kapitel eins, zwei und drei machen wir im zweiten Halbjahr hin und wieder explizit mit den Kleinen. Ich nehme sie zusammen an einen Tisch oder am Boden und wir machen zusammen etwas. Das sind kurze, gezielte Sequenzen.

I: Das ist in diesem Fall nicht zentral, dass diese Einheiten in Wochen gebündelt werden?

B: Nein, viertelstündige Sequenzen, ich würde sagen wenig, aber konzentriert. Die Kinder zusammennehmen und sagen: „So jetzt wollen wir mal zählen.“ Einfach das Lernziel anvisieren, gezielter arbeiten. Mit den Kindern im grossen Kindergarten würde ich alles nochmals repetieren und die anderen Kapitel im gelben Heft anschauen. Erst im zweiten Halbjahr des zweiten Kindergartenjahres, das heisst kurz vor Schuleintritt, kommt das Plastikmäppchen, daraus ausgewählte einzelne Blätter, zur Bearbeitung. Dann bin ich sicher, dass die Kinder für die Schule gut vorbereitet sind. Ich habe so mit den Kindern viel Mathematik gemacht. Sie haben zehn Wochen hinter sich, im ersten Jahr fünf Wochen und im zweiten Jahr fünf Wochen und hin und wieder eine Sequenz zu einem speziellen Thema aus dem orangen Heft. Das Prinzip ist, dass wir allen Erfahrungen ermöglichen im Prinzip des altersdurchmischten Lernens, Lernen von- und miteinander. Müller & Wittmann sind da für uns eine wichtige Grundlage. Wir stehen sowieso auf der Wittmann-Grundlage, nicht auf der Zahlenbuch-Grundlage, auf der Grundlage von Wittmanns „Mathe 2000“. Es gilt aber das Prinzip, dass gewisse Dinge vertieft werden müssen, weil wir einen Lehrplan haben. Dies mache ich bis zum Können. Das heisst, ich stelle sicher, dass meine Kinder zum Beispiel Elemente bis 20 sicher zählen können, wenn sie in die Schule kommen. Das ist unser Prinzip, aber die Grundlage ist mathematisch. Das sind die wesentlichen mathematischen Themen, zu denen man Grundvorstellungen haben muss, damit man in der Schule weiterkommt. Zu diesem Teil würde ich sagen, das sind Grunderfahrungen (zeigt auf die gemeinsamen Sequenzen) und das ist das Festigen (zeigt nach Kindergartenjahr und Halbjahr aufgeteilten Sequenzen). Festigen geht bis zum Können, gewisse Dinge muss ich können, zum Beispiel auf 20 zählen muss ich können. Wenn ich das nicht kann und in der ersten Klasse baut es darauf auf, habe ich bereits am ersten Tag Schwierigkeiten.

I: Ja, dann wird's schwierig.

B: Das kennen Sie.

5.	Alle Vorschläge für erste KGJ1 und für die ganze Klasse basieren auf praktischen Übungen. Das heisst, die Kinder sind selber aktiv am Handeln. Sie werden durch einen geleiteten Input und eine fördernde Lernumgebung aktiviert. Basieren diese Unterrichtsvorschläge auf der Theorie des Spiralprinzips nach Bruner, wenn ja warum?
----	---

B: Sie fragen, auf welchen Theorien das beruht. Das Lehrmittel hat, im Gegensatz zu vielen anderen, einfach eine mathematische Grundlage. Unsere Theorie sagt, zu diesen Themen muss ein Kind Grunderfahrungen haben. Wenn es die nicht hat, weil es sie zufälligerweise zu Hause nicht erwerben konnte, dann hat es in der Schule Schwierigkeiten. Bestätigt wird dies durch Krajewski, sie hat 2003 ihrer Dissertation geschrieben: „Kinder, die im Kindergartenalter an den Aufgaben zum Mengen- und Zahlvorwissen gescheitert waren, waren auch diejenigen, die später in der Schule Probleme im mathematischen Anfangsunterricht hatten und eine Rechenschwäche zeigten“ (Krajewski, 2002, S. 211). Das heisst, ein Kind, das im Kindergarten nichts kann im Bereich Mathematik und keine Förderung erfährt, hat in der Schule Schwierigkeiten. Das Kind, das im Kindergarten schon viel lernt, hat in der Schule weniger Schwierigkeiten. Unsere Grundlage ist die Dissertation von Krajewski oder besser gesagt, diese Dissertation hat unsere Arbeit bestätigt. Wir müssen Grunderfahrungen ermöglichen. Was sind Grunderfahrungen? Da

gibt es ein zweites Buch von Moser Opitz, E. (2008) und zwar „Rechenschwäche / Dyskalkulie“, das für uns sehr zentral ist.

I: Das kenne ich.

B: Interessant, alle sagen immer das kenne ich. Für uns war dieses Buch sehr wichtig. Frau Elisabeth Moser Opitz sagt: „Rechenschwache Schüler und Schülerinnen haben grundlegende Elemente des Basisstoffes der ersten vier Schuljahre nicht verstanden“ (Moser Opitz, 2013, S. 222).

I: Ist da auch der Kindergarten damit gemeint?

B: Nein, da ist nur die Primarschule gemeint, aber wir gehen ja davon aus, wenn ein Kind im Kindergarten wenig weiss, so sagt Krajewski, dann hat es in der Schule Schwierigkeiten. In der Schule findet keine adäquate Förderung statt. Elisabeth Moser hat Fünft- und Achtklässler über ihr Können im Bereich Mathematik befragt. Sie verwendet den Begriff Dyskalkulie, der für uns im Team unklar ist. Wir im Bereich Mathematik sprechen nicht über Dyskalkulie, wir sprechen über Rechenschwäche. Ein Beispiel dazu könnte sein, ein Achtklässler deutscher Muttersprache, der immer die vier gleichen Dinge nicht versteht, der unsicher zählt. So kann dieser zum Beispiel nicht von 103 rückwärts zählen. Was schliessen wir daraus? Das Zählen braucht einen ganz zentralen Platz schon im Kindergarten. Es ist ganz wichtig, auch über zwanzig hinaus, 21, ... dann 31 zählen zu können. Zweitens verstehen sie die Operationen nicht. Diese Kinder sagen zum Beispiel, sieben mal acht gibt 56. Wenn man sie fragt, was gibt, acht mal acht, können sie dies nicht beantworten. Auch der Hinweis, wenn man sieben mal acht kann, weiss man auch, was acht mal acht gibt, hilft nicht. Solche Kinder antworten mit dem Satz: „Nein, das habe ich vergessen!“ Frau Moser weist nach, dass diese Kinder zwar gewisse Resultate nennen können, die Operationen als solche aber nicht verstehen. Das heisst für uns, wir müssen Plus und Minus bereits im Kindergarten thematisieren und zwar als die Veränderung einer Menge. Kann es sein, dass ich, wenn ich zu etwas drei dazulege, weniger habe? Erstklässler, die dieses Verständnis nicht haben, sagen fünf plus drei gibt zwei. Auf die Frage, kann das sein, dass dies weniger gibt, antworten sie mit ja. Einer hat uns mal zu Antwort gegeben: „In der Mathematik weiss man dies nie!“ Also hiess dies für uns, im Kindergarten muss die Grundlage gelegt werden, dass die Operationen verstanden werden. Das Operationsverständnis steht im Zentrum. Als Drittes verstehen sie das Stellenwertsystem nicht. Einer, Zehner, Hunderter, das heisst den Zahlenraum zu verstehen, damit beginnen wir bereits im Kindergarten. Das geschieht, indem das Kind bis zwanzig zählt und danach geht es gleich weiter mit 21 und dann zählt es bis 29. Danach weiss es nicht mehr weiter. Die Lehrperson sagt dann 30, das Kind zählt sofort weiter 31, 32... Dass, das Kind die Zahl 30 nicht kennt, ist nicht entscheidend. Dies ist nur ein Begriff, entscheidend ist, dass es danach weiterzählen kann. Für uns ist Elisabeth Moser, sie ist Lehrstuhlinhaberin für Sonderpädagogik an der Universität Zürich, eine ganz wichtige Person. Sie forscht im Bereich Mathematik und bestätigt uns immer wieder, wenn Rechenschwache Kinder die Grundlagen nie wirklich verstanden haben, müssen wir im Kindergarten dafür die Grundlagen legen. Diese Grundlagen dürfen aber primär nicht formal sein, sondern das Kind muss Grunderfahrungen im Bereich Mathematik machen können. Auf diesen Grunderfahrungen kann es dann in der ersten Klasse aufbauen. So hofft man, dass es in der achten Klasse weniger Kinder gibt, die die Grundlagen nicht haben.

Diese Kinder werden zwar all die Jahre gefördert, man übt mit ihnen zum Beispiel das Einmaleins, anstatt die Grundlagen zu erarbeiten.

I: Dies ist ein Punkt, bei dem ich auch immer wieder im Zwiespalt bin. Ich unterrichte in einer zweiten Klasse, in der es einige Kinder mit solchen Problemen hat. Dies bedeutet für mich immer wieder, den Spagat zwischen Grundlangentraining und Zweitklassstoff zu machen. Es ist immer wieder schwierig, die Lehrpersonen zu überzeugen, dass es solchen Kindern nichts bringt, wenn am Ende alles im Mathematikbuch ausgefüllt ist, aber die Grundlagen, auf denen man aufbauen könnte, nicht beherrscht werden. Nicht alles, was im Buch vorkommt, ist Bestandteil des Lehrplans. Wenn ich alles mit diesen Kindern bearbeiten muss, kann ein Grundlangentraining nicht stattfinden.

B: Wir sagen, die Heilpädagogin muss zwingend an den Grundlagen arbeiten. Ich kann ja auch kein Haus oben weiterbauen, wenn es im Keller unten bröckelt. Das weiss jeder. Ich muss aber als Heilpädagogin noch was anderes machen, ich arbeite an den Grundlagen und gebe dem Kind ein Hilfsmittel, dass es beim Stoff der Klasse mitmachen kann. Ein Beispiel dafür ist, sie geben dem Drittklasskind, welches das Einmaleins nicht beherrscht, eine Tabelle mit den Resultaten. Das Kind sucht dort die Resultate und schreibt sie selber ins Arbeitsblatt hinein und lernt dabei, sieben mal acht gibt 56. Eine andere Möglichkeit ist, dass man dem Kind Hölzer gibt und es die Rechnung damit legen kann. Auch das Hunderterfeld kann als Hilfsmittel dienen, mit Leuchtstift können die Rechnungen eingezeichnet werden. Das heisst, man gibt dem Kind für die aktuelle Situation eine gewisse Hilfe, arbeitet aber daneben intensiv an den Grundlagen. In unserem neuen Lehrmittel, dem blauen, sind die Grundlagen für alle, damit arbeite ich mit dem Kind. Sicher nicht an den Zusatzmaterialien weiter hinten. Ich nehme nur die grundlegenden Dinge des neuen Themas. Ich gehe nicht zu den schwierigen Aufgaben. Ich bleibe bei den einfachen, aber bei den grundlegenden Aufgaben. Das wäre gar nicht so schwer, wenn die Lehrpersonen verstehen würden, dass ein schwaches Kind weniger leistet, weniger mengenmässig und weniger schwierig, aber es kann alle Themen bearbeiten. Ansonsten fehlen wesentliche Grundlagen und dies bedeutet, das Kind ist wieder benachteiligt. Also zusammengefasst: Unsere Grundlagen sind mathematischer Art. Sie werden im Kindergarten gelegt, sogenannte Grunderfahrungen. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass rechenschwachen Kindern wesentliche Grundlagen fehlen. Die beiden erwähnten Bücher sind für uns darum zentral, obwohl unterdessen viele Autoren betonen, dass die Arbeit im Kindergarten wichtig ist. Für uns haben Frau Moser Opitz und Frau Krajewski dies aber ganz klar auf den Punkt gebracht.

6.	Es ist festzustellen, dass die Aufgaben, die für die ganze Klasse gemeinsam vorgeschlagen werden, häufig von der enaktiven auf die ikonische Ebene wechseln. Basiert dieser Wechsel der Ebene auf der Theorie des tutoriellen Lernens (die KGJ1 lernen von den KGJ2)?
----	---

B: Sie sprechen von den KGJ1 und KGJ2, wir machen diese Unterscheidung nicht. Es gibt dazu Forschungen, ich kann sie aber im Moment nicht gerade benennen. Wenn wir von der Heterogenität ausgehen, können wir nicht auf Grund der Tatsache, dass das Kind im ersten Kindergartenjahr ist, daraus schliessen, dass es gewisse Dinge kann oder nicht kann. Im zweiten Kindergartenjahr verhält sich dies genauso. Wir haben immer eine Gruppe im KGJ2, die schwach ist und eine Gruppe im KGJ1, die stark ist.

Aus diesem Grund unterteilen wir nicht in KGJ1 und KGJ2, ausser bei der Jahresplanung im Bereich Übergang in die erste Klasse. Dort unterscheiden wir zwischen Kindern, die in die Schule kommen und Kindern, die noch im Kindergarten bleiben. So lehren wir die Studenten, dass es falsch ist zu meinen, dass die Kleinen gewisse Dinge noch nicht können. Denn es hat immer Kleine, die diese Dinge schon können. Ich kann auch nicht sagen, das können die Grossen. Dies stimmt auch nicht. Es hat immer zwei Grosse, die das noch nicht können. Das tutorielle Lernen, das wir durchaus haben, passiert nicht von den Grossen zu den Kleinen, sondern dies passiert übers Kreuz. Es kann ein leistungsstarkes Grosses zum Beispiel sehen, dass ein Kleines eine Aufgabe anders angeht. Dadurch kann das leistungsstarke Grosse angeregt werden, etwas zu modifizieren. Ebenfalls kann ein leistungsschwaches Grosses von einem starken Kleinen auch angeregt werden. Wir legen also nicht fest: Da sind die Grossen und da die Kleinen. Es ist ein dauernder Wechsel. Wir propagieren nicht, einzelne Elemente nur mit den Grossen oder den Kleinen durchzuführen. Es ist wichtig, dass eine Einheit so gestaltet ist, dass alle etwas daraus lernen können. Diese starke Unterscheidung zwischen Klein und Gross machen wir nicht. Wir haben aber in einem gewissen Sinn doch das Spiralprinzip, indem über zwei Jahre zweimal die gleichen Themen vorkommen. Wir finden es problematisch, dass man grundsätzlich beim altersdurchmischten Lernen das Gefühl hat, die Stärkeren helfen den Schwächeren. Die Stärkeren können aber auch den Schwächeren helfen, indem sie nichts sagen, indem sie einfach ihre Arbeit erledigen. Die anderen schauen zu und denken, das mache ich auch so, sie kopieren. So verstehen wir dies. Studenten sagen immer wieder, die Kleinen können dies noch nicht. Ich frage sie immer wieder, warum sie dies wüssten. Wir haben dies ja in vielen Kindergärten erprobt, die Kinderlehrpersonen waren davon überzeugt, dass die Kinder dies nicht können. Sie erlebten aber eine Überraschung. Die Kleinen, die nicht wussten, was zu machen war, gingen einfach mal schauen und haben erstaunliche Leistungen erbracht, nur durchs Beobachten und Nachmachen. Ich würde nicht sagen, die Kleinen lernen von den Grossen, sondern die Kinder lernen voneinander.

8.	Ist es für Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich Pflicht, dass sie mit diesem Lehrmittel arbeiten? Im Lehrplan des Kantons Zürich werden die Ziele der Kindergartenkinder zwischen dem ersten und zweiten Kindergartenjahr nicht unterschieden.
----	---

I: Werden die fünf Mathematikwochen pro Schuljahr, wie im Lehrmittel vorgeschlagen, wirklich von allen Kindergärtnerinnen durchgeführt?

B: Nein, es ist nicht obligatorisch, denn es ist nur ein zugelassenes Lehrmittel. Es ist eine Empfehlung an die Kindergartenlehrpersonen. Wir haben uns lange überlegt, was wir diesen Lehrpersonen empfehlen sollen. Wir haben fünf Mathematikwochen pro Jahr empfohlen. Es gibt aber Lehrpersonen, die machen alle zwei Wochen einen Mathematiktag. Dies ist auch in Ordnung. Wie die Lehrpersonen unsere Vorschläge umsetzen, da haben wir keine Befugnis, dies zu kontrollieren und auch nicht vorzuschreiben. Bei einem obligatorischen Lehrmittel ist dies sicher noch etwas anders. Aber hier ist es nur ein Vorschlag. Was wir nicht wollen, aber zum Teil sehen, ist, dass am Donnerstagnachmittag im Kindergarten, wenn nur die grossen Kindergartenkinder da sind, Mathematik ausnahmslos mit Arbeitsblättern betrieben wird. Dies finden wir falsch, nicht gut. Wir sagen, Mathematik muss in der ganzen Klasse stattfinden und es muss handelnd sein, spielerisch.

I: Sie sprechen da die Bruner-Stufen an?

B: Bruner, ja wir kennen Bruner, aber wir haben eigentlich nicht an ihn gedacht. Wir unterscheiden handelnd und formal. Ein Arbeitsblatt ist formal. Wir sind der Meinung, dass der Kindergarten nicht der Platz für Formalismen auf dem Papier ist. Es ist wichtig, dass das Kind handelnd Erfahrungen sammelt, die sogenannte Selbsttätigkeit. Ebenso ist der Austausch mit anderen und der Lehrperson zentral. Ich persönlich bin eine Gegnerin von Arbeitsblättern im Kindergarten, obwohl unsere Lehrmittel für die Kinder vor Schuleintritt solche anbietet. Wenn ich bestimmen könnte, würde ich Arbeitsblätter im Kindergarten verbieten. Es ist nicht nötig. Ausser das leere Arbeitsblatt, wenn die Schüler Unterricht spielen. Das leere Arbeitsblatt, wenn das Kind eigene Erkenntnisse von sich aus auf Papier bringt, dies ist sinnvoll. Das kodierte Arbeitsblatt, von dem man 100'000 findet, wenn man googelt, ist nicht nötig. Es zwingt die Kinder an den Tisch, zwingt sie ruhig zu sitzen, mit dem Bleistift zu hantieren. Wir finden, das braucht es nicht. Wir beobachten aber, dass gewisse Lehrpersonen denken, dies sei Mathematik. Am Donnerstag am Tisch sitzen und Arbeitsblätter lösen, um so der Forderung nach Mathematik nachzukommen, erfüllt uns mit grosser Sorge. Dies ist nicht das, was wir uns vorstellen.

I: Kann ich nochmals nachfragen, haben alle Lehrpersonen dieses Lehrmittel zur Verfügung?

B: Nein, sie haben einfach die Möglichkeit, es zu bestellen. Sie müssen es aber nicht. Es ist ein zugelassenes Lehrmittel für den Kindergarten. Im Kanton Zürich ist es weit verbreitet, weil wir in der Ausbildung damit arbeiten. Aber die Kindergartenlehrpersonen müssen es nicht gebrauchen. Wir empfehlen auch andere Lehrmittel, zum Beispiel das „kleine Zahlenbuch“, alle Varianten, die es zur Frühförderung gibt, alles aus dem Hause Wittmann und Müller, Klett-Verlag. Das ist fast das Einzige. Krajewski hat einen Förderkoffer gemacht. Wir finden, dass dieser Koffer eher für die Einzelarbeit geeignet ist.

I: Man kann ihn gut gebrauchen, wenn man mit einem einzelnen Kind an den Grundlagen arbeitet. Er beinhaltet sehr viel unterstützendes Material.

B: Sonst gibt es noch andere Lehrmittel, zum Beispiel das Zahlenland. Dieses Lehrmittel empfehlen wir nicht. Dieses Lehrmittel baut nicht auf mathematischen Grundlagen auf. Es ist sogenannt kindgerecht. Die Zahlen sprechen miteinander. Die Acht geht auf die Achterbahn, die Zwei sagt jedes Wort zweimal. Das finden die Kinder natürlich lustig, aber es ist nicht mathematisch. Denn bei der Zahl zwei ist entscheidend, dass diese Zahl Nachbarn hat, die drei und eins heissen. Das ist entscheidend. Die Personalisierung der Zahlen ist eine problematische Sache. Der Autor sagt, dass es um die Motivierung der Kinder geht. Wir finden aber, es muss mathematisch korrekt sein. Eine Acht zeichnet sich nicht aus, dass sie auf die Achterbahn geht. Erstens hat die Achterbahn eine völlig andere Form als die Acht. Zweitens ist die Acht verwandt mit der Neun und der Sieben, die sind Nachbarn, sie stehen immer nebeneinander in der Zahlenreihe. Ein anderes Beispiel ist, dass zwei Vierer eine Acht machen können. Das sind Beziehungen, die hergestellt werden müssen. Wir sehen die sogenannten kindgerechten Beziehungen nicht ein. Es bringt die Kinder auf Abwege und hilft ihnen nicht, ein Verständnis für tatsächliche Zahlbeziehungen aufzubauen. Die Nachbarbeziehung ist eine entscheidende Zahlbeziehung.

I: Noch zurück zur Frage: Im Lehrplan des Kantons Zürich werden die Ziele der Kindergartenkinder zwischen dem ersten und zweiten Kindergartenjahr nicht unterschieden, muss dies nicht sein?

B: Es ist so, dass wenn ein Schüler in die Schule kommt, alle Ziele des Lehrplanes erreicht sein müssen. Wir machen keine Unterscheidung vom ersten zum zweiten Kindergartenjahr. Die Unterscheidungen liegen im Ermessen der Lehrperson.

7.	Ist das Bilderbuch für die Arbeit mit den KGJ1 geeignet? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?
----	---

I: Ich habe das Bilderbuch auch schon eingesetzt, aber ist dieses Bilderbuch wirklich geeignet für die kleinen Kindergartenkinder?

B: Das Bilderbuch hat folgende Geschichte: Wir, Bernhard Keller und ich, haben dieses Bilderbuch kreiert. Wir haben uns gesagt, zu den Themen, zum Beispiel „Plus und Minus“, müsste man Plakate haben. Das war einfach so eine Idee von uns. Wir sagen den Studenten, dass das Bilderbuch nicht zwingend ist, aber dass man es gut einsetzen kann. Wir schlagen verschiedenen Formen vor. Wir sagen, wenn ein Kind in der Lage ist, ein Bild anzuschauen, dann kann man mit dem Bilderbuch arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Seite, da ist ein Pausenplatz abgebildet. Da kann man Mengen zählen. Ich würde in diesem Fall das Buch kopieren oder in mehrfacher Ausführung den Kindern vorlegen.

I: Ich habe die Bilder teilweise gross laminiert.

B: Super, perfekt, ich würde jeweils zwei Kindern am Boden ein Bild geben und sagen, könnt ihr hier Dinge zählen? So kann es jedes, ein Kleines sagt vielleicht ein, zwei Kinder, ein anderes sagt sieben ... Man kann mit dem Bilderbuch arbeiten, wenn offene Aufgaben gestellt werden. Aufgaben, wie zum Beispiel die Frage, wo hat es zehn Dinge, können die Kinder nicht lösen. Zum Beispiel sage ich, wir zählen Dinge auf diesem Bild oder einfach, erzählt mal, was es da alles hat. Es ist auf allen Ebenen möglich, das mit dem Laminieren finden wir wichtig, so kann man mit dem Filz Dinge einkreisen, man kann Dinge abstreichen, die gezählt worden sind.

I: Wir haben meist um die Dinge einen „Fröbelkreis“ gelegt.

B: Wir sagen, die Arbeit mit dem Bilderbuch ist geeignet, aber man muss sich genau überlegen, wie man vorgeht. Je offener eine Sequenz, desto besser. Ein Beispiel noch das Falten, unsere Studenten sagen immer, ich habe einmal gefaltet mit der Klasse. Es war ein Chaos, ich mache es nie mehr. Wir antworten jeweils, ihr müsst mit einfachen Sachen beginnen. Faltet nur aus einem Quadrat ein Dreieck und dies im Kreis, alle mit einander. Wichtig ist, dass sie einander helfen, eines hält den Finger hin, das andere streicht über den Falz. Diese Dinge müssen im Kreis besprochen werden, so helfen die Kinder einander. Mit Einfachem beginnen und immer ein bisschen schwieriger werden. Ich kenne ein Beispiel, da haben dreiviertel der Kinder einer Klasse nach vier Wochen falten aus dem Buch von Susanne Stöcklin-Meier, „Falten und Spielen“, eine Anleitung aufgeschlagen und ohne Hilfe die Figur selbst gefaltet. Dies brauchte aber vier Wochen Vorarbeit.

I: Das immer wieder Machen, das Wiederholende hilft, dass solche Dinge möglich sind.

B: Also nochmal zum Bilderbuch, wir sagen, es müssen keine Voraussetzungen gegeben sein. Es ist aber wichtig, dass die Lehrperson sich überlegt, wie sie das Ganze angeht. Was nicht geht ist, dass die Lehrperson im Kreis sitzt und das Buch hält und die Kinder irgendetwas zählen müssen. Dies geht nicht. Das Bilderbuch ist für Einzelarbeit oder zu zweit gedacht. Ein Beispiel dazu ist das Bild mit dem Christbaum, da habe ich die Kinder gefragt, erzählt mal, was denkt ihr, hat es in diesen Geschenken? Dies ist so eine offene Aufgabe, die auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet werden kann. Vielleicht antwortet ein Kleines, da draussen sehe ich einen Schneemann. Die ist auch gut.

I: Bei meiner Arbeit mit dem Bilderbuch habe ich immer wieder gemerkt, dass das Erzählen ein zentrales Element ist. Meine Hintergedanken, zum Beispiel zählen oder Formen erkennen, ist erst ein zweiter Schritt. Wenn es überhaupt dazu kommt. Vielleicht braucht es auch mehr als eine Bildbetrachtung, bis man zu Schritt zwei gehen kann. Ich habe ein Beispiel, da haben wir beim zweiten Mal Formen aus der Fröbelkiste gezogen und diese auf die gleiche Form auf dem Bild gelegt. Dies war das Turnhallenbild. Es braucht das Gespür der Lehrperson, wie es gelingen könnte. Es erscheint mir auch sehr wichtig, dass nicht mehr als zwei Kinder mit einem Bild arbeiten. Die Kinder haben noch Mühe sich zu orientieren, weil so viel auf dem Bild zu sehen ist. Ich finde die Bilder aber super, sie regen zum Mathematik-Machen an.

B: Eine Idee wäre auch, nur eine Seite zu laminieren und nicht die doppelte Seite. Ein Kind, das bereits ein bisschen weiter fortgeschritten ist, kann man fragen: Schau ich sehe drei Bälle und es kann auf seiner Seite weitererzählen. Das Bilderbuch gehört nicht direkt zum Lehrmittel, aber es ist klar thematisch gegliedert. Man kann es auch gut mit Zweit und Drittklässlern gebrauchen. Zum Beispiel beim Bild Schrebergarten oder beim Jahrmarktbild können viele Plus und Minus Situationen oder multiplikative Strukturen erkannt werden. Dazu gehört aber das mathematische Wissen der Lehrperson. Dies ist sehr wichtig. Zentral ist, dass die Kinder zuerst einmal erzählen können. Die Kinder beginnen sofort mathematische Begriffe zu gebrauchen. Sie verwenden zum Beispiel die Begriffe viel und wenig oder die Zahlen. Die mathematische Grundlage der Lehrperson ist entscheidend, dass sie sieht, um was es eigentlich geht.

9.	Welches sind Ihrer Ansicht nach die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr (4-5-Jährige) und wie entwickeln sie sich?
----	--

B: Die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten sind eigentlich in den Heftchen des Lehrmittels abgebildet. Ein Beispiel ist Plus und Minus. Die Frage lautet: Was muss ein Kind verstehen, damit es erfolgreich in der ersten Klasse rechnen kann? Erstens muss es sicher zählen können. Das sichere Aufsagen der Zahlwortreihe ist die Grundlage. Zweitens muss das Kind, nebst der Zahlwortreihe, einzelne Elemente zählen können. Das heisst, das Zahlwort kann dem jeweiligen Element zugeordnet werden. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-ben, das Abwarten bis das ganze zweisilbige Wort gesagt ist. Man muss erkennen, dass sie-ben, obwohl es zwei Silben hat, nur für ein Element gilt. All diese Dinge muss das Kind können.

I: Dies ist ein spannender Aspekt, der mir so noch nie bewusst wurde.

B: Es gibt vier Aspekte, der erste Aspekt ist das Beherrschen der Zahlwortreihe. Dies wird oft unterschätzt. Die Lehrpersonen sagen, das Kind leiert den Zahlwortvers herunter, hat aber keinen Zahlbegriff. Wir sagen, der Zahlbegriff entwickelt sich gleichzeitig mit dem Zählen. Das Kind merkt schnell eins, zwei, drei ist immer am Anfang. Das ist weniger. Aber achtzehn, neunzehn das ist viel. Dies ist bereits eine erste Vorstellung des Zahlbegriffs. Das Kind merkt auch, dass nach der Zahl zwei immer die Zahl drei kommt. Dies sind Nachbarbeziehungen, nach der Zwei kommt die Drei, nach der 22 kommt die 23. Das sind erste Verknüpfungen, die sich in dieser Phase bereits bilden. Die Zahlwortreihe aufsagen, ist die unabdingbare Grundlage. Zweitens ist es wichtig, jedem Gegenstand ein Zahlwort zuzuordnen, unabhängig von der Silbenzahl. Dies ist schon sehr schwierig.

I: Meinen sie damit die Eins-zu-eins-Zuordnung?

B: Richtig, eins-zu-eins heisst, ein Zahlwort zu einem Objekt zuordnen. Drittens muss ich jedes Element berücksichtigen. Wir haben eine Videoaufnahme eines Kindes, in welcher ich das Kind auffordere: Zähl mal die Dinge auf dem Tisch! Die Antwort lautet eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben-acht-neun-zehn-elf-zwölf-dreizehn. Auf dem Tisch liegen fünf Elemente, es hört aber nicht mehr auf zu zählen. Es zählt die Elemente mehrmals. Es weiss nicht, dass man jedes Element nur einmal berücksichtigen muss. Dies muss es zuerst lernen, das ist nicht einfach. Zur vierten Fertigkeit oder Fähigkeit ein Beispiel: Wenn drei Elemente auf dem Tisch liegen und ich das Kind frage: Wie viele sind da? Es zählt eins, zwei, drei. Ich frage nach, ich möchte nur wissen wie viele es sind? Das Kind antwortet wieder, es sind eins, zwei, drei.

I: Meinen Sie damit das Kardinalprinzip, dass die letztgenannte Zahl das Zahlwort ergibt.

B: Ja, dies ist ein schwieriger Gedanke, das letztgenannte Wort zeigt die Mächtigkeit der Menge an, die Kardinalität. Das Zählen bezeichnet jedes einzelne Element, auch wenn es verschiedene sind. An erster Stelle ein Buch, an zweiter Stelle noch ein Buch, an dritter Stelle ein Blatt Papier, dies ist ordinal, was sehr anspruchsvoll ist. Dies ist eine Grundlage, wenn im Lehrplan steht: „Es kann Mengen bis zu zwanzig abzählen und verschieden grosse Mengen bis zu zehn Elementen miteinander vergleichen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S.22). Dies ist ein schwieriges Lernziel. An diesem Lernziel arbeiten wir wochenlang, siehe Heft „Zählen und Vergleichen“. Es gibt immer wieder Kinder, die genau das nicht sicher beherrschen. Diese Kinder sind unsicher, was nach der Zahl sechzehn kommt. Es wird sehr schwierig Rechnen zu können, wenn dies nicht gefestigt ist. Ich sage zählen, das heisst, Zahlwörter aufsagen, Gegenstände zählen, ist eine Grundlage. Es ist wichtig. Wir sagen nicht dies geschieht im ersten Kindergarten. Nein, wir arbeiten an all diesen Zielen, an diesen mathematischen Bereichen, an den mathematischen Fähigkeiten. Was nicht dazu gehört ist, Dinge aufzuschreiben. Das Kind muss nicht drei Äpfel plus drei Äpfel notieren können. Dies ist nicht grundlegend, das ist formal. Das erlernt das Kind erst in der Schule. Viele Lehrpersonen verstehen dies nicht. Das heisst, sie arbeiten mit den Kindern auf formaler Ebene, wie das bereits erläuterte Donnerstagnachmittagsprogramm. Uns ist es wichtig, dass die Kinder zu all diesen Themen im Ordner grundlegende Erfahrungen machen können. Zum Beispiel die Unterrichtsvorschläge zu Plus und Minus. Dies ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Es gibt da das Brotverkaufen. Das Kind merkt, wenn es verkauft, hat es weniger. Als Käufer merke ich, wenn ich schnell viel haben will, muss ich pro Mal mehr kaufen. In diesem Vorschlag steckt mathematisch sehr viel drin.

Wenn eine Lehrperson dies versteht, kann sie so eine Grundlage für das spätere Operationsverständnis legen. Genauso geschieht dies mit Plus. Wenn die Lehrperson dies versteht, kann sie in dieser Art selber Spiele erfinden. Wenn dies nicht verstanden wird, spielt es ihr eher eine Rolle, dass dies Nussstangen sein sollen, was völlig beliebig sein kann. Wichtig ist, der Unterrichtsvorschlag stellt eine Verkaufssituation dar, die wandelbar ist. Man kann sie leichter oder schwerer machen. Eine schwierigere Möglichkeit wäre, wenn ein Kind zehn Dinge gekauft hat, darf es selber einen Stand eröffnen. Dies kann man auf viele Arten modifizieren. Die Zahl, um einen neuen Stand zu eröffnen kann auch bei acht liegen. Dies spielt keine Rolle, das Kind macht trotzdem Grunderfahrungen. Der Unterrichtsvorschlag muss nicht eins zu eins übernommen werden, wichtig ist, dass man dem Kind die Erfahrung ermöglicht.

I: Bei der Arbeit mit ihrem Lehrmittel bin ich auch so vorgegangen. Ich las den Unterrichtsvorschlag und habe mir überlegt, wie stimmt es für meinen Kindergarten, für meine Kinder. Der Vorschlag wurde verändert auf Kinder und Situation angepasst. Teilweise hat sich meine Idee der Lektion auch während dem Unterricht durch die Kinder geändert. Dies zum Beispiel durch ihre Reaktionen oder durch ihre Ideen. Das Lehrmittel regt an, gibt Inputs, die auf die jeweilige Situation angepasst werden müssen.

B: Ich bin begeistert von Ihnen. Ich habe eine Heilpädagogin vor mir, die unsere Ideen versteht. Ich bekam zum Unterrichtsvorschlag verkaufen von Lehrpersonen folgende Reaktion: Dieses Spiel konnte nicht durchgeführt werden, weil noch nicht alle zehn Dinge abzählen können. Ich antwortete in einem solchen Moment, warum kann man diesen Vorschlag nicht mit fünf oder einfach weniger durchführen? Häufig meinen Lehrpersonen, es müsse genau wie vorgeschlagen durchgeführt werden. Wichtig ist die Erfahrung, dass man nach dem Verkaufen im Laden weniger hat (Minuserfahrung). Dies ist eine Grunderfahrung fürs Operationsverständnis.

I: Bei den mathematischen Fähigkeiten habe ich etwas noch nicht genau verstanden. Die erste Fähigkeit ist das Zählen, zweitens Elemente zählen können. Drittens jedes Element nur einmal berücksichtigen. Sind die zweite und dritte Fähigkeit nicht das Gleiche?

B: Nein, das Zahlwort zuordnen heisst, bei drei Elementen nennt das Kind beim Zeigen aufs Element die Zahlen ein, zwei, drei, vier... Es ordnet das Zahlwort dem Element zu. Dies ist die zweite Fähigkeit. Die dritte Fähigkeit ist, dass das Kind jedes Element nur einmal zählt. Auf einem Video ist dies deutlich ersichtlich. Ein Kind musste drei Gegenstände zählen. Das Kind hat die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge aufgesagt. Sie hat beim Sprechen des Zahlwortes immer ein Element berücksichtigt. Aber das Kind hat nach den drei Elementen nicht aufgehört, die Zahlwortreihe ging weiter bis sieben. Sie hat die Fähigkeit, jedes Element nur einmal berücksichtigen, noch nicht erlangt. Dies ist bei vielen Kindern zwischen vier und fünf Jahren noch nicht gefestigt. Am Schluss muss das Kind antworten können. Es sind drei. Das muss auch möglich sein, wenn die zu zählenden Objekte verschieden sind, zum Beispiel zwei Bücher und ein Papier. Eine Lehrperson muss erfassen können, wie komplex dieser Auftrag ist. Beim Zählen von Kindern ist es nicht so. Zum Beispiel Isabelle, Angela und Remo, ich frage wieviel Kinder sind das? Die Antwort kann nicht Remo lauten. Dort ist es der ordinale Aspekt. Remo ist der Letzte. Bei den Zahlen kommt es nicht auf die Elemente an. Es ist völlig egal, ob Stuhl, Elefant oder Papier. Wenn ich frage, wie viele sind es, genügt es, dass ich die letztgezählte Zahl nenne. Diese Zahl bezeichnet die Menge. Dies ist ein ziemlich komplizierter

Gedanke. Sie sehen, wir überlegen immer, um was geht es mathematisch. Wenn dies verstanden ist, dann wissen wir auch, dass wir mit dem Kind an den grundlegenden Fähigkeiten arbeiten. Ich konfrontiere das Kind mit allen mathematischen Themen, die in den Heftchen repräsentiert sind. Ich achte auf den Lehrplan, obwohl er zu wenig beinhaltet. Der Lehrplan 21 ist ausführlicher. Es sind immer Grunderfahrungen, die wir machen. Wir haben neu an der pädagogischen Hochschule eine Professorin, mit deren Mitarbeit wir die Grunderfahrungen klar definieren wollen. Bei Plus und Minus zum Beispiel ist die Grunderfahrung die Veränderung der Menge. Was geschieht, wenn etwas weggenommen wird, wenn etwas dazu kommt. Man könnte noch weitergehen und fragen, was passiert, wenn eine Menge aufgeteilt wird. Die Resultate sind immer kleiner als die Gesamtmenge. Einem Schüler der achten Klasse zum Beispiel gab man die Rechnung, wieviel durch sechs gibt zwei. Die Antwort lautete dies geht nicht. Man kann nicht durch sechs teilen, dass es zwei ergibt. Dies ist unlösbar. Diese Kinder verstehen nicht, dass am Schluss alle zwei haben, dass sechs je zwei haben. Diese Kinder verstehen die Anfangssituation nicht. Sie haben das grundlegende Operationsverständnis nicht. Aus diesem Grund sagen wir, schon im Kindergarten müssen die Kinder im Bereich Plus und Minus Grunderfahrungen machen können. Sie müssen auch mit Formen Grunderfahrungen machen können. Sie müssen feststellen können, dass es ebene Formen gibt: Kreis, Quadrat, Dreieck und Rechteck. Es gibt aber auch Körper. Dies sind völlig unterschiedlich Dinge. Aus diesem Grund machen wir Erfahrungen mit Körpern und ebenen Formen. Zum Beispiel falten wir ein Quadrat und staunen, dass es zwei Dreiecke daraus ergibt. Wir schneiden diese auseinander und merken, dass man sie auf unterschiedliche Weise wieder zusammensetzen kann. Die Kinder brauchen Grunderfahrungen zu all diesen Themen. Sie müssen aber nicht auf formaler Ebene kleine Rechnungen lösen können.

Die Frage, was Grunderfahrungen sind, bin ich Ihnen noch ein bisschen schuldig. Leider haben wir diese Arbeit noch nicht abgeschlossen. Es gibt Grunderfahrungen zu allen mathematischen Themen. Dies betrifft immer den Zahlenraum, die Rechenoperationen, die Geometrie und es sind die Grössen (Längen, Gewicht, ...). Hier können wir zum Beispiel sehr schön Grunderfahrungen zeigen. Was ist messen? Messen ist immer ein Vergleichsvorgang bei Längen und Gewichten. Wenn die Kinder messen, machen sie Grunderfahrungen. Das Kind kommt zum Beispiel mit einer Schnur und sagt, der Tisch ist genauso wie die Schnur. Dies stimmt in der Ebene. Aber die Länge, ist die auch so? So lernt das Kind, es braucht einen gemeinsamen Anfang. Versteht ein Kind dies, hat es in der zweiten Klasse mit dem Meter keine Probleme. Die Grunderfahrungen zu allen wesentlichen Themen sind in diesem Lehrmittel vorhanden. Hier drin (zeigt auf Lehrmittel) sind nur Ideen, wenn diese verstanden sind, kann man selber hunderte anderer Unterrichtsmöglichkeiten entwickeln.

I: Ich finde auch, dieses Lehrmittel gibt gute Gedankenanstöße, vielleicht ist im Moment gerade etwas anderes im Kindergarten aktuell, so kann ich die Idee auf meine Situation umwandeln.

B: Ja, der erfolgsversprechende Gebrauch dieses Lehrmittel ist abhängig von der Fähigkeit der Lehrperson, die Grunderfahrungen zu erkennen und umzusetzen. Beim Beispiel mehr und weniger hat die Lehrperson vielleicht gerade ein Spiel, Bohnen vergleichen ... In diesem Lehrmittel würde ich heute einige Dinge anders machen. In den letzten Jahren haben wir uns stark mit dem Lehrmittel für die Primarstufe beschäftigt und dieses etwas vernachlässigt. Ich würde zum Beispiel im Heft Formen und Bewegung die Formensuche nicht

Anhang Masterarbeit Ursina Michel

mehr so machen. Es gibt da ein Problem, Formen sind zweidimensional, zum Beispiel der Kreis, das Quadrat, das Dreieck. Bei der Arbeit mit den Zeitschriften sieht man das Zweidimensionale gut. Sieht man eine solche Form im Raum und nennt sie Quadrat, wird das Kind verunsichert. Wo hört ein Quadrat auf, geht es noch nach hinten? Dies ist kein Quadrat mehr, dies ist ein Quader, ein Körper. Sie verwechseln Körper mit ebenen Formen. Ich würde den Zahlenspaziergang weglassen und im Kindergarten Kreise suchen. Ich würde unterschiedliche Becher im Kindergarten verstecken. Die Kinder müssten diese suchen. Ein Kind müsste den Becher halten, das andere Kind müsste dem Becher nachfahren. Es würde ein Papier mit lauter Kreisen entstehen.

I: Dies wäre gleichzeitig noch eine graphomotorische Übung.

B: Genau, danach könnte man besprechen, was die Eigenschaft eines Kreises ist. Die Kinder würden feststellen, dass hier keine Ecken vorhanden sind. Später könnte man einen Kreis ausschneiden. Man könnte ihn falten. Die Kinder stellen fest, es entstehen zwei Halbkreise. Es ist egal, wo der Kreis gefaltet wird. Er kann irgendwo gefaltet werden. Das sind Grunderfahrungen. Ich würde die Formensuche nicht mehr durchführen. Sie irritiert die Kinder. Ich würde einfach nur zweidimensionale Formen im Raum verstecken. Es können Dreiecke, Quadrate oder Rechtecke unterschiedlicher Art sein. Sonst entsteht eine Verwirrung zwischen Formen und Figuren. Die Kinder würden dann zum Beispiel eine Tobleroneschachtel als Dreieck bezeichnen. Dies stimmt nicht, diese Schachtel ist ein Prisma, das vorne und hinten ein Dreieck hat. Dieser Teil müsste überarbeitet werden. Der nächste Vorschlag mit den Zeitschriften ist aber gut. Er basiert nur auf Figuren auf der Ebene. Die Idee Zauberaugen mit dem Spiegel finde ich hingegen eine geniale Übung. Jetzt sehe ich hier einen Deckel und dort im Spiegel ist der weiter weg. Solche Erfahrungen sind sinnvoll.

I: Ich habe dies zuerst durchgeführt. Danach haben wir mit Duplos oder Klötzen Häuser gebaut. Ich habe den Kindern erklärt, dass in der Mitte eine Strasse ist. Mit einem Spiegel haben wir geschaut, wie die andere Strassenseite aussehen könnte. Danach hat ein anderes Kind die gleiche Häuserreihe auf der anderen Strassenseite nochmals gebaut.

B: Wichtig ist, dass das Spiegeln nicht eine Verdoppelung ist. Wenn ich einen Bleistift parallel zu einem Spiegel lege, sehe ich einen zweiten Bleistift. Lege ich den Bleistift aber im neunzig Gradwinkel zum Spiegeln sehe ich einen doppelt so langen Bleistift. Dies ist kein identisches Abbild, sondern eine Spiegelung, eine Abbildung. Aus diesem Grund ist die Aussage, ein Spiegel verdoppelt, nicht ganz korrekt. Der Spiegel verdoppelt und dreht gleichzeitig den Gegenstand um. Dies muss geklärt werden und es kann nur geschehen durch mehrmaliges Wiederholen und Besprechen. Sonst bleiben falsche Schlussfolgerungen hängen. Das Spiegeln kann auch durch Umklappen erklärt werden. Mathematisch nennt man das Abbildung. Dies ist eine gute Grunderfahrung. Einfach mit dem Spiegel überall schauen, was mit den Dingen passiert. Ich finde, Sie machen dies gut. Ich habe Freude an ihren Überlegungen.

I: Es war für mich sehr spannend, dem Ganzen etwas auf den Grund zu gehen. Sie konnten mir ganz viele spannende Impulse geben, die nützlich für meine Spielsammlung sind. Ich hoffe, dass ich sie in diesem Sinne noch weiterentwickeln kann.

B: Sie können gerne auf mich zukommen. Ich helfe ihnen gerne weiter, falls noch Unklarheiten sind.

I: Ist es von Ihrer Seite her erlaubt, dass die Antworten etwas gekürzt zusammengefasst, formuliert werden?

B: Dies ist für mich kein Problem, schreiben sie einfach autorisiert von ... Ich würde ihnen diesen Text auch gegenlesen.

I: Ihre Antworten helfen mir weiter, sie helfen, meine Ideen zu konkretisieren und noch ein wenig anzupassen. Ich möchte Ihnen zu diesem Lehrmittel ein Kompliment aussprechen. Ich brauche es oft, es unterstützt meine Arbeit in vielerlei Hinsicht.

B: Schön, ich kann Ihnen das Kompliment zurückgeben. Ich habe Freude, dass Sie als Heilpädagogin unsere Ideen verstehen und auch umsetzen können. Die mathematischen Grundlagen sind nicht für jedermann einfach zu verstehen.

I: Ja, Mathematik ist etwas, das mir liegt, aus diesem Grund habe ich auch ein Thema in diesem Bereich gewählt. Ich danke ihnen vielmals, dass sie sich für mich und meine Masterarbeit Zeit genommen haben.

4 Anhang 4: Interviewleitfaden Herr Dittli, Fachdidaktiker PHSZ

Vor Beginn des Interviews wird Herr Dittli herzlich begrüsst. Selbstverständlich gehört auch ein Dank dazu, dass er sich Zeit nimmt diese Fragen zu beantworten. Darauf wird die Ausgangslage der Verfasserin dieser Masterarbeit, die zur Idee der Erstellung einer Spielsammlung führte, genauer erläutert.

1. Die Lernvoraussetzungen der Kindergartenkinder bei Eintritt in den Kindergarten sind unterschiedlich.
2. Das Abwarten der Kindergartenlehrpersonen im Bereich Förderung fällt auf.
3. Es gibt Förderprogramme, aber viele basieren auf der ikonischen, symbolischen Ebene, den KGJ1-Kindern entspricht aber eher die enaktive Ebene.

Fragen:

1.	<p>Welches sind die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr (4-5-Jährige) und wie entwickeln sie sich im Einzelnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Führt das Verständnis des Zahlbegriffes zwingend über die Klassifikation und Seriation (Piaget)? • Welche Bedeutung hat ihrer Meinung die Invarianz (Piaget)? • Sollte ein Kind in diesem Alter bereits bis zehn zählen können? • Welche Bedeutung hat das flexible Zählen und das rückwärts Zählen in diesem Alter? • Welche Bedeutung hat die Eins-zu-Eins-Zuordnung? • Sollte ein Kind in diesem Alter die Anzahl Punkte auf einem Würfel auf einen Blick erkennen? • Welche Anzahl von Elementen (unstrukturiert angeordnet) sollte in diesem Alter simultan erkannt werden? • Welche Bedeutung haben in diesem Alter die arabischen Zahlen? • Ist das Anwenden von Zahlvergleichen im Sinne von „grösser“ und „kleiner“ im ersten Kindergartenjahr sinnvoll? • Sollten Zahlen und Mengen der Reihe nach geordnet werden können? • Ist es sinnvoll oder gar zwingend, dass erste Rechnungen handelnd durchgeführt werden?
2.	<p>Auf welche Art können Kinder von vier bis fünf Jahren im Bereich Mathematik am besten gefördert werden und was spielt dabei eine besondere Rolle?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Rolle spielt das Material? • Welche Sozialformen sind sinnvoll? • Soll tutorielles Lernen angewandt werden? • Welche Rolle soll die Lehrperson übernehmen? • Muss eine Fördersequenz im kleinen Kindergarten immer spielerisch handelnd sein?

3.	Welche Spiele sind geeignet, um mathematische Vorläuferfertigkeiten zu fördern? Bekannt sind unter anderem: Aufräumen, Würfelkästli, Mandalamalen, Dominos, Bodenklötze, Legobausteine, Clics.
4.	Welche Spiele eignen sich für die Förderung der numerischen Fertigkeiten? Angewendet werden Würfelligretto, Leiterlenspiel, Speed, Eile mit Weile, Jassen, Rumikub und andere.

Am Ende des Interviews wird für das Gespräch gedankt. Es soll auch gefragt werden, ob die Antworten ev. zusammengefasst werden dürfen.

5 Anhang 5: Transkription, Experteninterview Herr Dittli

Dieses Interview fand am 15.02.16 von 14.00 Uhr bis 15.15 Uhr an der pädagogischen Hochschule Schwyz in Goldau statt. Beim Gespräch wurde schweizerdeutsch gesprochen. Vorgängig wurden Herrn Dittli die Fragen per Mail zugestellt. Das Gespräch wurde aufgenommen. Das Interview wurde vom Dialekt in die Schriftsprache übersetzt, wobei der gesprochene Satz den Regeln der Schriftsprache angepasst wurde. Die Interviewende Person wird mit „I“, die befragte Person mit „B“ bezeichnet. Die Aussagen wurden den jeweiligen Fragen des Interviewleitfadens zugeordnet. Die Antworten wurden teilweise leicht zusammengefasst formuliert und Wiederholungen wurden weggelassen. Wichtige Aussagen wurden markiert.

I: Ich danke ihnen vielmals für die Zusage des Interviews. Es war nicht ganz einfach jemanden zu finden. Ich hatte ein paar Adressen, hatte aber auch einige Absagen. Ich bin sehr froh, dass ich jemand in der Nähe gefunden habe. Hier noch einige Erklärungen, wieso es überhaupt zur Idee eines Experteninterviews kam: Ich habe in meiner Masterarbeit eine Spielsammlung für den Kindergarten erstellt, in welcher Spielideen für die Kindergartenlehrpersonen und Heilpädagoginnen enthalten sind. Auf der Vorderseite jeder Karteikarte wird der Auftrag mit Hilfe eines Bildes oder einer Graphik dargestellt und die möglichen Materialien werden aufgezählt. Auf der Rückseite wird beschrieben, wie der Auftrag den Schülern erteilt werden kann, zum Beispiel nur mündlich, mit Hilfe eines Bildes oder vormachen. Ebenfalls auf der Rückseite hat es einen diagnostischen Teil, der mit Fingersymbolen die Wertung ‚das ist gut‘, ‚dieses Spiel sollte nochmals wiederholt werden eventuell mit anderem Material oder etwas abgewandelt‘, ‚bei diesem Kind muss man genauer hinschauen‘, darstellt. Die Spielsammlung ist fast fertiggestellt. Es müssen noch Korrekturen angebracht werden. Weil es aber schwierig ist, im Zeitrahmen einer Masterarbeit die Spielsammlung zur Erprobung in verschiedene Kindergärten zu geben und danach zu evaluieren, ist die Idee entstanden, eine Evaluation der Theorie zu machen. Zuerst wurden die Theorien zu den mathematischen Kompetenzen von Vier- bis Fünfjährigen studiert und Schlüsse daraus gezogen, welche Kompetenzen für die Spielsammlung relevant sind, um diese Schlüsse zu evaluieren, wird dieses Experteninterview gemacht. Vor zirka einem Monat hat bereits ein Interview mit Frau Noelle stattgefunden, der Co-Autorin des Lehrmittels „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“.

Nun zur Frage: Wie ist die Idee der Spielsammlung entstanden? Einerseits wollte ich in meiner Masterarbeit etwas Praktisches machen, das heisst, etwas entwickeln. Mir fiel schon längere Zeit auf, dass im Kindergarten, vor allem bei den Kleinen, die Arbeit der Heilpädagogin sehr schwierig ist. Die Kindergartenlehrpersonen vertreten oft die Meinung, dass KGJ1 zuerst ankommen müssen, dass die Arbeit mit der Heilpädagogin noch nichts bringt. Im zweiten Kindergartenjahr wird dann aber von uns verlangt, dass alles, was die Kinder noch nicht können, aufgeholt werden muss. Wenn das Arbeiten mit der Heilpädagogin bereits im KGJ1 begonnen hätte, wären fehlende Kompetenzen entdeckt worden und man hätte bereits früh spielerisch fördern können. So ist diese Idee der Spielsammlung entstanden. Es wurden zuvor einige Förderprogramme angeschaut und festgestellt, dass viele auf der Arbeit mit Blättern basieren. Dies, finde ich, entspricht nicht dem Alter der Kinder. Das Arbeiten am Tisch, Dinge auf dem Papier lösen, da spielen viele andere Bereiche hinein, zum Beispiel die Motorik und Graphomotorik, welche die Resultate

beeinflussen. Aus diesem Grund war es mir auch wichtig, Spiele zu sammeln. Das ist die Vorgeschichte, die auch zu diesen Fragen geführt hat.

B: Darf ich nachfragen, sind die Spiele der Spielsammlung bewusst nur für die KGJ1, im Sinne einer Fördereinheit?

I: Die Spielsammlung ist bewusst so gemacht, dass sie im kleinen Kindergarten eingesetzt werden kann. Sie ist aber so gemacht, dass man die Spiele immer wieder hervorheben kann auch im KGJ2. Es ist so gedacht, dass beim ersten Mal mit einem dem Kind von zu Hause her bekanntem Material gearbeitet wird. Bei weiteren Spielphasen wird das Material gewechselt. Das Spiel wird mit einem dem Kind unbekanntem Material nochmals gespielt. Jedes Spiel hat unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, bei welchen die Kinder ein höheres Level erreichen können.

B: Jetzt wird es spannend.

I: Nun zu den Fragen, die zwei Hauptfragen meiner Masterarbeit des Interviewleitfadens sind die Fragestellungen meiner Masterarbeit. Beim Erarbeiten des Leitfadens wurden die Fragen unterteilt, konkretisiert, so dass die bereits gelesenen Theorien darin enthalten sind. So ist der Fragenkatalog entstanden.

Hauptfrage:

Welches sind die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im ersten Kindergartenjahr (4-5-Jährige) und wie entwickeln sie sich im Einzelnen?

Unterfragen:

Führt das Verständnis des Zahlbegriffes zwingend über die Klassifikation und Seriation (Piaget)?

I: Die Theorie von Piaget wurde genauer studiert und festgestellt, dass sie in der heutigen Zeit viele Gegner hat. Ich finde aber grundsätzlich, dass ein Teil der Theorie für meine Arbeit wichtig ist. Dies ist, wenn ein Kind etwas Neues erfährt und das erlernen will, somit sich neues Wissen aneignet und so einen höheren Level erreicht. Mit den Fremdwörtern ausgedrückt Assimilation, Akkomodation und Äquilibration. Diese Theorie finde ich wichtig und bis in die heutige Zeit richtig. Auf dieser Grundtheorie basiert die Spielsammlung. Das Stufenmodell, vor allem die Aussage, dass der Zahlbegriff auf der Klassifikation und Seriation beruht, wird im Kindergarten immer wieder widerlegt.

B: Zur ersten Frage, Klassifikation, Seriation: Kurt Hess mit seinen Publikationen bezieht sich vor allem auf Studien, die gegenüber Piaget sehr kritisch sind. Die Theorien sind nicht einfach nur falsch, aus heutiger Sicht wird das Ganze einfach differenzierter angeschaut. Es ist klar, dass Seriation und Klassifikation in der präoperativen Phase ihre Richtigkeit hat, aber das Untersuchungsdesign muss kritisch anschaut werden und man konnte klar aufzeigen, dass Klassifikation und Seriation nicht zwingend notwendig sind. Das heisst, die Klassifikation und Seriation müssen in der präoperativen Phase nicht beherrscht werden, um in die operative Phase zu gelangen. Die Theorien von Piaget haben ihre Richtigkeit, wenn man die Mathematik als die

Wissenschaft der Muster betrachtet, was es braucht, um Seriationen zu bilden. Es wichtig, dass einfache multiple Seriationen gemacht werden, um das Denkmuster des Ordens mit den Kindern zu besprechen, ebenso das Klassifizieren. Dies fügt sich im Bereich Mathematik zusammen, man findet es wieder. Das Spannende ist aber, man konnte es auch in verschiedenen Studien aufzeigen, Klassifikation und Seriation sind nicht zwingend notwendig. Das heisst, all die pränumerischen Angebote sind nicht zwingende Voraussetzungen, um ein numerisches Verständnis aufzubauen. Kinder können sich mit Zahlen auseinandersetzen, ohne dass sie sämtlich Übungen im Bereich Seriation, Klassifikation verstanden haben.

I: Ja, dies sehe ich auch so.

Welche Bedeutung hat ihrer Meinung die Invarianz (Piaget)?

I: Das Gleiche oder fast noch vermehrt beobachte ich dies im Bereich Invarianz. Wenn man zum Beispiel sechs Dinge hat, das Kind ermahnt genau hinzuschauen, und die sechs Dinge auseinanderzieht, darauf wird die Frage gestellt, hat es jetzt mehr? Da lautet die Antwort bei bis zu fünfzig Prozent der Kinder: Ja, es hat mehr. Erst nach dem Zählen merken die Kinder, dass die Anzahl gleich ist. Bei mehrmaligem Wiederholen wird es dem Kind klar. Anfänglich stellt das Kind fest, die räumliche Ausdehnung ist grösser, also muss es mehr sein. Dies kann sogar kurz vor Übertritt in die Schule beobachtet werden. Gegenüber dieser Theorie von Piaget bin ich sehr kritisch eingestellt.

B: Was von Theorie her zentral ist, sind die ‚Umschüttversuche‘. Piaget zeigt hier, dass dies ein entwicklungspsychologischer Schritt ist. Das Verständnis für die Invarianz ist im Bereich Mathematik sicher eine zentrale Grundkompetenz. Die Kinder müssen ab einem bestimmten Schritt so weit kommen, dass sie verstehen, dass man eine Zahl unterschiedlich zerlegen kann, ob dies in zwei oder drei Summanden geschieht, ist egal, es bleibt die gleiche Mengenkonstanz.

I: Die mehrmalige Erfahrung in diesem Bereich hilft den Kindern, diese Kompetenz zu erreichen. Beim ersten Mal können die Kinder noch nicht erkennen, was hinter dieser Übung steckt. Dies ändert sich, wenn sie mehrmals durchgeführt wird. Die Kinder kommen gar nicht auf den Gedanken, dass die Menge gleichbleiben könnte. Zum Beispiel bei den ‚Umschüttversuchen‘, die Kinder schauen einfach, welches Gefäss ist höher. Sie können nicht zwei Aspekte (Höhe und Durchmesser) gleichzeitig erfassen. Sie müssen zuerst Erfahrungen sammeln, dass man auch auf zwei Dinge gleichzeitig schauen könnte. Es braucht Wiederholungen.

B: Es könnte schon ein Aspekt sein, dass gerade im präoperativen Denken Kinder von einem subjektiven Element geleitet werden. Wir Erwachsenen gehen vom Gedanken an die Menge aus, das Kind beurteilt die räumliche Ausdehnung. Die Frage: Wo hat es mehr, bezieht sich bei den Kindern nicht auf die Menge, sondern auf die Ausdehnung zum Beispiel der Plättchen. Kinder verstehen die Frage anders als Erwachsene. Dies wird in der Literatur häufig auch kritisch erwähnt, dass die Verknüpfung des Aufgabensettings mit der Sprache, wie es Piaget durchgeführt hat, sehr fragwürdig ist. Es gibt auch Studien, bei denen diese Versuche in einem anderen Setting durchgeführt wurden, bei denen die Kinder sehr wohl die Invarianz verstanden haben. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder reversibel denken können, das heisst,

Rückschlüsse ziehen können. Auch in diesem Bereich erachte ich es als spannend, dass man im Kindergarten Material anbieten sollte, sei dies Sand, Plastilin oder Flüssigkeiten, mit denen Versuche passieren, die darauf hinzielen zu erleben, wie sich diese Dinge verhalten. Solche Erkundungen, Erfahrungen können für die Konzepte, die im präoperativen Bereich noch subjektiv angelegt sind, überdacht werden. Dies spricht für mich auch dafür, wie Sie gesagt haben, dass dies Material gestützt und nicht in Papierform angegangen wird. Aber auch Grund dessen, wie Kurt Hess sagt, das Verständnis für Zahlen und Mengen bedingt nicht zwangsläufig, dass Kinder den Begriff, das heisst das Verständnis für die Invarianz bereits haben. Es passiert eher nebeneinander. Sie sagen, auf Grund der Wiederholungen werden die Kinder sensibilisiert, es geht auch um die gleiche Menge.

Sollte ein Kind in diesem Alter bereits bis zehn zählen können?

I: Das Gleiche ist mit dem Zählen. In diesem Bereich machen wir häufig die Erfahrung, dass Kinder, welche bereits vor Kindergartenbeginn mit Zahlen in Berührung kamen, einfach zählen können. Mit den anderen Kindern muss man aber ganz unten beginnen, das heisst mit dem Zählvers, zum Beispiel in Liedform, bei dem Kinder die Zahlenreihe als Einheit wahrnehmen, einüben. Bei Kindern aus einem bildungsfernen Elternhaus ist es dringend notwendig, dass hier früh eine Förderung stattfindet. Diese Kinder müssen immer wieder auf die Zahlen aufmerksam gemacht werden. Frau Noelle schlug im Interview das im Kanton Zürich weit verbreitete Kinderzählen vor. Als Anfangsritual im Kindergarten werden während Wochen die Kinder gezählt. Danach wird wie das Gezählte besprochen. Zum Beispiel wird gefragt, warum haben wir heute nicht die gleiche Zahl wie gestern. So wird festgestellt, dass ein Kind fehlt. Umgekehrt wird auch festgestellt, wenn mehr Leute da sind. Die Kindergartenkinder stellen dann vielleicht fest, dass die Kindergartenlehrperson mitgezählt wurde. Durch dieses ritualmässige Wiederholen haben alle Kinder die Chance, mit Zahlen in Berührung zu kommen. Ein weiterer Vorschlag von Frau Noelle ist, dass eine riesige Uhr im Kindergarten sein sollte. Man kann so die Kinder darauf aufmerksam machen, wie lange zum Beispiel zehn Minuten dauern und wie weit der Zeiger in dieser Zeit wandert. Verknüpft in den Kindergartenalltag lernen die Kinder beiläufig. Es müssen nicht explizit Übungen gemacht werden, man übt dort, wo sich etwas aus der Situation heraus ergibt. Die Kindergartenlehrperson nützt die Situation mathematisch aus.

B: Ich glaube, der Alltag bietet genügend Gelegenheit, das Zählen aufzunehmen, das heisst, das Zahlmaterial an und für sich und das Zählen. Die Herausforderung im Kindergarten ist es sicher, die grosse Bandbreite von Unterschieden optimal abdecken zu können. Das heisst Kinder, die bereits perfekt bis zwanzig und weiter zählen können und Kinder, die grosse Schwierigkeiten haben mit der Zahlenreihe bis zehn, müssen gezielt gefördert werden.

I: Für mich als Heilpädagogin ist dies etwas einfacher. Ich kann mit Einzelnen im Bereich Zählen Erfahrungen sammeln, während die anderen Kinder im Freispiel sind. Die Kindergartenlehrperson hat es da schwieriger, alles unter einen Hut zu bringen. Ganz spannend sind aber auch die Sequenzen mit allen Kindern, in welchen die Kinder voneinander lernen, im Sinne des altersdurchmischten Lernens. Das heisst, die Kinder ahmen andere Kinder nach.

B: Ein spannender Aspekt gerade mit Kindern, die Schwierigkeiten beim Zählen haben, die das Lied, die stabile Abfolge der Zahlenreihe lernen müssen, ist sicher, dass man nicht nur den Kardinalzahlaspekt, sondern auch den Ordinalzahlaspekt anschaut. Dies ist häufig für die Kinder eine Schwierigkeit: Auf der einen Seite wird gezählt, das heisst die letztgenannte Zahl gibt die Menge an und gleichzeitig gibt es im Alltag Zahlen, die eine andere Bedeutung haben. Die unterschiedlichen Zahlaspekte, die Zahlen zeigen können, setzen voraus, dass die Kindergartenlehrperson oder schulische Heilpädagogin ein Sensorium hat, um herauszufinden, wo ein Kind sein Defizit hat. Zurück zur Frage, sollte ein Kind in diesem Alter bereits bis zehn zählen können? Hier steht das Zählen am Ende eines Prozesses einer Entwicklung.

I: Ja, es gibt verschiedene Arten des Zählens, kann ein Kind nur den Zählvers oder erfasst es die einzelne Zahl für sich oder ist das Kind bereits im Bereich des flexiblen Zählens.

B: Genau das meine ich damit, mit diesen anspruchsvollen Situationen und den grossen Unterschieden, die sich bei Kindern einfach so zeigen. Es gibt eindeutige Untersuchungen mit Lernstanderhebungen, dass 70 bis 85, 90 Prozent der Kinder beim Schuleintritt schon bereits bis zwanzig und noch weiter zählen können. Ich finde dies auch immer wieder spannend für Lehrpersonen der ersten Klasse.

I: Diese Erfahrung habe ich bei meiner Arbeit auch immer wieder gemacht. Es können wirklich 90 Prozent oder noch mehr der Kinder zählen.

Welche Bedeutung hat das flexible Zählen und das rückwärts Zählen in diesem Alter?

B: Dies würde ich auf Grund von bestehenden Lernstanderhebungen klar dem Curriculum der ersten Klasse zu ordnen. Das heisst, für eine Kindergartenlehrperson ist es das Ziel, dass die Kinder bis Ende zweites Jahr Kindergarten die Eins-zu-eins-Zuordnung, das Prinzip der stabilen Abfolge, im Sinne der Reihenfolge, die festgelegt ist, und das Kardinal- und Ordinalzahlprinzipien verstanden haben müssten. Flexibles Zählen gehört klar in den Bereich der Primarschule.

I: Dies ist noch spannend: Im Lehrplan des Kanton Zürichs wird folgendes verlangt: Ein Kind muss bis 20 vorwärts zählen können, damit das Stellenwertsystem bereits ansatzweise verstanden wird, ein Kind muss von zehn rückwärts zählen können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S.22).

B: Ja, das korrespondiert noch ganz mit dem heilpädagogischen Kommentar des Schweizer Zahlenbuches.

I: Ja, dies konnte ich auch in den Theorien feststellen, die Wissenschaftler sind sich nicht immer einig. Ich musste zusammen mit der praktischen Erfahrung herauskristallisieren, was für mich stimmt. Es ist sehr schwierig, wenn sich die Wissenschaftler nicht einig sind. Vielleicht ist es noch zu wenig erforscht oder es kann nicht genauer erforscht werden.

B: Hier stellt sich die Frage wie beim Lehrplan 21, der bald eingeführt wird, wo legen wir die Minimalstandards fest. Dies bedeutet klar für eine Kindergartenlehrperson beziehungsweise für eine Lehrperson der ersten Klasse zu wissen, wo die Kompetenzen der Kinder am Anfang und am Schluss sind, was gehört zu den Minimalstandards.

I: Die sind für mich als Heilpädagogin sehr wichtig, an diesen arbeite ich. Diese müssen meine Kinder erreichen. Das war spannend.

Welche Bedeutung hat die Eins-zu-Eins-Zuordnung?

I: Bei der Eins-zu-eins-Zuordnung mache ich sehr viel die Erfahrung in der Praxis, dass die vierjährigen Kinder dies noch nicht können. Sie können zählen, wenn sie aber abzählen müssen, zum Beispiel mit der ‚Tatzenkelle‘ (hölzerne Bratschaufel mit Tiertatze), wird dies schwierig. Die Kinder dürfen die Zahl nur sagen, wenn die Tatze etwas berührt. Bis dies beherrscht wird, braucht es viel Übung. Für mich ist das die Voraussetzung, dass ein Spiel mit dem Zahlenwürfel durchgeführt werden kann. Der Zählrhythmus ist meist schneller als die Bewegung der ‚Tatzenkelle‘. Aus meiner Erfahrung heraus sage ich: Die Ein-zu-eins-Zuordnung ist etwas, was man im Alter von vier Jahren lernt.

B: Dies würde sich definitiv auf die Theorie stützen, in der beschrieben wird, dass die Zahlwörter unstrukturiert aufgesagt werden wie ein Vers oder Lied. Wenn die Kinder sagen: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-ben, geschieht oft eine Zuordnung zu den Vokalen und nicht zum Zahlwort sieben, dass die Menge beschreibt. Dies ist immer sehr spannend Bereich, dies zu beobachten.

Sollte ein Kind in diesem Alter die Anzahl Punkte auf einem Würfel auf einen Blick erkennen (Zahl strukturiert angeordnet)?

Welche Anzahl von Elementen (Zahl unstrukturiert angeordnet) sollte in diesem Alter simultan erkannt werden?

I: Hier mache ich die Erfahrung, dass Kinder, die zu Hause schon gespielt haben, die Würfelzahlen auf einen Blick erkennen. Im Gegensatz zu den Kindern, die noch nie ein Spiel gemacht haben, braucht es relativ viel, bis gewisse Zahlen, vor allem die Zahl vier und fünf, simultan erfasst werden können. Es braucht auch Zeit, bis ein Kind sich getraut, die Zahl zu sagen, ohne dass es vorher nachgezählt hat.

B: Als ich diese Frage gelesen habe, ist mir spontan der ganze Bereich des strukturierten und unstrukturierten Zählens in den Sinn gekommen. Ich habe das Gefühl im Hinblick, wenn man das als propädeutisches anschaut, wie es weitergeht, erachte ich es nicht einmal als so wichtig zu sagen, welche Zahl die Kinder simultan erfassen können müssen. Es spielt keine Rolle, ob dies vier oder fünf ist, es ist wie klar aus der Literatur, es gibt die Beschreibung, dass dies eine angeborene Fähigkeit ist.

I: Sie sprechen das Subitizing an.

B: Für die Kinder müsste es irgendein strukturiertes Anzahlerfassen geben. Sie sollten bei einem Würfelbild erkennen hier sind drei und da sind drei. Also gibt es sechs. Dies ist ein Würfelbild, das sich so zeigt. Kann dies nicht gesagt werden, ist es klar ein Indiz für Schwierigkeiten im Bereich der Anzahlerfassung, wenn das Kind jedes Mal wieder Punkte abzählt. Im späteren Verlauf wird dies genutzt mit der „Kraft der fünf“, bei der die Fünferpäckchen simultan erfasst werden müssen.

I: Ich stelle in der Praxis fest, dass Würfelbilder simultan erfassen, wenn dies fleissig geübt wird, gut geht. Eine unstrukturierte Erfassung von Punkten ist aber sehr schwer. In diesem Bereich ist auf

Kindergartenstufe eine Simultanerfassung von vier Punkten möglich. Es wird auch in der Fachliteratur so beschrieben und in den Schulfähigkeitstests so verlangt.

B: Das würde die Aussagen von Klaus Hasemann decken, der sagt, dass Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren vier Elemente simultan erfassen können.

Welche Bedeutung haben in diesem Alter die arabischen Zahlen?

I: Die Theorie sagt ganz klar, dass die arabischen Zahlen in der Schule gelernt werden. Die Kindergartenkinder müssen mit der arabischen Zahlenschreibweise noch nicht im Kindergarten in Kontakt kommen. Ich merke aber immer wieder, dass Kinder, die nie auf die geschriebenen Zahlen, die zum Beispiel im Kindergarten an der Wand hängen, aufmerksam gemacht werden, Mühe haben das arabische Schriftbild einer Zahl, in der dafür vorgesehenen Zeitspanne der ersten Klasse abzuspeichern. Die Kinder lernen in den sechs Wochen nach den Sommerferien die Zahlen null bis zehn. Danach sind zwei Wochen Ferien, in welchen nicht alle Kinder ständig mit Zahlen in Berührung kommen. Wieder in der Schule, werden die Zahlen elf bis zwanzig eingeführt. Häufig entsteht bei einigen Kindern ein Durcheinander. Um diese Situation zu entschärfen gehe ich bereits im Kindergarten, um erste Erfahrungen mit arabischen Zahlen zu sammeln, auf Zahlenspaziergänge. Dort erlernen die Kinder den Unterschied zwischen Zahlen und Buchstaben und erfahren, für was Zahlen alles gebraucht werden. In diesem Bereich verhalte ich mich nicht wie in der Theorie beschrieben. Ich zeige den Kindern, die Mühe mit den Zahlen haben, oft das arabische Zahlenbild. Es hilft ihnen zusätzlich, einen Zugang zur Zahl zu finden. Es dient als „Krücke“. Wichtig ist es, im Alltag versteckt, das Kind immer wieder auf Zahlen aufmerksam zu machen. Die arabischen Ziffern sind für mich eine zusätzliche Hilfe. Sie erleichtern den Kindern mit Mathematikschwierigkeiten den Einstieg in die erste Klasse. Kinder müssen die Zahlen nicht schreiben können, sie müssen Zahlen und Buchstaben unterscheiden und erkennen können. Wichtig ist es, dass die Zahlenschreibweise im Alltäglichen aufgenommen wird. Ein Beispiel dafür ist die Uhr im Kindergarten, das Zahlenplakat, Zahlen auf Postenblättern. So können Kinder immer wieder auf die Zahlen aufmerksam gemacht werden. Dies ist mir, um den Kindern einen reibungslosen Schulstart zu ermöglichen, sehr wichtig.

B: Dies ist ein spannender Ansatz. Ich habe nicht genau gewusst, was die Überlegungen waren, die zu dieser Frage führten. Jetzt verstehe ich dies. Im Kontext der Kinder, die Schulschwierigkeiten im Zugang zur Mathematik haben, kann ich ihre Überlegungen sehr gut nachvollziehen, dass man Kinder bereits vor Schuleintritt auf die Ziffernschreibweise aufmerksam macht. Was im Unterschied zum Zahlenbuch steht. Ich denke, es ist wichtig, auf die Bedeutung der Zahlen hinzuweisen.

I: Für was man Zahlen braucht, zeigt das Beispiel Zahlenspaziergang. Die Kinder müssen erfahren können, wo es überall Zahlen braucht. Warum hat dieses Haus zum Beispiel eine Zahl? Die Kinder finden schnell heraus, dass der Postbote auf diese Zahl angewiesen ist, sonst weiss er nicht, wo er den Brief abgeben muss. Dies sind wichtig Dinge, bei denen Verknüpfungen passieren, die weiterhelfen. Beim Zahlenspaziergang werden auch die Hausnummern entdeckt. Oft kommen Kinder ein paar Tage später mit der Nachricht, welche Hausnummer ihr Zuhause hat. Diese Zahlen werden in dieser Phase bereits erkannt. Dies sind für mich aus der Praxis zentrale Übungsmomente, obwohl dies die Theorie noch nicht als

wesentlich erachtet. Nicht das Abfragen, wie eine Zahl heisst, ist wichtig. Die Aufmerksamkeit auf die Zahlen lenken, das ist für mich zentral.

B: Spannend könnte es sicher auch in dem Zusammenhang sein, dass die Kinder gerade im Beispiel Zahlenspaziergang Ordnung in die Zahlen bringen. Sie lernen Zahlen zu Ordnen im Sinne eines Masszahlaspektes. Wann wird eine Zahl verwendet, für eine Distanz oder einen Preis oder ein Gewicht. Wichtig ist es zu erkennen, dass je nachdem, wo die Zahl steht, zum Beispiel Hausnummer oder Preis, die Zahl eine andere Bedeutung erlangt. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir haben, ist die deutsche Sprache. Zum Beispiel die Zahl zehn, elf, zwölf, die Beziehung vom Wort zur Zahl zu finden, ist schwierig. Dies zeigt sich später noch mit den Zahlendrehern, die ab zwanzig häufig vorkommen. Die Verwechslung von Einern und Zehnern. Theoriegestützt kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ich bin dieser Thematik an der Schnittstelle, im Bezug auf den Kindergarten und nachher im Bezug auf die Unterstufe, noch selten begegnet. Es ist klar, dass man mit Lernstandserfassungen und auch mit dem Curriculum der Primarschule von den Voraussetzungen ausgeht, dass Kinder die Zahlen von ein bis zehn kennen. Der Zahlschreibkurs des Zahlenbuches startet schnell. Die Zahlen werden ganzheitlich im Zahlenraum bis zwanzig eröffnet. Es ist schön, wenn die Kinder bereits Wissen mitbringen. Sobald Kinder Schwierigkeiten im Erfassen des Bildes und dem Zuordnen der Bedeutung haben, dann muss man sich fragen, wie geht man zurück, wo hätte eine Förderung einsetzen sollen. Ich glaube, wenn wir über das numerische Verständnis diskutieren, weist die Literatur darauf hin, dass so früh als möglich Defizite erkannt und aufgenommen werden müssen. Ich bin gespannt, was die Langzeitstudie, die in Zürich durchgeführt wird, aufzeigt. Sie wurde zu folgender Thematik lanciert: Ein schwaches Kind bleibt schwach. Ist ein Kind stark im Bereich Mathematik, ist dies die ganze Schulkarriere so. Dies führt wieder auf die Diskussion zurück, wie Kinder Defizite reduzieren, kompensieren können.

I: Dies spricht wieder dafür, dass eine frühzeitige Förderung ein Muss ist.

B: Unbedingt, zwingend muss dies so sein.

Ist das Anwenden von Zahlvergleichen im Sinne von „grösser“ und „kleiner“ im ersten Kindergartenjahr sinnvoll?

Sollten Zahlen und Mengen der Reihe nach geordnet werden können?

I: Ich finde, dies ist ein Punkt, der immer wieder von den Kindern angesprochen wird. Aussagen wie, du hast mehr, ich habe weniger, sind alltäglich. Das Vergleichen untereinander ist etwas Alltägliches. Unsere Aufgabe besteht darin, ihre Aussagen aufzunehmen und zu vertiefen. Zum Beispiel nachzufragen, wie viele es mehr sind oder wie viele fehlen noch bis beide gleich viel haben.

B: Dies ist bereits sehr anspruchsvoll. Es beinhaltet einen Relationsaspekt, einen Vergleich. Ich glaube, es steckt dahinter, dass beim ersten Schritt die unterschiedliche Anzahl, zum Beispiel von Plättchen, erfasst werden kann. Daraus folgt die Frage, was ist mehr. Das andere wäre, dies ist aber sehr anspruchsvoll, das Erkennen, wie viele mehr es sind. Diese Relationen erfassen zu können, ist sehr anspruchsvoll.

I: Es geht in meinem Beispiel eher darum, etwas gerecht aufzuteilen, dass jedes Kind gleich viel erhält. Dies natürlich nur im handelnden Bereich, sonst wäre dies nicht möglich. Wichtig ist, das Aufnehmen der Aussagen der Kinder und das gemeinsame Lösen miteinander. Ebenso ist die Diskussion darüber, was gemacht wurde, wichtig.

B: Gerade im Zusammenhang mit rechenschwachen Kindern, zum Beispiel beim zählenden Rechnen, bei dem das Curriculum der Primarschule klar eine Ablösung fordert, besteht häufig eine Fördermöglichkeit darin, dass man zurück zu Mengenvergleichen geht. Man kann feststellen, dass Kindern, die Schwierigkeiten haben, sich vom zählenden Rechnen abzulösen, sich vom Fingergebrauch abzulösen, Mengenvergleiche helfen können, innere Bilder zu schaffen. Dies rein von der Symbolik her. Man hat zum Beispiel zwölf oder nur elf. Die Frage lautet, wo ist mehr, wo ist weniger, wie lässt sich dies repräsentieren? Unter diesem Aspekt grösser/kleiner, Vergleiche, die man anstellt, finde ich diese Frage sehr spannend. Dies hängt stark mit der folgenden Frage zusammen.

Ist es sinnvoll oder gar zwingend, dass erste Rechnungen handelnd durchgeführt werden?

I: Stimmt, die Frage basiert auf der Themenaufteilung des Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik Kindergarten“. In diesem Lehrmittel gibt es ein Heft mit der Überschrift „Plus und Minus“, in welchem es Vorschläge hat, wie im Kindergarten Rechengeschichten gespielt werden können. Ein Beispiel ist das Kegeln, zwei Kegel werden getroffen und kippen um, dies ist eine Minussituation Ein anderes Beispiel ist die berühmte Parkplatzsituation. Autos sind parkiert, neue Autos kommen dazu, dies ist eine Plussituation. Handelnd werden die Prozesse bei Plus- und Minusrechnungen erfahren. Wenn Dinge dazu kommen, hat es am Ende mehr. Wenn ich Dinge wegnehme, hat es weniger. Eine Art Verinnerlichung der Operationszeichen mit Situationen, die im Alltag passieren. Frau Noelle hat in ihrem Interview sehr grossen Wert auf diese vorschulischen Erfahrungen gelegt.

B: Wir thematisieren auch mit unseren Studierenden, dass der Aufbau eines Zahlen- und Operationsverständnis als Grundvoraussetzung gilt. In diesem Sinne bedeutet ein Ordnen von Zahlen und Mengen, das in Relation setzen der Zahlen beziehungsweise Mengen, ein Zahlverständnis zu haben. Dies ergibt den vorhin bereits diskutierten Relationsaspekt zwischen den Zahlen. Spannend finde ich in dieser Richtung, wenn es Möglichkeiten gibt, Erfahrungen in Bewegung dazu zu machen. Zum Beispiel in einem Treppenhaus, in welchem die Stufen von eins bis zwanzig nummeriert sind.

I: Das kenne ich, dies wird bei uns immer gemacht.

B: So können die Kinder vorwärts und rückwärts schreiten, sich überlegen, wo sie sind, was war vorher, was kommt noch. In diesem Sinne Zahlenwege, bei welchen sich die Kinder orientieren können. Drehe ich mich um, gehe ich rückwärts, wird die Zahl kleiner. Dies sind spannende Übungssequenzen, in welchen sehr gut beobachtet werden kann, ob das Kind die Aufgabe verstanden hat.

I: Ich denke wir haben alle Teilfragen zur ersten Frage diskutiert.

Auf welche Art können Kinder von vier bis fünf Jahren im Bereich Mathematik am besten gefördert werden

und was spielt dabei eine besondere Rolle?

- Welche Rolle spielt das Material?
- Welche Sozialformen sind sinnvoll?
- Soll tutorielles Lernen angewandt werden?
- Welche Rolle soll die Lehrperson übernehmen?
- Muss eine Fördersequenz im kleinen Kindergarten immer spielerisch handelnd sein?

I: Dies ist für mich sehr spannend, hier Antworten eines Didaktikers zu erhalten. Die Punkte, die aus meiner Sicht eine Rolle spielen, wurden in den Teilfragen erwähnt. Zum Beispiel das Material, die Sozialform, bei welcher das tutorielle Lernen vielleicht bereits beinhaltet ist. Interessant ist sicher auch die Rolle der Lehrperson aus Ihrer Sicht. Bei der letzten Teilfrage interessiert mich die Meinung einer Fachperson, ob Fördersequenzen immer enaktiv sein müssen oder ob bereits auf ikonischer oder symbolischer Stufe begonnen werden kann. Hier spreche ich die Theorie des Spiralprinzips nach Bruner an. Beginnen wir doch mit dem Material.

B: Wenn es um den Einsatz von Material auf der Stufe Kindergarten geht, erachte ich als zentralen Punkt, dass es nicht um künstliche Verpackungen oder um unglaublich farbige Anreize geht. Ich empfehle beim Thematisieren der Mathematik im Kindergarten, dass die Mathematik im Zentrum steht. Die Kinder wollen da nicht überlistet werden. Man sollte keine falschen Aufgaben setzen. Ich habe mich stark mit den digitalen Medien beschäftigt, bei welchen ich feststelle, dass die Tendenz, die lange auf den Arbeitsblättern bestanden hat, nun in der digitalen Welt zu beobachten ist: Dass Kinder mit Figuren aus Bilderbüchern zur Mathematik bewegt werden sollten. Dies ist meiner Meinung nach eine verfehlte Vorgehensweise. Ich bin der Meinung, dass das Material so eingesetzt werden soll, dass es um Mathematik geht. Sei dies im Sinne des Numerischen, sich mit Zahlen, Zählen oder Ziffern auseinander zu setzen oder in Bezug auf den Kompetenzbereich Form und Raum, auch hier soll das Material den fachlichen Inhalt stützen. Es sollte nicht zum Selbstzweck werden. Auf Grund solcher Überlegungen müsste das Material richtig ausgewählt und sinnvoll eingesetzt werden können. Es gibt den Begriff des Edutainments oder Entertainments, bei der Unterhaltung mit Mathematik vermischt wird, dieses Material bezeichne ich als minderwertig oder einfach gesagt schlecht.

I: Sie denken, solche Materialien lenken das Kind vom Wesentlichen ab?

B: Ja, genau das meine ich.

I: Ist es ihrer Meinung nach wichtig, dass die verwendeten Materialien aus dem Alltag des Kindes kommen?

B: Nein, eine Lehrperson kann auch Plättchen anbieten oder Formen und Farben, die in diesem Sinne eingesetzt werden können.

I: Im Kindergarten hat es im Bereich Formen das Fröbelmaterial. Plättchen hat es weniger, aber es hätte Kappla, die gut für numerische geometrische Problemstellungen verwendet werden können.

B: Ich finde es wichtig, dass die Materialien den Kindern mehrperspektivische Lösungen bieten. Das heisst, das Material darf nicht nur für eine Aufgabe, einen Lösungsweg zur Verfügung stehen. Das Material muss etwas hergeben, das die Kinder erkunden können. Ein Material, das eine Einbahn darstellt, heisst, es ist nur für etwas konzipiert worden. Die Handlungsmöglichkeiten sind minimal. Ein solches Material ist wertlos. Die Kinder müssen durch das Material motiviert werden, die Möglichkeiten zu erkunden, zu erproben. Auf Grund dieser Erkundungen kann die Lehrperson weiterführende Fragen stellen. Noch besser wäre es, wenn die Kinder mit Hilfe des Materials weiterführende Problemstellungen entwickeln könnten. Das Material ist ein wichtiger Punkt zusammen mit dem handelnden, wenn wir an die vorangehende Frage denken. So salopp gesagt von der Hand ins Hirn. So werden innere Bilder erstellt, die Handlungen verinnerlicht. Nochmals zum Material, es muss etwas hergeben und es muss zur mathematischen Thematik einen klaren Bezug haben. In der Primarstufe denken wir da bereits einen Schritt weiter. Das Material muss zu dekadischen Stufen etwas hergeben. Es muss das Zehnersystem verdeutlichen. Es ist wichtig, dass man versucht, im Primarschulcurriculum mit möglichst wenigen Materialien zu arbeiten, dass die Materialien immer wieder verwendet werden können.

I: Dies finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass die Materialien in der ersten Klasse wiederverwendet werden können. Das heisst, das Material ist für den folgenden Zahlenraum auch hilfreich. Die Hilfsmittel der ersten Klasse sollten auch für den Zahlenraum der vierten Klasse anwendbar sein.

B: Haben Sie ein spezielles Material für ihre Spielsammlung entwickelt oder sind einfach Spielideen zu den vorhandenen Materialien entwickelt worden?

I: Ja, zu Materialien, die im Kindergarten vorhanden sind, wurden Spiele entwickelt. Es hat so viele Dinge im Kindergarten, wie Klötze, Duplo, Clics, Kappla, Fröbelmaterial. Die Spiele können alle mit diesen Materialien im Kindergarten gespielt werden. Viele Ideen können auch mit Naturmaterialien durchgeführt werden. Die Spiele können mit Steinen oder Blättern durchgeführt werden. Dies ist einer der Grundgedanken der Spielsammlung.

Kommen wir zur Frage nach den Sozialformen und dem tutoriellen Lernen? Wir haben dies bereits ein bisschen im Theorieteil angesprochen.

B: Es ist ein wichtiger Punkt, dass man bereits im Kindergarten in den geführten Sequenzen den Kindern mathematische Themen näherbringt. Dies hat seinen Platz, seine Berechtigung. Es ist wichtig, dass vom Kind ausgegangen wird, die Lehrperson an Alltagssituationen, die sich anbieten, anknüpft. Es geht nicht darum, Mathematik beizubringen, sondern in geführten Sequenzen sollen gute Fragen, gute Ideen eingebracht werden, die Kinder dazu anregen über Mathematik nachzudenken. Im Moment wird aktuell diskutiert, ob Statistik, Stochastik, Kombinatorik bereits mit Kindergarten in Beziehung gebracht werden müssen. Ob dies im Kindergarten Platz haben sollte. Wir erleben, dass es Lehrpersonen gibt, die sehr gut mit Kindern über solche Fragen diskutieren können. Ein Beispiel, sie erzählen, ich habe verschiedene Hosen, Oberteile zur Verfügung. Wie viele Möglichkeiten gibt es mich anzuziehen? Das gleiche könnte auch mit Duplos oder verschieden farbigen Steinen durchgeführt werden. Die Frage lautet dann: Wie viele unterschiedliche Türme kann ich bauen? Bei solchen Fragen erfahren die Kinder die Denkweise der

Kombinatorik. Solche Dinge könnten bereits im Kindergarten kindgerecht und gut umgesetzt werden. Ich glaube, dass solche Dinge tutoriell in einer geführten Sequenz gut eingebracht werden können. Die Kinder werden angeregt und denken in Gruppen weiter. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass das Material oder die Problemstellung, die eingebracht wird, die Kinder einladen soll, auszuprobieren. Es muss eine einfache niederschwellige Aufgabe sein, die verständlich ist und anregt nachzudenken, zu diskutieren, sich auszutauschen. So nach der Theorie von Wygotski, die Zone der nächsten Entwicklung, dass die Lehrperson versucht, den Anstoss dazu zu geben.

I: Das heisst, die Lehrperson gibt den Anstoss, die Kinder gehen den Weg, für den sie im Moment bereit sind, der sie interessiert.

B: Spannend ist es, wenn man eine Aufgabenstellung hat, in welcher sich rechenschwache Kinder und sehr gute Kinder angesprochen fühlen. Durch die Auseinandersetzung können sich die Kinder in verschiedene Richtungen weiterentwickeln.

I: Dies ist im Sinne der offenen Aufgaben gemeint?

B: Ja, genau so, die Rolle der Lehrperson wurde jetzt bereits angesprochen.

I: Kommen wir nochmals auf die Sozialformen. Wir haben die Arbeit mit der ganzen Klasse angesprochen, die Klassenarbeit. Ich finde, die Gruppenarbeit ist im Kindergarten auch sinnvoll. Wie sehen Sie es, ist es wichtig, dass Niveaugruppen gebildet werden oder eher niveaudurchmischte Gruppen, damit die Kinder voneinander profitieren können?

B: Dies finde ich eine schwierige Frage. Ich denke auf der einen Seite, wenn man die Entwicklungspsychologie berücksichtigt, fragt man sich, wo stehen die Kinder, welche Fähigkeiten haben sie bereits erworben? Man muss sich hier in eine andere Perspektive versetzen, andere Gedankengänge verstehen können. Dies gilt es zu berücksichtigen bei den Sozialformen. Wenn ein Kind schon viel im Bereich Mathematik mitbringt, kann es auch schwierig sein, einem anderen Kind seine Gedanken zu erklären. Für ein Kind mit wenig Vorkenntnissen im Bereich Mathematik ist andererseits schwierig, die Gedankengänge seines Partners zu verstehen. Im Grundsatz ist das Von- und Miteinanderlernen ein wichtiger Punkt, aber es braucht viel Gespür der Lehrperson, in welchen Settings dies funktioniert.

I: Ich möchte noch die Einzelsituation ansprechen. Bei mir als Heilpädagogin ist dies auch eine Möglichkeit. Bei den Kindergartenlehrpersonen kommt dies eher selten vor. Ist eine Solche Förderung überhaupt sinnvoll?

B: Ich finde dies definitiv sinnvoll. Im Hinblick auf das rechenschwache Kind ist dies ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir auf das zurückkommen, dass die Kinder so früh als möglich abgeholt werden sollen, um Fehlvorstellungen und falsche Konstrukte in Bezug auf Zahlen, Zahlverständnis und Operationsverständnis zu erkennen. In diesem Bereich hat die schulische Heilpädagogin grosse Verantwortung im Ein-zu-eins-Setting. Sie muss herausfinden, wie ein Kind denkt, um es entsprechend unterstützen zu können. Es tönt in unseren Ohren vielleicht falsch, aber für ein Kind ist es absolut logisch, wie sich seine Lösung zeigt.

I: Ich möchte nochmals, obwohl wir es bereits angesprochen haben, das Handelnde, Spielerische, auf welche meine Spielideen ausgerichtet sind, ansprechen. Finden sie auch, dass Übungen im Kindergarten spielerisch durchgeführt werden sollen?

B: Das eine Schlagwort, das im Zusammenhang mit der Kindergartenstufe immer wieder auftaucht, ist das spielerische Lernen oder das lernende Spiel. Die ist ein wichtiger Punkt im Unterricht, aber nicht nur. Anders gesagt, das, was vorhin besprochen wurde, die Alltagssituationen nutzen. In diesem Sinne bringen wir den Kindern bei, die Mathematik sei Werkzeug, um die Umwelt besser verstehen zu können. Dies hat nicht zwingend mit spielerischem Lernen zu tun. Es geht hier um einen aktuellen Anlass, was auch immer, was die Kinder in den Unterricht bringen. Es könnte zum Beispiel auch ein Geburtstagskalender sein, der mit den Kindern thematisiert wird. Ein anderes Beispiel ist die Adventszeit, in welcher immer wieder gefragt wird, wie lange es noch dauert. Bei diesen Beispielen haben wir den Ordinalzahlaspekt: Was bedeutet das, wie lange muss ich noch schlafen, bis es so weit ist? Das sind Punkte, die thematisiert werden müssen. Man muss dies differenziert anschauen. Das spielerische Lernen ist wichtig, aber nicht nur das. Das ganze Interdisziplinäre, das Übergreifende, ist nicht ein mehr an Unterricht, sondern Mathematik, die zum Beispiel im Gestalten oder Bewegen einfließen kann.

I: Im Kindergarten wird es ja noch nicht nach Fächern getrennt. Es heisst nicht, jetzt haben wir Mathematik. Es fließt in das Unterrichtsgeschehen ein.

-Welche Spiele sind geeignet, um mathematische Vorläuferfertigkeiten zu fördern?

Bekannt sind unter anderem: Aufräumen, Würfelkästli, Mandalamalen, Dominos, Bodenklötze, Legobausteine, Clics.

-Welche Spiele eignen sich für die Förderung der numerischen Fertigkeiten?

Angewendet werden Würfelligretto, Leiterlenspiel, Speed, Eile mit Weile, Jassen, Rumikub und andere.

I: Nun geht es noch um die Ideen für Spiele, die zum Beispiel die Vorläuferfertigkeiten fördern können. Ich habe im Fragekatalog einige aufgelistet, die im Kindergarten vorhanden sind, die ich auch gut finde. Zum Beispiel das Aufräumen, für mich eine Übung der Klassifikation, vor allem das genaue Aufräumen ist damit gemeint. Zum Beispiel Legos, nicht alle Legos kommen in eine Kiste. Es wird genauer sortiert, auf die Merkmale der Legos geachtet. Das Spiel „Würfelkästli“ ist eine Seriationsübung. Beim Mandalamalen beschäftigt sich das Kind mit Formen, kann aber auch im Bereich Seriation, Muster, eine Übung sein. Bei den Dominos geht es um Zahlen. Bei den Bodenklötzen geht es ums Konstruieren mit Figuren, räumliche Vorstellung. Lego und Clics fördern denselben Bereich. Dies sind meine Ideen.

B: Auf beide Fragen angesprochen, wenn es um Spiel geht, orientiere ich mich auch für den Ausbildungsgang an der PHSZ stark am Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“. Eine andere Möglichkeit ist das Zahlenbuch zur Frühförderung, welches ein Spiel- und Malheft enthält, das ebenfalls viele Möglichkeiten bietet. Momentan aktuell ist das Lehrmittel ‚Kinder sind Matheforscher‘, bei welchem es darum geht, das Potential des Materials aufzuzeigen, was kann man damit machen. In diesem Sinne kann ein Theoriehintergrund erarbeitet werden, um was es bei der Aufgabenstellung eigentlich geht .

I: Dieses Lehrmittel kenne ich noch gar nicht, spannend.

B: Etwas anderes ist noch das ‚Kiga-Portal‘, eine online-Plattform, die den Studierenden gezeigt wird.

I: Ich finde dieses Portal hat gute Ideen, sehr viele Vorschläge sind auf Papierform.

B: Richtig, dies ist so, vieles ist in Papierform. Ich unterstütze ganz klar ihre Überlegung im Sinn von möglichst wenig beziehungsweise keine Papierformen. Das Verschulen des Kindergartens erachte ich als eine falsche Tendenz. Bei den Studierenden wird in solchen Situationen darauf hingewiesen. Den jungen Studierenden, die über eine Fachmittelschule oder eine Maturität an die pädagogische Hochschule kommen, muss man klar aufzeigen, dass es im Kindergarten nicht ums Lösen von Arbeitsblättern geht. Es geht um das Konkrete und das Handelnde. Ich unterstütze ihre Überlegung, dass auf ihren Karten nur die Ideen sind, die Kinder aber mit Material arbeiten.

I: Von meiner Seite her habe ich meine gesuchten Antworten bekommen. In Sachen Lehrmittel habe noch neue Inputs bekommen, so kann ich noch etwas weiterforschen. Auch der Hinweis zum Material, dass ein Material mehrperspektivische Lösungen zulassen sollte, war sehr wertvoll.

B: Ich finde es schön, wenn Sie sich in Ihrem Tun auch bestätigt finden.

I: Es ist noch schwierig. Es ist keine allgemeingültige Meinung. Es sind da die Theorien, es ist sehr schwer eine allgemeingültige Aussage zu finden, so, dass es am Schluss heissen würde, das und das muss ein Kind können. Es ist ein laufender Prozess und trotzdem muss eine Bandbreite bestimmt werden, in welcher die Kompetenzen des Kindes bei Schuleintritt liegen sollten. Dies ist eine grosse Herausforderung. Momentan sind wir bei uns im Kindergarten gerade in dieser Entscheidungsphase. Man fragt sich bei einzelnen Fällen wirklich, ob diese Kompetenzen genügen, das Schuljahr dauert ja noch beinahe ein halbes Jahr oder genügen sie nicht. Zu bedenken ist dabei auch, dass sich Fortschritte nicht linear entwickeln. Wir müssen aber jetzt zusammen mit den Eltern entscheiden. Im Bereich Mathematik, in welchem ich jetzt durch die intensive Auseinandersetzung mit der Materie genauer durchblicke, sehe ich, was es alles braucht, um eine Kompetenz zu erreichen.

B: Sie müssen über prognostische Werte entscheiden, prognostisch beurteilen. Ich denke, dies bleibt schwierig. Es ist beim rechenschwachen Kind auch schwierig festzustellen, wo die Fehlkonzepte liegen.

I: Spannend sind auch meine Notizen vor fünf Jahren, die ich im Kindergarten machte. Wenn ich jetzt meinen Viertklässler anschau, der zufälligerweise wieder von mir betreut wird, kann ich feststellen, ich habe bereits im Kindergarten gewisse Dinge erkannt. Man sagte damals im Kindergarten, dass dies schon noch komme, das Kind brauche einfach noch etwas mehr Zeit. Gerade dieses Beispiel brachte mich dazu, in diesem Bereich mehr zu tun, etwas sturer zu sein und meinen Standpunkt klar darzulegen. Zum Beispiel eine frühzeitige Förderung einzuleiten. Ich denke, dabei helfen sicher die Erfahrungen, gerade weil die Bandbreite der erlangten Kompetenzen so gross ist. Gewisse eindeutige Hinweise gibt es und sie müssen erkannt werden.

B: Ich denke die ganz eindeutigen Hinweise, die sind entsprechend wichtig, um zu sagen, wenn dies nicht vorhanden ist, wenn in diesem Bereich Defizite da sind, das zieht sich weiter. Frau Moser Opitz forscht stark in diesem Bereich, sie führt sehr auf den Basisstoff bis Ende vierte Klasse zurück. Sie sagt in ihren Studien,

dass es bereits vor Schuleintritt Defizite gibt, die beobachtbar sind. Diese Kinder müssen früh gefördert werden, damit die Kinder den Basisstoff auch verstehen. Wenn dies weitergedacht wird, gibt es Kinder, die mit dem Basisstoff Schwierigkeiten haben, die dort Lücken aufweisen, dies zieht sich weiter zum Teil bis Ende neunte Klasse.

I: Ja, genau diese Fälle führen in unserer Arbeit zu den ‚Spagatsituationen‘. Das heisst, wir müssen an den Grundlagen arbeiten und Hilfsmittel bieten, damit es gelingt, in der Klasse mitzuarbeiten. Dies ist manchmal sehr schwierig. Es kann auch zu Konflikten mit den Lehrpersonen führen, weil bei vielen Lehrpersonen noch „das Abhaken“, das heisst, alles muss gemacht sein, vorherrscht. Aber dies ist unsere Aufgabe.

B: Wir haben zum Teil auch Studierende bei uns, die Nachhilfeunterricht in ihrer Freizeit anbieten, die sind ungeschult oft in der gleichen Situation und dies nur einmal pro Woche. Sie sollten an den Grundlagen arbeiten und gleichzeitig die geforderten Seiten des Themas erledigen.

I: Genau, für sie ist es noch schwieriger. Sie müssen das Geforderte abliefern. Ich kann mich gegenüber den Lehrpersonen rechtfertigen. Meist mit dem Argument, diese Übung ist kein Ziel des Lehrplanes, sie gehört zum Zusatzmaterial.

B: Gut, ich bin sehr interessiert an der Spielsammlung. Ich weiss nicht, ob man dies nachher irgendwo her beziehen kann.

I: Ich habe zehn Stück hergestellt. Im Moment ist es noch nicht gedruckt, einige Ideen sind noch im meinen Kopf. Ich hoffe, sie kommen noch auf Papier. Es ist abhängig vom Fortschritt des Schreibens der Arbeit. Ich habe noch bis zum Juni Zeit, dann ist Abgabetermin. Ich werde das Interview jetzt ins Hochdeutsche übersetzen, Wiederholungen werde ich weglassen. Das Interview kommt in den Anhang der Arbeit, eine Zusammenfassung wird in der eigentlichen Arbeit erscheinen. Die Quintessenz, was ein Experte sagt zu den mathematischen Kompetenzen eines Vier- Fünfjährigen. Die Expertenmeinungen werden auch mit der Theorie verglichen. Dies ist dann die Evaluation der Arbeit.

B: Dies ist ein spannender Ansatz.

I: Beide Gespräche waren für mich sehr spannend. Es war für mich hilfreich zu hören, wie andere Leute die Theorien in ihren Worten formulieren. Es half mir, die Dinge noch besser zu verstehen. Ich konnte einen anderen Blickwinkel der Theorien erfahren. Ich danke Ihnen vielmals.

B: Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen.

I: Ja, es war sehr spannend, vielen Dank.

6 Anhang 6: Karteikarten Spielsammlung

6.1 Karteikarten Arithmetik

Thema Häuser: Hochhäuser bauen, Schwierigkeitsgrad 1

Hochhäuser bauen 1

Auftrag: Baue Dreier - Hochhäuser (drei Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👉 Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen drei Steine.
- 👉 Kind zählt Steine mehrmals ab.
- 👉 Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Thema Häuser: Hochhäuser bauen Schwierigkeitsgrad 2

Hochhäuser bauen 2

Auftrag: Baue Vierer - Hochhäuser (vier Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen vier Steine.
- 👉 Kind zählt Steine mehrmals ab.
- 👎 Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Thema Häuser: Hochhäuser bauen, Schwierigkeitsgrad 3

Hochhäuser bauen 3

Auftrag: Baue Fünfer - Hochhäuser (fünf Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen fünf Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Thema Häuser: Hochhäuser bauen, Schwierigkeitsgrad 4

Hochhäuser bauen 4

Auftrag: Baue Sechser - Hochhäuser (sechs Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen sechs Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 1**Treppe 1 (1-3)**

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 1**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 2

Treppe 2 (1-4)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 3

Treppe 3 (1-5)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 4

Treppe 4 (1-6)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- 👉 Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- 👎 Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 5

Treppe 5 (1-7)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 5

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 6

Treppe 6 (1-8)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 6

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 7**Treppe 7 (1-9)**

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 7**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Treppen: Schwierigkeitsgrad 8**Treppe 8 (1-10)**

Auftrag: Baue eine solch Treppen, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 8**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- 👉 Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- 👎 Die Zahlwortreihe ist falsch.

Thema Spiele: Drei gewinnt, Schwierigkeitsgrad 1

Drei gewinnt 1

Auftrag: Bringe drei gleiche Steine in eine Reihe.

Material:

- Drei mal drei Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal fünf gleiche Dinge: Naturmaterialien, Fröbelmaterial, Klötze, Duplo (Vierersteine)

Drei gewinnt 1

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst Dreierreihe waagrecht oder senkrecht hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind erkennt sofort, wo drei Steine sind.
- 👉 Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Drei erkennt.
- 👎 Das Kind erkennt die Zahl Drei nicht.

Thema Spiele: Drei gewinnt, Schwierigkeitsgrad 2

Drei gewinnt 2

Auftrag: Baue eine Dreierreihe oder einen Dreierturm.

Material:

- Drei mal drei Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal 14 gleiche Dinge: Klötze, Duplo (Vierersteine)

Drei gewinnt 2

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst eine Dreierreihe waagrecht oder senkrecht oder einen Dreierturm gebaut hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind erkennt sofort, wo drei Steine sind.
- 👉 Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Drei erkennt.
- 👎 Das Kind erkennt die Zahl Drei nicht.

Thema Spiele: Vier gewinnt, Schwierigkeitsgrad 1

Vier gewinnt 1

Auftrag: Bringe vier gleiche Steine in eine Reihe

Material:

- Vier mal vier Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal acht gleiche Dinge: Naturmaterialien, Fröbelmaterial, Klötze, Duplo (Vierersteine)

Spiel: Vier gewinnt 1

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst Viererreihe waagrecht oder senkrecht hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo vier Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Vier erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Vier nicht.

Thema Spiele: Vier gewinnt, Schwierigkeitsgrad 2

Vier gewinnt 2

Auftrag: Baue eine Viererreihe oder einen Viererturm.

Material:

- Vier mal vier Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal 32 gleiche Dinge: Klötze, Duplo (Vierersteine)

Spiel: Vier gewinnt 2

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst eine Viererreihe waagrecht oder senkrecht oder einen Viererturm gebaut hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo vier Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Vier erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Vier nicht.

Thema Spiele: Mehr gewinnt, Schwierigkeitsgrad 1**Mehr gewinnt 1**

Auftrag: Lasse fünf/sechs Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, fünf/sechs Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

Mehr gewinnt 1**Spielregeln:**

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- 👉 Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- 👉 Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Thema Spiele: Mehr gewinnt, Schwierigkeitsgrad 2**Mehr gewinnt 2**

Auftrag: Lasse sieben/acht Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, sieben/acht Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

Mehr gewinnt 2**Spielregeln:**

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- ☞ Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- ☞ Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- ☞ Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Thema Spiele: Mehr gewinnt, Schwierigkeitsgrad 3**Mehr gewinnt 3**

Auftrag: Lasse neun/zehn Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, neun/zehn Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

Mehr gewinnt 3**Spielregeln:**

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Thema Spiele: Mehr gewinnt, Schwierigkeitsgrad 4**Mehr gewinnt 4**

Auftrag: Lasse elf/zwölf Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, elf/zwölf Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

Mehr gewinnt 4**Spielregeln:**

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- ☞ Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- ☞ Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- ☞ Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Thema Spiele: Turmkletterer, Schwierigkeitsgrad 1**Turmkletterer 1**

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Würfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Turmkletterer 1**Spielanleitung:**

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlenwürfel 🎲.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- 👉 Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- 👉 Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

Thema Spiele: Turmkletterer, Schwierigkeitsgrad 2

Turmkletterer 2

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Würfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Turmkletterer 2

Spielanleitung:

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht. Der Weg hat Verzweigungen.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlenwürfel 🎲.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- 👉 Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- 👉 Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

Thema Spiele: Turmkletterer, Schwierigkeitsgrad 3**Turmkletterer 3**

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Zahlen- und Farbenwürfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Spiel: Turmkletterer 3**Spielanleitung:**

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlen- und einen Farbenwürfel.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann. Stimmt die getroffene Stelle auf dem Weg mit der Farbe des Farbenwürfels überein, darf ein weiteres Feld vorgerückt werden.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- ☞ Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- ☞ Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- ☞ Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

Thema Spiele: Turmkletterer, Schwierigkeitsgrad 4

Turmkletterer 4

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Zahlen- und Farbenwürfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Spiel: Turmkletterer 4

Spielanleitung:

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht. Der Weg hat Verzweigungen.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlen- und einen Farbenwürfel.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann. Stimmt die getroffene Stelle auf dem Weg mit der Farbe des Farbenwürfels überein, darf ein weiteres Feld vorgerückt werden.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- ☞ Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- ☞ Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- ☞ Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

6.2 Karteikarten Geometrie

Thema Häuser: Hochhäuser ordnen, Schwierigkeitsgrad 1

Hochhäuser ordnen 1

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem kleinsten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Thema Häuser: Hochhäuser ordnen, Schwierigkeitsgrad 2

Hochhäuser ordnen 2

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem grössten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- 👉 Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
- 👎 Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Thema Häuser: Hochhäuser ordnen, Schwierigkeitsgrad 3**Hochhäuser ordnen 3**

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem kleinsten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 3**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
Kind hat Mühe zu ordnen, weil es kein Haus mit vier Etagen gibt oder weil zwei Hochhäuser nur eine oder sechs Etagen haben.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Thema Häuser: Hochhäuser ordnen, Schwierigkeitsgrad 4**Hochhäuser ordnen 4**

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem grössten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 4**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
Kind hat Mühe zu ordnen, weil es kein Haus mit fünf Etagen gibt oder weil zwei Hochhäuser zwei oder sechs Etagen haben.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Thema Häuser: Häuserreihen bauen, Schwierigkeitsgrad 1

Häuserreihen bauen 1

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Thema Häuser: Häuserreihen bauen, Schwierigkeitsgrad 2

Häuserreihen bauen 2

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Thema Häuser: Häuserreihen bauen, Schwierigkeitsgrad 3

Häuserreihen bauen 3

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Thema Häuser: Häuserreihen, Schwierigkeitsgrad 4

Häuserreihen bauen 4

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- 👉 Kind zählt Steine mehrmals ab.
- 👉 Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Thema Häuser: Häuser spiegeln, Schwierigkeitsgrad 1

Häuser spiegeln 1

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Thema Häuser: Häuser spiegeln, Schwierigkeitsgrad 2

Häuser spiegeln 2

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Thema Häuser: Häuser spiegeln, Schwierigkeitsgrad 3

Häuser spiegeln 3

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Thema Häuser: Häuser spiegeln, Schwierigkeitsgrad 4

Häuser spiegeln 4

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Thema Schlangen: Schwierigkeitsgrad 1

Schlangen 1

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clics, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Thema Schlangen: Schwierigkeitsgrad 2

Schlangen 2

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clips, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Thema Schlangen: Schwierigkeitsgrad 3

Schlangen 3

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clics, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Thema Schlangen: Schwierigkeitsgrad 4

Schlangen 4

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clips, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Thema Bodenmuster: Schwierigkeitsgrad 1

Bodenmuster 1

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber ein Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Thema Bodenmuster: Schwierigkeitsgrad 2

Bodenmuster 2

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber ein Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Thema Bodenmuster: Schwierigkeitsgrad 3

Bodenmuster 3

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Thema Bodenmuster: Schwierigkeitsgrad 4**Bodenmuster 4**

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 4**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber ein Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 1

Formen 1

Auftrag: Lege ein Viereck.

Material: Clics, Duplo, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Viereck wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Viereck ablaufen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- 👉 Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- 👎 Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 2

Formen 2

Auftrag: Lege ein Dreieck.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Dreieck wie zum Beispiel ...).
3. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, ein Dreieck ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 3

Formen 3

Auftrag: Lege einen Kreis.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Kreis wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, einen Kreis ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 4

Formen 4

Auftrag: Lege ein Viereck. Alle Seiten sind gleich lang.

Material: Clics, Duplo, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Viereck mit gleich langen Seiten wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Quadrat ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 5

Formen 5

Auftrag: Lege ein Kreuz.

Material: Clics, Duplo, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 5

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Kreuz wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Kreuz ablaufen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- 👉 Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- 👎 Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Formen 6

Auftrag: Lege einen Pfeil.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 6

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Pfeil wie zum Beispiel ...).
3. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, einen Pfeil ablaufen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- 👉 Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- 👎 Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 7

Formen 7

Auftrag: Lege einen halben Kreis.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 7

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein halber Kreis wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, einen Halbkreis ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Thema Formen: Schwierigkeitsgrad 8

Formen 8

Auftrag: Lege ein Sechseck.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 8

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Sechseck mit gleich langen Seiten wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Sechseck ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 1

Figuren 1

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- 👍 Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- 👉 Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- 👎 Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 2

Figuren 2

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- 👍 Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- 👉 Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- 👎 Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 3

Figuren 3

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 4

Figuren 4

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 5

Figuren 5

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 5

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- 👍 Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- 👉 Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- 👎 Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 6

Figuren 6

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 6

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 7

Figuren 7

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 7

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Figuren: Schwierigkeitsgrad 8

Figuren 8

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 8

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Thema Aufräumen: Schwierigkeitsgrad 1

Aufräumen 1

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Naturmaterialien, Duplo (Vierersteine) in verschiedenen Farben, Würfelklötze in verschiedenen Farben oder Clics in verschiedenen Farben

Aufräumen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich, erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem Kriterium.
- Beim Sortieren passiert mehr als ein Fehler.
- Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Thema Aufräumen: Schwierigkeitsgrad 2

Aufräumen 2

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Klötze oder Duplo in verschiedenen Farben und Grössen, Fröbelmaterial, Clics in verschiedenen Farben mit oder ohne Aufdruck

Aufräumen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind sortiert die Gegenstände nach zwei Kriterien.
- 👉 Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem Kriterium.
- 👎 Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Thema Aufräumen: Schwierigkeitsgrad 3

Aufräumen 3

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Duplos oder Klötze in verschiedenen Formen, Farben und Grössen

Aufräumen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- Das Kind sortiert die Gegenstände nach mehreren Kriterien.
- Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem oder zwei Kriterien.
- Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Thema Aufräumen: Schwierigkeitsgrad 4

Aufräumen 4

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Clics und Klötze und Duplo und Fröbelmaterial und Naturmaterialien in verschieden Farben, Formen und Grössen

Aufräumen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- Das Kind sortiert die Gegenstände nach mehreren Kriterien.
- Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem oder zwei Kriterien.
- Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Thema: Fasch sortiert: Schwierigkeitsgrad 1

Falsch sortiert 1

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit einem fremden Gegenstand aus andersartigem Material

Falsch sortiert 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind findet den andersartigen Gegenstand.
- 👉 Das Kind nimmt zuerst einen falschen Gegenstand heraus.
- 👎 Das Kind findet den falschen Gegenstand nicht.

Thema Falsch sortiert: Schwierigkeitsgrad 2

Falsch sortiert 2

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit drei bis vier fremden Gegenständen aus andersartigen Materialien

Falsch sortiert 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- Das Kind findet die andersartigen Gegenstände.
- Das Kind nimmt ein bis zwei falsche Gegenstände heraus.
- Das Kind findet mehr als zwei falsche Gegenstände nicht.

Thema Falsch sortiert: Schwierigkeitsgrad 3

Falsch sortiert 3

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit einem Gegenstand unterschiedlicher Farbe oder Grösse

Falsch sortiert 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind findet den Gegenstand in anderer Farbe oder Grösse.
- 👉 Das Kind nimmt zuerst einen falschen Gegenstand heraus.
- 👎 Das Kind findet den falschen Gegenstand nicht.

Thema Falsch sortiert: Schwierigkeitsgrad 4**Falsch sortiert 4**

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit mehreren Gegenständen unterschiedlicher Farbe oder Grösse oder Form

Falsch sortiert 4**Auftrag erteilen:**

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- Das Kind findet die Gegenstände in anderer Form oder Farbe oder Grösse.
- Das Kind nimmt ein bis zwei falsche Gegenstände heraus.
- Das Kind findet mehr als zwei falsche Gegenstände nicht.

7 Anhang 7: Gebrauchsanweisung Spielsammlung

**Anleitung
Spielsammlung
Kindergarten**

Inhaltsverzeichnis

Wann soll die „Spielsammlung Kindergarten“ angewandt werden?	1
Wozu dient die „Spielsammlung Kindergarten“?	1
Ziele der Spielsammlung	2
Didaktische Überlegungen	3
Aufbau der Spielsammlung	4 – 5
Erklärungen zur Handhabung	6
Beobachtungshilfen	7
Material	8

Wann soll die „Spielsammlung Kindergarten“ angewandt werden?

- Es soll im ersten und zweiten Kindergartenjahr, verteilt auf ganze Jahr, in acht bis zehn Einheiten mit der Spielsammlung gearbeitet werden.

Wozu dient die „Spielsammlung Kindergarten“?

- Durch neue Spiele werden Neugierde Interesse bei den Kindern geweckt.
- Kinder können so neue Materialien kennenlernen.
- Die Spiele ermöglichen das Sammeln von Grunderfahrungen der wesentlichen Themen der Mathematik.
- Jedes Kind kann individuell Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln.

Ziele der Spielsammlung

- Die Lehrpersonen sollen bei der Durchführung der Spiele die Ressourcen und Schwächen im Bereich des mathematischen Lernens bei vier bis fünfjährigen Kindern beurteilen können.
- Es soll frühzeitig erkannt, das heisst im ersten Kindergartenjahr, welche Kinder Förderbedarf aufweisen oder gar ein normiertes Screeningverfahren durchlaufen müssen.
- Durch die Spielideen sollen neue Lernumgebungen für die vier bis fünfjährigen Kinder geschaffen werden.
- Durch das regelmässige, wiederholende Durchführen der Spielideen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad soll der mathematischen Entwicklungsstand gefördert werden.

Didaktische Überlegungen

1. **Vom Alltag der Kinder ausgehen:** Lerngelegenheiten nutzen (Fragen der Kinder, Ereignisse der Umgebung, Themen im Kindergarten ...)
2. **Kinder wissen bereits Vieles:** Niveaudifferenziertes Arbeiten (Schwierigkeitsgrad individuell anpassen)
3. **Von- und miteinander lernen:** Altersdurchmischte Lernen (tutorielles Lernen, nachahmen zulassen)
4. **Ritualmässiges Üben:** Wiederholendes Spielen mit unterschiedlichen Materialien (von bekannten Materialien ausgehen)
5. **Austausch über das Erlernte:** Innerhalb der Gruppe oder mit der ganzen Klasse auch gegenüber der Kindergartenlehrperson
6. **Entwickeln von eigenen Ideen:** Offene Aufgaben (eigene Ideen der Kinder, Abänderung der Aufträge zulassen)

Aufbau der Spielsammlung

Die Karteikiste Spielsammlung Kindergarten enthält 68 Karteikarten. Die Spielideen sind in den Bereich Arithmetik und Geometrie aufgeteilt. Einzelne Themengebiete beinhalten verschiedene Unterthemen. Für Themen und Unterthemen stehen Karteikarten in unterschiedlicher Schwierigkeit zur Verfügung. Mit der Zahl eins ist der einfachste Schwierigkeitsgrad bezeichnet. Je grösser die Zahl, umso anspruchsvoller wird der Auftrag. In der nachfolgenden Tabelle sind alle möglichen Karteikarten ersichtlich.

Geometrie		Arithmetik	
Häuser	Hochhäuser ordnen 1 - 4	Treppen	Treppen 1 - 4 (Zahlen 3 - 6)
	Häuser spiegeln 1- 4		Treppen 5 - 8 (Zahlen 7 - 10)
	Häuserreihen 1 - 4	Spiel	Drei gewinnt 1 - 2
Schlangen	Schlangen 1 - 4		Mehr gewinnt 1 - 4
Bodenmuster	Bodenmuster 1 - 4		Turmkletterer 1 4
Formen	Formen einfach 1 - 4	Häuser	Hochhäuser 1 - 4
	Formen schwierig 5 - 8		
Figuren	Figuren einfach 1 - 4		
	Figuren schwierig 2 - 8		
Aufräumen	Aufräumen 1 - 3		
Sortieren	Falsch sortiert 1 - 4		

Anleitung Spielsammlung

Seite 5

Erklärungen zur Handhabung

Jedes Spiel kann mit verschieden Materialien durchgeführt werden. Alle Spiele werden in Gruppen von zwei bis vier Kindern durchgeführt. Die Erklärungen zum jeweiligen Spiel können der ganzen Klasse gemeinsam oder den einzelnen Gruppen erteilt werden. Auf der Rückseite der Karteikarten ist vermerkt, wie ein Spiel erklärt werden kann. Das Bild auf der Vorderseite hilft den Kindern, den Auftrag besser zu verstehen.

Anleitung Spielsammlung

Seite 6

Beobachtungshilfen

Während des Spiels beobachtet die Lehrperson die Kinder mit Hilfe der Beobachtungshinweise auf der Rückseite. Die Beobachtungen werden mit folgenden und geben Hinweise auf das weitere Vorgehen.

Das Kind kann den Auftrag selbstständig richtig lösen. Es kann beim nächsten Mal einen Auftrag auf einer schwierigeren Stufe lösen. Sind die Aufträge zu diesem Thema viel zu einfach, darf das Kind ein anderes Thema wählen oder selbst einen Auftrag dieser Art erfinden.

Dieser Auftrag soll nochmals eventuell mit anderem Material oder anderer Gruppenzusammensetzung wiederholt werden.

Das Kind soll den genau gleichen Auftrag zusammen mit einem Kind, das diese Kompetenz bereits erworben hat, nochmals ausführen. Es kann auch helfen, wenn beim zweiten Mal das Material gewechselt wird. Das heisst, es wird ein Material gewählt, mit dem das Kind schon Erfahrungen gesammelt hat.

Anleitung Spielsammlung

Seite 7

Material

Für die Spielideen werden nur Materialien aus dem Kindergartenalltag oder Naturmaterialien verwendet. Es ist wichtig, dass das Kind beim ersten Mal ein ihm bekanntes Spielmaterial verwendet.

Voraussetzungen, die ein Material erfüllen muss.

- Das Material muss selbstständiges Arbeiten ermöglichen. Das heisst, das Kind braucht beim Aufbauen, Aneinanderreihen etc. keine Hilfe und Unterstützung von Erwachsenen.
- Die Materialien sollen mathematische Strukturen und Prozesse sichtbar machen. Die Kinder sollen mit diesen Lernmaterialien alle wichtigen Grundmuster der Mathematik handelnd erforschen und spielerisch umsetzen können.
- Die Materialien sollen dem Entwicklungsstadium des Kindes angepasst werden können.

Anleitung Spielsammlung

Seite 8

**Viel Spass
beim Spielen**

Anleitung Spielsammlung

Seite 9

A vibrant collage of various toys and natural materials. On the left, there are numerous colorful plastic building blocks in shades of yellow, green, red, blue, and grey. In the center and right, there are natural items including smooth grey stones, several walnuts, a small yellow daisy-like flower, and some green leaves. The background is a mix of these elements, creating a rich, textured scene.

**Anleitung
Spielsammlung
Kindergarten**

Inhaltsverzeichnis

Wann soll die „Spielsammlung Kindergarten“ angewandt werden?	1
Wozu dient die „Spielsammlung Kindergarten“?	1
Ziele der Spielsammlung	2
Didaktische Überlegungen	3
Aufbau der Spielsammlung	4 – 5
Erklärungen zur Handhabung	6
Beobachtungshilfen	7
Material	8

Wann soll die „Spielsammlung Kindergarten“ angewandt werden?

- Es soll im ersten und zweiten Kindergartenjahr, verteilt auf ganze Jahr, in acht bis zehn Einheiten mit der Spielsammlung gearbeitet werden.

Wozu dient die „Spielsammlung Kindergarten“?

- Durch neue Spiele werden Neugierde Interesse bei den Kindern geweckt.
- Kinder können so neue Materialien kennenlernen.
- Die Spiele ermöglichen das Sammeln von Grunderfahrungen der wesentlichen Themen der Mathematik.
- Jedes Kind kann individuell Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln.

Ziele der Spielsammlung

- Die Lehrpersonen sollen bei der Durchführung der Spiele die Ressourcen und Schwächen im Bereich des mathematischen Lernens bei vier bis fünfjährigen Kindern beurteilen können.
- Es soll frühzeitig erkannt, das heisst im ersten Kindergartenjahr, welche Kinder Förderbedarf aufweisen oder gar ein normiertes Screeningverfahren durchlaufen müssen.
- Durch die Spielideen sollen neue Lernumgebungen für die vier bis fünfjährigen Kinder geschaffen werden.
- Durch das regelmässige, wiederholende Durchführen der Spielideen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad soll der mathematischen Entwicklungsstand gefördert werden.

Didaktische Überlegungen

1. **Vom Alltag der Kinder ausgehen:** Lerngelegenheiten nutzen (Fragen der Kinder, Ereignisse der Umgebung, Themen im Kindergarten ...)
2. **Kinder wissen bereits Vieles:** Niveaudifferenziertes Arbeiten (Schwierigkeitsgrad individuell anpassen)
3. **Von- und miteinander lernen:** Altersdurchmischte Lernen (tutorielles Lernen, nachahmen zulassen)
4. **Ritualmässiges Üben:** Wiederholendes Spielen mit unterschiedlichen Materialien (von bekannten Materialien ausgehen)
5. **Austausch über das Erlernete:** Innerhalb der Gruppe oder mit der ganzen Klasse auch gegenüber der Kindergartenlehrperson
6. **Entwickeln von eigenen Ideen:** Offene Aufgaben (eigene Ideen der Kinder, Abänderung der Aufträge zulassen)

Aufbau der Spielsammlung

Die Karteikiste Spielsammlung Kindergarten enthält 68 Karteikarten. Die Spielideen sind in den Bereich Arithmetik und Geometrie aufgeteilt. Einzelne Themengebiete beinhalten verschiedene Unterthemen. Für Themen und Unterthemen stehen Karteikarten in unterschiedlicher Schwierigkeit zur Verfügung. Mit der Zahl eins ist der einfachste Schwierigkeitsgrad bezeichnet. Je grösser die Zahl, umso anspruchsvoller wird der Auftrag. In der nachfolgenden Tabelle sind alle möglichen Karteikarten ersichtlich.

Geometrie

Häuser	Hochhäuser ordnen 1 - 4
	Häuser spiegeln 1- 4
	Häuserreihen 1 - 4
Schlangen	Schlangen 1 -4
Bodenmuster	Bodenmuster 1 - 4
Formen	Formen einfach 1 - 4
	Formen schwierig 5 -8
Figuren	Figuren einfach 1 - 4
	Figuren schwierig 2 -8
Aufräumen	Aufräumen 1 - 3
Sortieren	Falsch sortiert 1 - 4

Arithmetik

Treppen	Treppen 1 - 4 (Zahlen 3 - 6)
	Treppen 5 - 8 (Zahlen 7 - 10)
Spiel	Drei gewinnt 1 - 2
	Mehr gewinnt 1 - 4
	Turmkletterer 1 4
Häuser	Hochhäuser 1 - 4

Erklärungen zur Handhabung

Jedes Spiel kann mit verschiedenen Materialien durchgeführt werden. Alle Spiele werden in Gruppen von zwei bis vier Kindern durchgeführt. Die Erklärungen zum jeweiligen Spiel können der ganzen Klasse gemeinsam oder den einzelnen Gruppen erteilt werden. Auf der Rückseite der Karteikarten ist vermerkt, wie ein Spiel erklärt werden kann. Das Bild auf der Vorderseite hilft den Kindern, den Auftrag besser zu verstehen.

Beobachtungshilfen

Während des Spiels beobachtet die Lehrperson die Kinder mit Hilfe der Beobachtungshinweise auf der Rückseite. Die Beobachtungen werden mit folgenden und geben Hinweise auf das weitere Vorgehen.

Das Kind kann den Auftrag selbstständig richtig lösen. Es kann beim nächsten Mal einen Auftrag auf einer schwierigeren Stufe lösen. Sind die Aufträge zu diesem Thema viel zu einfach, darf das Kind ein anderes Thema wählen oder selbst einen Auftrag dieser Art erfinden.

Dieser Auftrag soll nochmals eventuell mit anderem Material oder anderer Gruppenszusammensetzung wiederholt werden.

Das Kind soll den genau gleichen Auftrag zusammen mit einem Kind, das diese Kompetenz bereits erworben hat, nochmals ausführen. Es kann auch helfen, wenn beim zweiten Mal das Material gewechselt wird. Das heißt, es wird ein Material gewählt, mit dem das Kind schon Erfahrungen gesammelt hat.

Material

Für die Spielideen werden nur Materialien aus dem Kindergartenalltag oder Naturmaterialien verwendet. Es wichtig, dass das Kind beim ersten Mal ein ihm bekanntes Spielmaterial verwendet.

Voraussetzungen, die ein Material erfüllen muss.

- Das Material muss selbstständiges Arbeiten ermöglichen. Das heisst, das Kind braucht beim Aufbauen, Aneinanderreihen etc. keine Hilfe und Unterstützung von Erwachsenen.
- Die Materialien sollen mathematische Strukturen und Prozesse sichtbar machen. Die Kinder sollen mit diesen Lernmaterialien alle wichtigen Grundmuster der Mathematik handelnd erforschen und spielerisch umsetzen können.
- Die Materialien sollen dem Entwicklungsstadium des Kindes angepasst werden können.

**Viel Spass
beim Spielen**

Hochhäuser bauen 1

Auftrag: Baue Dreier - Hochhäuser (drei Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 2

Auftrag: Baue Vierer - Hochhäuser (vier Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 3

Auftrag: Baue Fünfer - Hochhäuser (fünf Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 4

Auftrag: Baue Sechser - Hochhäuser (sechs Stockwerke).

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser bauen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen vier Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Hochhäuser bauen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen sechs Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Hochhäuser bauen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen drei Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Hochhäuser bauen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Hochhäuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen fünf Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.

Hochhäuser ordnen 1

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem kleinsten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 2

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem grössten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 3

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem kleinsten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 4

Auftrag: Baue diese Hochhäuser, beginne mit dem grössten.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Hochhäuser ordnen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Hochhäuser ordnen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
Kind hat Mühe zu ordnen, weil es kein Haus mit fünf Etagen gibt oder weil zwei Hochhäuser zwei oder sechs Etagen haben.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Hochhäuser ordnen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Hochhäuser ordnen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Kinder bauen nach und ordnen.
2. Möglichkeit: Hochhäuser vorbauen, Kinder bauen nach und ordnen.

Beobachtungen:

- Kind baut richtig nach und ordnet die Hochhäuser richtig.
- Kind baut teilweise falsch nach oder ordnet teilweise falsch.
Kind hat Mühe zu ordnen, weil es kein Haus mit vier Etagen gibt oder weil zwei Hochhäuser nur eine oder sechs Etagen haben.
- Kind hat Mühe die Hochhäuser nachzubauen und zu ordnen.

Häuserreihen bauen 1

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 2

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 3

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 4

Auftrag: Baue die Häuserreihe gleich weiter.

Material: Duplo (Vierersteine) und Legoplatte oder Bauklötze (Würfel)

Häuserreihen bauen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Häuserreihen bauen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Häuserreihen bauen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Häuserreihen bauen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- Kind zählt Steine einmal ab.
Kind nimmt ohne zu zählen die richtigen Steine.
- Kind zählt Steine mehrmals ab.
- Kind muss jeden Schritt mit dem Bild vergleichen.
Das Muster wird nicht erkannt.

Häuser spiegeln 1

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 2

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 3

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 4

Auftrag: Baue eine zweite genau gleiche Häuserreihe.

Material: Duplo (Vierersteine), Bauklötze (Würfel)

Häuser spiegeln 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- 👉 Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- 👎 Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Häuser spiegeln 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- 👉 Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- 👎 Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Häuser spiegeln 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- 👉 Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- 👎 Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Häuser spiegeln 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen, Häuser bauen lassen.

Beobachtungen:

- 👍 Kind erstellt selbstständig eine zweite identische Häuserreihe.
- 👉 Das Kind braucht anfänglich Hilfestellungen. Die zweite Häuserreihe unterscheidet sich an 1-2 Stellen zur ersten.
- 👎 Das Kind braucht die Unterstützung der LP. Die Häuserreihen sind verschieden.

Schlangen 1

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clics, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 2

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clics, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 3

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clics, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 4

Auftrag: Mache die Schlange länger. Wie geht's weiter?

Material: Duplo, Clics, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Schlangen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Schlangen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Schlangen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Schlangen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
3. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Schlangenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat einen Fehler.
- Das Muster hat mehr als einen Fehler.

Bodenmuster 1

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 2

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 3

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 4

Auftrag: Setze das Muster fort.

Material: Clics, Klötze, Duplo, Fröbelmaterial

Bodenmuster 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber ein Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Bodenmuster 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber ein Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Bodenmuster 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber ein Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Bodenmuster 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen und Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Kinder erfinden selber Bodenmuster.

Beobachtungen:

- Das Kind kann das Muster ohne Fehler weiterführen.
- Das Kind braucht anfänglich die Hilfe der Lehrperson.
Das Muster hat ein bis zwei Fehler.
- Das Muster hat mehr als zwei Fehler.

Formen 1

Auftrag: Lege ein Viereck.

Material: Clics, Duplo, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 2

Auftrag: Lege ein Dreieck.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 3

Auftrag: Lege einen Kreis.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 4

Auftrag: Lege ein Viereck. Alle Seiten sind gleich lang.

Material: Clics, Duplo, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Dreieck wie zum Beispiel ...).
3. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, ein Dreieck ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Formen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Viereck mit gleich langen Seiten wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Quadrat ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Formen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Viereck wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Viereck ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Formen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Kreis wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, einen Kreis ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachbauen.

Formen 5

Auftrag: Lege ein Kreuz.

Material: Clics, Duplo, Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 7

Auftrag: Lege einen halben Kreis.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 6

Auftrag: Lege einen Pfeil.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 8

Auftrag: Lege ein Sechseck.

Material: Fröbelmaterial, Naturmaterialien

Formen 6

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Pfeil wie zum Beispiel ...).
3. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, einen Pfeil ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Formen 8

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Sechseck mit gleich langen Seiten wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Sechseck ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Formen 5

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein Kreuz wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, ein Kreuz ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Formen 7

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Vergleich als Hilfe (ein halber Kreis wie zum Beispiel ...).
3. Auftrag mündlich erteilen, einen Halbkreis ablaufen.

Beobachtungen:

- Das Kind kann die Form alleine nachlegen.
- Das Kind braucht das Bild auf der Vorderseite als Hilfe.
- Das Kind kann trotz des Bildes die Form nicht nachlegen.

Figuren 1

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 2

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 3

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 4

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 5

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 6

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 7

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 8

Auftrag: Baue nach.

Material: Klötze (Würfel), Duplo (Vierersteine)

Figuren 6

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 8

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 5

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Figuren 7

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild einmal zeigen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild als Vorlage dem Kind geben.

Beobachtungen:

- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind identisch.
- Das Kind vergleicht Würfel für Würfel mit der Vorlage. Die Figur der Vorlage und des Kindes unterscheiden sich an 1-2 Stellen.
- Die Figur auf der Vorlage und die des Kindes sind verschieden.

Treppe 1 (1-3)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 2 (1-4)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 3 (1-5)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 4 (1-6)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 5 (1-7)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 6 (1-8)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 7 (1-9)

Auftrag: Baue eine solche Treppe, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 8 (1-10)

Auftrag: Baue eine solch Treppen, zähle die Stufen.

Material: Steine, Duplo, Klötze

Treppe 6

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 8

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 5

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Treppe 7

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Bild zeigen, Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen, Bild zeigen, die ersten zwei Stufen gemeinsam bauen.

Beobachtungen:

- Das Kind baut die Treppen alleine und zählt die Stufen richtig ab.
- Das Kind braucht Hilfe beim Bauen. Das Zahlwort und die Treppenstufe stimmen nicht immer überein.
- Die Zahlwortreihe ist falsch.

Drei gewinnt 1

Auftrag: Bringe drei gleiche Steine in eine Reihe.

Material:

- Drei mal drei Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal fünf gleiche Dinge: Naturmaterialien, Fröbelmaterial, Klötze, Duplo (Vierersteine)

Vier gewinnt 1

Auftrag: Bringe vier gleiche Steine in eine Reihe

Material:

- Vier mal vier Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal acht gleiche Dinge: Naturmaterialien, Fröbelmaterial, Klötze, Duplo (Vierersteine)

Drei gewinnt 2

Auftrag: Baue eine Dreierreihe oder einen Dreierturm.

Material:

- Drei mal drei Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal 14 gleiche Dinge: Klötze, Duplo (Vierersteine)

Vier gewinnt 2

Auftrag: Baue eine Viererreihe oder einen Viererturm.

Material:

- Vier mal vier Feld (Duplo-Bauplatte oder Papier)
- Pro Spieler maximal 32 gleiche Dinge: Klötze, Duplo (Vierersteine)

Drei gewinnt 2

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst eine Dreierreihe waagrecht oder senkrecht oder einen Dreierturm gebaut hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo drei Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Drei erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Drei nicht.

Spiel: Vier gewinnt 2

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst eine Viererreihe waagrecht oder senkrecht oder einen Viererturm gebaut hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo vier Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Vier erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Vier nicht.

Drei gewinnt 1

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst Dreierreihe waagrecht oder senkrecht hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo drei Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Drei erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Drei nicht.

Spiel: Vier gewinnt 1

Auftrag erteilen:

1. Zwei Kinder spielen im Wechsel gegeneinander.
2. Wer zuerst Viererreihe waagrecht oder senkrecht hat, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt sofort, wo vier Steine sind.
- Das Kind muss mehrmals nachzählen, bis es die Zahl Vier erkennt.
- Die Kind erkennt die Zahl Vier nicht.

Aufräumen 1

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Naturmaterialien, Duplo (Vierersteine) in verschiedenen Farben, Würfelklötze in verschiedenen Farben oder Clics in verschiedenen Farben

Aufräumen 3

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Duplos oder Klötze in verschiedenen Formen, Farben und Grössen

Aufräumen 2

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Klötze oder Duplo in verschiedenen Farben und Grössen, Fröbelmaterial, Clics in verschiedenen Farben mit oder ohne Aufdruck

Aufräumen 4

Auftrag: Sortiere, was zusammen passt.

Material: Clics und Klötze und Duplo und Fröbelmaterial und Naturmaterialien in verschiedenen Farben, Formen und Grössen

Aufräumen 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind sortiert die Gegenstände nach zwei Kriterien.
- 👉 Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem Kriterium.
- 👎 Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Aufräumen 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind sortiert die Gegenstände nach mehreren Kriterien.
- 👉 Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem oder zwei Kriterien.
- 👎 Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Aufräumen 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich, erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem Kriterium.
- 👉 Beim Sortieren passiert mehr als ein Fehler.
- 👎 Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

Aufräumen 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen und gleichzeitig mit sortieren beginnen.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind sortiert die Gegenstände nach mehreren Kriterien.
- 👉 Das Kind sortiert die Gegenstände nach einem oder zwei Kriterien.
- 👎 Es sind keine Gruppen mit einheitlichen Kriterien zu erkennen.

7
3
2
1
5

Mehr gewinnt 1

Auftrag: Lasse fünf/sechs Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, fünf/sechs Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

7
3
2
1
5

Mehr gewinnt 2

Auftrag: Lasse sieben/acht Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, sieben/acht Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

7
3
2
1
5

Mehr gewinnt 3

Auftrag: Lasse neun/zehn Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, neun/zehn Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

7
3
2
1
5

Mehr gewinnt 4

Auftrag: Lasse elf/zwölf Gegenstände in die Kiste fallen.

Material: Karteikiste, elf/zwölf Gegenstände:
Naturmaterialien, kleine Klötze, Fröbelmaterial, Duplo (Vierersteine)

Mehr gewinnt 2

Spielregeln:

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Mehr gewinnt 4

Spielregeln:

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Mehr gewinnt 1

Spielregeln:

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Mehr gewinnt 3

Spielregeln:

1. Zwei Kinder spielen gegeneinander, alle Gegenstände werden in eine Tüte gelegt.
2. Das erste Kind leert die Tüte in die Kiste, beim Ausleeren wird gewechselt.
3. Das Kind, das die Hand zuerst in das Fach mit mehr Gegenständen legt, bekommt einen davon.
4. Sind in beiden Fächern gleich viele Gegenstände, darf die Hand nicht in die Kiste, sonst muss ein Gegenstand abgegeben werden.
5. Der Vorgang wiederholt sich, bis es keine Steine mehr hat.
6. Das Kind, das am Ende mehr Steine besitzt, hat gewonnen.

Beobachtungen:

- Das Kind erkennt, wo es mehr Gegenstände hat. Es darf dabei auch abzählen.
- Das Kind erkennt nur durch wiederholtes Abzählen, wo mehr Gegenstände sind.
- Das Kind erkennt trotz abzählen mehr als einmal nicht, wo mehr Gegenstände liegen.

Falsch sortiert 1

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit einem fremden Gegenstand aus andersartigem Material

Falsch sortiert 2

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit drei bis vier fremden Gegenständen aus andersartigen Materialien

Falsch sortiert 3

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit einem Gegenstand unterschiedlicher Farbe oder Grösse

Falsch sortiert 4

Auftrag: Was gehört nicht dazu?

Material: Eine Kiste voller Gegenstände aus dem gleichen Material, versehen mit mehreren Gegenständen unterschiedlicher Farbe oder Grösse oder Form

Falsch sortiert 2

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind findet die andersartigen Gegenstände.
- 👉 Das Kind nimmt ein bis zwei falsche Gegenstände heraus.
- 👎 Das Kind findet mehr als zwei falsche Gegenstände nicht.

Falsch sortiert 4

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind findet die Gegenstände in anderer Form oder Farbe oder Grösse.
- 👉 Das Kind nimmt ein bis zwei falsche Gegenstände heraus.
- 👎 Das Kind findet mehr als zwei falsche Gegenstände nicht.

Falsch sortiert 1

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind findet den andersartigen Gegenstand.
- 👉 Das Kind nimmt zuerst einen falschen Gegenstand heraus.
- 👎 Das Kind findet den falschen Gegenstand nicht.

Falsch sortiert 3

Auftrag erteilen:

1. Möglichkeit: Auftrag mündlich erteilen.
2. Möglichkeit: Das Bild zeigen und erklären, was gemeint ist.

Beobachtungen:

- 👍 Das Kind findet den Gegenstand in anderer Farbe oder Grösse.
- 👉 Das Kind nimmt zuerst einen falschen Gegenstand heraus.
- 👎 Das Kind findet den falschen Gegenstand nicht.

Turmkletterer 1

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Würfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Turmkletterer 2

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Würfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Turmkletterer 3

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Zahlen- und Farbenwürfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Turmkletterer 4

Auftrag: Wer ist zuerst auf dem Turm?

Material: Zahlen- und Farbenwürfel, Spielfiguren und Duplo (Vierersteine) mit Steckplatte oder Clics

Turmkletterer 2

Spielanleitung:

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht. Der Weg hat Verzweigungen.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlenwürfel 🎲.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- 👉 Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- 👉 Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

Spiel: Turmkletterer 4

Spielanleitung:

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht. Der Weg hat Verzweigungen.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlen- und einen Farbenwürfel 🎲 🎱.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann. Stimmt die getroffene Stelle auf dem Weg mit der Farbe des Farbenwürfels überein, darf ein weiteres Feld vorgerückt werden.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- 👉 Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- 👉 Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

Turmkletterer 1

Spielanleitung:

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlenwürfel 🎲.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- 👉 Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- 👉 Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.

Spiel: Turmkletterer 3

Spielanleitung:

1. Gemeinsam wird ein Weg gebaut, an dessen Ende ein Turm steht.
2. Jeder Spieler (2-4 Kinder) bekommt eine Spielfigur. Alle zusammen haben einen Zahlen- und einen Farbenwürfel 🎲 🎱.
3. Reihum wird gewürfelt, die gewürfelte Zahl gibt an, wie viele Felder vorgerückt werden kann. Stimmt die getroffene Stelle auf dem Weg mit der Farbe des Farbenwürfels überein, darf ein weiteres Feld vorgerückt werden.
4. Wer zuerst ganz oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Jeder Stock des Turmes wird gezählt. Es muss genau die fehlende Punktzahl zur Erreichung der Spitze gewürfelt werden.

Beobachtungen:

- 👉 Das Kind kann die Felder und Würfelzahlen korrekt abzählen.
- 👉 Das Kind braucht mehrere Versuche beim Abzählen. Das Kind macht bis zu drei Fehler beim Abzählen.
- 👉 Das Kind macht vier und mehr Fehler beim Abzählen.